

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه به عنوان تحقق بخشی از شرایط دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش مهندسی دریا

بررسی و تحلیل رفتار پاسخی سکوی پایه کششی تحت بارهای ضربه‌ای و حدی

(به منظور بررسی پدیده‌ی پارگی تندون)

نگارش

نوید بلوایی

استاد راهنما

محمد رضا تابش پور

شهریور ۹۷

تصویب نامه

به نام خدا
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی و تحلیل رفتار پاسخی سکوی پایه کششی تحت بارهای ضربه‌ای و حدی
(به منظور بررسی پدیده‌ی پارگی تندون)

نگارش: نوید بلواسی

کمیته ممتحنین:

امضاء.....
امضاء.....
امضاء.....

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمدرضا تابش پور

استاد ممتحن داخلی: جناب آقای دکتر حسن صیادی

استاد ممتحن خارجی: جناب آقای دکتر محمد راعی

تاریخ دفاع: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

اظهارنامه

(اصالت متن و محتوای پایان نامه کارشناسی ارشد)

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل رفتار پاسخی سکوی پایه کششی تحت بارهای ضربه‌ای و حدی (به منظور بررسی پدیده‌ی پارگی تندون)

نام استاد راهنما: دکتر محمد رضا تابش پور - نام استاد راهنمای همکار: - نام استاد مشاور: -

این جانب نوید بلواسی اظهار می دارم:

- ۱- متن و نتایج علمی ارائه شده در این پایان نامه اصیل بوده و منحصرأ توسط این جانب و زیر نظر استادان (راهنما، همکار و مشاور) نام برده شده در بالا تهیه شده است.
- ۲- متن پایان نامه به این صورت در هیچ جای دیگری منتشر نشده است.
- ۳- متن و نتایج مندرج در این پایان نامه، حاصل تحقیقات این جانب به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف است.
- ۴- کلیه مطالبی که از منابع دیگر در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته، با ذکر مرجع مشخص شده است.

نام دانشجوی: نوید بلواسی

شماره دانشجویی: ۹۵۲۰۵۸۹۸

امضاء:

نتایج تحقیقات مندرج در این پایان نامه و دستاوردهای مادی و معنوی ناشی از آن (شامل فرمول‌ها، توابع کتابخانه‌ای، نرم افزارها، سخت افزارها و مواردی که قابلیت ثبت اختراع دارد) متعلق به دانشگاه صنعتی شریف است. هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون کسب اجازه از دانشگاه صنعتی شریف حق فروش و ادعای مالکیت مادی یا معنوی بر آن یا ثبت اختراع از آن را ندارد. همچنین کلیه حقوق مربوط به چاپ، تکثیر، نسخه برداری، ترجمه، اقتباس و نظائر آن در محیط‌های مختلف اعم از الکترونیکی، مجازی یا فیزیکی برای دانشگاه صنعتی شریف محفوظ است. نقل مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است.

نام دانشجوی: نوید بلواسی

تاریخ:

۱۳۹۷/۶/۲۱

امضا:

نام استاد راهنما: دکتر محمد رضا تابش پور

تاریخ:

۱۳۹۷/۶/۲۱

امضا:

تقدیم بہ

پدر، مادر، مادر بزرگ عزیزم و خواہر کوچکم بہ خاطر حمایت ہامی بی در نشان...
کہ در عروج و نزول زندگی، بی بیچ چشم داشت، ہمراہ ویاور من بودند.

در ابتدای امر، خداوند بزرگ را شاکرم که به من سببش داد که «ناممکن» را، خرافه‌ای میش‌ندانم.
در ادامه نیز از استاد علم، دانش و اخلاق، جناب دکتر محمد رضا تابش پور، نهایت تشکر و قدر دانی
را دارم که کلمات در وصف این بزرگ مرد، ناتوان اند.

در این تک‌واژه‌ی استاد، هزاران معرفت خفته

که از آن معرفت‌هایش، هزاران خام‌پخته

همچنین از جناب دکتر محمد راعی و دکتر حسن صیادی، به دلیل تفصیل داوری این پایان‌نامه سپاسگزارم.
باشد که نظرات ارزشمند این دو عزیز در داوری این پایان‌نامه، فانوس راهی برای ادامه‌ی پژوهش و
علم جویان جانب‌باشد.

چکیده

با توجه به توسعه روزافزون بهره‌برداری از منابع نفت و گاز حوزه‌های آب عمیق، دسترسی به راهکارهای واقع‌گرایانه برای تحلیل و طراحی سکوهای دریایی به‌عنوان عامل اصلی در بهره‌برداری از منابع نفت و گاز این حوزه‌ها از نخستین اولویت‌ها خواهد بود. حجم عظیمی از ذخایر نفتی در بستر آب‌های عمیق وجود دارد و سکوهای پایه کششی از جمله سکوهای تطبیق پذیر مناسب جهت استخراج نفت در آب‌های عمیق است.

مزیت استفاده از این سکوها قابلیت چرخش و حرکات کم در درجات آزادی دورانی و انتقالی است. حرکت Surge سکوی پایه کششی یک حرکت با پریود بالا (Long period) حدود ۱۲۰ ثانیه می‌باشد و در امواج با ارتفاع زیاد و پریودهای کم، سکو به علت نیروی زیاد ناشی از امواج و شرایط بد جوی، با پارگی تاندون روبرو می‌شود. این شرایط بد جوی و دریایی بیشتر در ناحیه‌ی دریاهای سهمگین همچون خلیج مکزیک و دریای شمال حاکم است. اصولاً این پدیده به علت ناپایداری لحظه‌ای سازه و ممان ناگهانی ایجادشده در حین پارگی تاندون، از اهمیت بسیار بالایی جهت آنالیز برخوردار می‌شود؛ زیرا عدم بررسی این موارد به علت ممان زیاد نیروی امواج منجر به ناپایدار شدن و ناکارآمد شدن سکو در شرایط دریایی نامناسب می‌شود.

در این پایان‌نامه در ابتدا به بررسی امواج نامنظم دریا و ارائه راهکاری مناسب برای مدل‌سازی تاریخچه زمانی مصنوعی دریا، روابط و شروط لازم برای مدل‌سازی این فرآیند تصادفی و همچنین ایجاد یک رویه علمی و محاسباتی به‌منظور مدل‌سازی بار ضربه‌ای معادل با این تاریخچه پرداخته شده است، در پایان نیز به بررسی رفتار سکوی پایه کششی تحت این بارهای ضربه‌ای که باعث به وجود آمدن عواملی همچون پارگی تاندون تحت به وجود آمدن حرکات surge یا pitch ناگهانی ناشی از این بارهای ضربه‌ای، پرداخته شده است. تمامی فرآیند به‌صورت یک روش منسجم، توسعه داده شده و در نهایت، مقایسه‌ای بین پالس‌های ضربه‌ای، صورت گرفته و مناسب‌ترین پالس برای استفاده در این روش مشخص شده است.

کلمات کلیدی: سکوی پایه کششی، امواج نامنظم دریا، تاریخچه زمانی مصنوعی دریا، بارهای ضربه‌ای معادل دریا، پارگی تاندون

فهرست مطالب

الف	چکیده	۱
ب	فهرست مطالب	۱
ه	فهرست جدول‌ها	۱
و	فهرست شکل‌ها	۱
۱	فصل ۱ مقدمه و پیشینه‌ی تحقیق	۱
۲	۱-۱ پیشگفتار فصل	۲
۲	۲-۱ سکوه‌های نفتی	۲
۳	۳-۱ معرفی سکوی پایه کششی	۳
۵	۴-۱ ویژگی‌های مهم سکوه‌های پایه کششی	۵
۷	۵-۱ انواع سکوی پایه کششی	۷
۱۰	۶-۱ اجزای اصلی سکوی پایه کششی	۱۰
۱۱	۷-۱ مزایا و معایب سکوی پایه کششی	۱۱
۱۱	۸-۱ فعالیتهای مرتبط و تحقیقات صورت گرفته	۱۱
۱۸	۹-۱ جایگاه کار حاضر در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی	۱۸
۱۹	فصل ۲ مبانی نظری	۱۹
۲۰	۱-۲ مقدمه	۲۰
۲۰	۲-۲ تئوری اموج	۲۰
۲۰	۱-۲-۲ مسائل مقدار مرزی با کاربرد سطح آزاد موج	۲۰
۲۲	۲-۲-۲ تئوری موج خطی	۲۲
۲۴	۳-۲-۲ تئوری موج مرتبه دوم	۲۴
۲۵	۴-۲-۲ امواج نامنظم دریا و طیف امواج	۲۵
۲۷	۵-۲-۲ تولید امواج تصادفی	۲۷
۳۰	۳-۲ نیروی موج بر سازه‌های دریایی	۳۰
۳۱	۱-۳-۲ معادله موريسون	۳۱
۳۲	۲-۳-۲ تئوری تفرق و تشعشع	۳۲

۳۳ ۲-۳-۳ مسائل مقدار مرزی مرتبه اول
۳۵ ۲-۳-۴ نیروهای پتانسیل مرتبه اول
۳۶ ۲-۴ بارهای ضربه‌ای
۳۷ ۲-۴-۱ معادله دیفرانسیلی حاکم بر حرکت جسم یک درجه آزادی
۳۹ ۲-۴-۲ فرمهای متداول تحریک و پاسخ
۴۰ ۲-۴-۳ تابع تحریک از نوع پالس
۴۱ ۲-۴-۴ پالسهای متقارن
۴۳ ۲-۴-۵ انتگرال دو هامل
۴۵ فصل ۳ معادلات حاکم بر سکوی پایه‌کششی
۴۶ ۳-۱ مقدمه
۴۶ ۳-۲ فرضیات
۴۷ ۳-۳ معادله حرکت حاکم بر سکوی پایه کششی
۴۸ ۳-۳-۱ ماتریس جرم
۴۹ ۳-۳-۲ ماتریس سختی هیدرواستاتیکی
۵۰ ۳-۳-۳ ماتریس سختی مهار سکوی پایه کششی
۵۱ ۳-۳-۴ ماتریس میرایی
۵۳ ۳-۴ عملگر دامنه پاسخ
۵۶ ۳-۵ جمع‌بندی فصل و نحوه استفاده از معادلات حاکم
۵۷ فصل ۴ شبیه‌سازی، تحلیل، صحت سنجی
۵۸ ۴-۱ مقدمه
۵۸ ۴-۲ سکوی مورد مطالعه
۶۳ ۴-۳ تاریخچه زمانی مصنوعی سطح دریا
۶۸ ۴-۴ پالسهای معادل بیشینه تغییرات سطح دریا
۷۳ ۴-۵ پاسخهای سازه تحت پالسهای معادل دریا
۷۷ ۴-۶ پارگی تندونها تحت بار ضربهای دریا
۸۴ فصل ۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۸۵ ۵-۱ نتیجه‌گیری

۲-۵ پیشنهادات ۸۷

مراجع ۸۹

پیوست ۱ مقاله ۹۱

چکیده انگلیسی ۱۰۱

فهرست جدول‌ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۲- فرم‌های رایج تحریک و پاسخ.....	۳۹
جدول ۲-۲- سطح زیر نمودار پالس‌های مختلف به ازای ارتفاع بیشینه‌ی برابر.....	۴۲
جدول ۱-۴- مشخصات سکوی مورد مطالعه [۲۲].....	۵۹
جدول ۲-۴- مشخصات تندون‌های سکو [۲۲].....	۵۹
جدول ۳-۴- مشخصات مش‌بندی در نظر گرفته‌شده برای سکوی مورد بررسی.....	۶۱
جدول ۴-۴- مشخصات دریا‌های هدف.....	۶۳
جدول ۵-۴- مشخصه‌های آماری تاریخچه‌های مصنوعی تولیدشده دریای ۱.....	۶۶
جدول ۶-۴- مشخصه‌های آماری تاریخچه‌های مصنوعی تولیدشده دریای ۲.....	۶۷
جدول ۷-۴- شرایط پذیرش موج سهمگین در تاریخچه زمانی ۱ A.....	۶۹
جدول ۸-۴- شرایط پذیرش موج سهمگین در تاریخچه‌های زمانی.....	۶۹
جدول ۹-۴- پالس‌های تولید شده برای تاریخچه‌های زمانی مصنوعی.....	۷۲
جدول ۱۰-۴- بررسی پارگی تندونها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای A۱.....	۷۸
جدول ۱۱-۴- بررسی پارگی تندونها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای B۱.....	۷۹
جدول ۱۲-۴- بررسی پارگی تندونها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای C۱.....	۸۰
جدول ۱۳-۴- بررسی پارگی تندونها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای A۲.....	۸۱
جدول ۱۴-۴- بررسی پارگی تندونها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای B ۲.....	۸۲
جدول ۱۵-۴- بررسی پارگی تندونها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای C ۲.....	۸۳

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۵	شکل ۱-۱- نمای یک سکوی پایه کششی.....
۸	شکل ۲-۱- سکوی پایه کششی متعارف.....
۸	شکل ۳-۱- سکوی پایه کششی توسعه یافته.....
۹	شکل ۴-۱- سکوی پایه کششی از نوع ستاره دریایی.....
۱۰	شکل ۵-۱- سکوی پایه کششی موسس.....
۲۸	شکل ۱-۲- نگاه فرکانسی و نگاه تاریخچه زمانی به امواج.....
۳۲	شکل ۲-۲- نیروی موج وارد بر شمع قائم.....
۳۸	شکل ۴-۲- تحریک ورودی نیرویی بر جسم یک درجه آزادی.....
۳۸	شکل ۵-۲- تحریک ورودی حرکت زمین در سیستم یک درجه آزادی.....
۴۳	شکل ۶-۲- نمونه‌ی یک تحریک کلی و تعیین پالس‌های مقدماتی.....
۴۶	شکل ۱-۳- درجات آزادی یک سکوی پایه کششی.....
۵۶	شکل ۲-۳: الگوریتم طراحی شده برای شبیه‌سازی پالس‌های معادل بیشینه‌ی ممکن دریا.....
۵۸	شکل ۱-۴- مشخصات هندسی سکو.....
۶۰	شکل ۲-۴- محل اتصال تندون‌ها به سازه‌ی سکو.....
۶۰	شکل ۳-۴- مدل‌سازی صورت گرفته در نرم‌افزار AQWA.....
۶۱	شکل ۴-۴- مش بندی پلتفرم شناور مورد مطالعه در نرم‌افزار AQWA.....
۶۲	شکل ۵-۴- عملگر دامنه پاسخ درجه آزادی سرج.....
۶۲	شکل ۶-۴- عملگر دامنه پاسخ درجه آزادی هیو و پیچ.....
۶۳	شکل ۷-۴- طیف‌های معادل دریاهاى هدف.....
۶۴	شکل ۸-۴- تاریخچه‌ی زمانی استخراج شده برای دریای ۱.....
۶۴	شکل ۹-۴- تغییرات بیشینه ارتفاع نسبت به تکرار فرآیند بازتولید تاریخچه زمانی در دریای ۱.....
۶۵	شکل ۱۰-۴- میانگین سه نسل بازتولید تاریخچه زمانی در دریای ۱.....
۶۶	شکل ۱۱-۴- تاریخچه‌های زمانی استخراج شده برای دریای ۱.....
۶۷	شکل ۱۲-۴- تاریخچه‌های زمانی استخراج شده برای دریای ۲.....
۶۸	شکل ۱۳-۴- تاریخچه زمانی مصنوعی A ۱.....

- شکل ۴-۱۴- تاریخچه زمانی نیروی وارده به پلتفرم در محدوده قله، تاریخچه A ۱ ۷۰
- شکل ۴-۱۵- پالس های معادل قله موج، تاریخچه A ۱ ۷۱
- شکل ۴-۱۶- محتوی فرکانسی پالس های معادل قله موج، تاریخچه A ۱ ۷۱
- شکل ۴-۱۷- پاسخ سرج سکو به ازای پالس های معادل تاریخچه زمانی A ۱ ۷۳
- شکل ۴-۱۸- پاسخ هیو سکو به ازای پالس های معادل تاریخچه زمانی A ۱ ۷۴
- شکل ۴-۱۹- پاسخ پیچ سکو به ازای پالس های معادل تاریخچه زمانی A ۱ ۷۵
- شکل ۴-۲۰- کشش تندون ۱ به ازای پالس های معادل تاریخچه زمانی A ۱ ۷۶

فصل اول:

مقدمه و پیشینه‌ی تحقیق

۱-۱ پیشگفتار فصل

در این فصل، ابتدا به معرفی و بررسی انواع سکوه‌های شناور از نوع پایه کششی پرداخته شده است. در ادامه نیز به بررسی اعماق مناسب برای استفاده این سکوها، اجزای اصلی این نوع سکوها، ویژگی‌های مهم آن‌ها و مزایا و معایب این نوع سکوها، پرداخته شده است. در پایان فصل نیز به بررسی کارهای تحقیقاتی صورت گرفته در زمینه‌ی موضوع مورد مطالعه و بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شده است.

۲-۱ سکوه‌های نفتی

ساختارهای فراساحلی با کاربردهای متعددی در سرتاسر جهان در عمق‌های مختلف و محیط‌های متفاوت به کار می‌روند. در اینجا با در نظر گرفتن جنبه‌های متفاوت این ساختارها نظیر انتخاب تجهیزات، نوع سکوها، روش‌های حفاری، نصب متناسب با سکوه‌های نفتی و با در نظر گرفتن عمق آب به بررسی اجمالی این ساختارهای پیچیده و مهم می‌پردازیم.

سکوه‌های نفتی ساختارهای غول‌پیکری از جنس فولاد یا بتن بوده که وظیفه اصلی آن‌ها را می‌توان اکتشاف و استخراج نفت و گاز از پوسته زمین برشمرد. این سکوها را می‌توان در دریاهای آزاد، دریاچه‌ها و خلیج‌ها نصب کرد که در بعضی موارد کیلومترها تا خط ساحلی فاصله دارد. جنس آن‌ها بسته به شرایط محیطی و نوع آن‌ها فولاد، بتن یا ترکیبی از هر دو است. سکوه‌های نفت و گاز به‌طور کلی از انواع مختلف فولاد، از فولاد معمولی گرفته تا فولادهای بسیار مقاوم تهیه می‌شوند اما در انواع قدیمی آن‌ها شاهد حضور بتن مسلح نیز به‌عنوان یکی از مواد حیاتی هستیم. در محدوده سکوه‌های فولادی، انواع مختلفی بر اساس استفاده و عمق کاری آن‌ها وجود دارد. این سکوها بسیار سنگین بوده و در زمره بلندترین ساختارهای ساخته شده به دست بشر جای می‌گیرند. سکوه‌های نفتی علاوه بر بدنه غول‌پیکر، مجهز به سیستم انتقال نفت استخراجی از بستر می‌باشند که به رایزر معروف‌اند.

حفاری در میادین نفتی فراساحلی که کیلومترها با نزدیک‌ترین ساحل فاصله دارند مشکلات بسیار زیادی را با خود به همراه دارد. ممکن است در این حفاری‌ها، بستر دریا تا سطح آب هزاران فوت فاصله داشته باشد. از این رو همان‌طور که در حفاری‌های روی سطح زمین به سکوی حفاری نیاز داریم، در دریا نیز باید سکوه‌های مصنوعی حفاری ساخته شود. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان سکوه‌های حفاری نفتی را به دو نوع ساکن که تنها در مکان خاص خود قابل استفاده بوده و نوع متحرک که قابل جابجایی است، طبقه‌بندی کرد [۱].

۳-۱ معرفی سکوی پایه کششی

از آنجاکه نیاز بشر به انرژی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و ذخایر انرژی موجود در خشکی‌ها و دریاها کم‌عمق، رو به پایان است، در نتیجه لزوم استخراج نفت و گاز از دریاها عمیق‌تر، روشن می‌باشد. برای استخراج اقتصادی نفت در آب‌های عمیق باید از سازه‌های ابتکاری جدید که با تکنولوژی موجود نیز قابل ساخت باشند، استفاده نمود. با افزایش عمق آب، هزینه سکوه‌های ثابت بسیار افزایش می‌یابد، در نتیجه از سکوه‌های تطبیقی در دریاها عمیق استفاده می‌شود. ایده کلیدی در سازه‌های تطبیقی، کمینه کردن مقاومت سازه در برابر بارهای محیطی، از طریق انعطاف‌پذیر کردن سازه می‌باشد. سازه‌های تطبیقی باید به صورت دینامیکی طراحی شوند.

نکته مهم آن است که در این‌گونه سازه‌ها اثرات غیرخطی شدیدی وجود دارد. با توجه به توضیحات فوق و از آنجاکه نقاط محتمل برای وجود ذخایر نفتی در دریای خزر دارای عمق زیاد می‌باشند، انجام مطالعاتی در مورد انواع سکوه‌های مناسب برای دریاها عمیق ضروری می‌باشد. مطالعات مقدماتی و مقایسه‌ای نشان می‌دهد که سکوی پایه کششی، نوع مناسبی از سازه‌های تطبیقی برای دریای خزر می‌باشد [۲]. با افزایش عمق آب به بیش از ۳۰۰ متر، سکوه‌های ثابت که بر اساس تحمل بارهای خمشی و برشی طراحی می‌شوند، بازدهی خود را از دست می‌دهند، با افزایش ارتفاع سکوه‌های ثابت، میزان نیروهای برشی و خمشی بسیار زیاد شده و نیاز به پی‌های حجیمی می‌باشد، همچنین پریودهای طبیعی سازه در محدود پریودهای غالب موج قرار گرفته و حرکات شدیدی به سازه وارد می‌شود و در نتیجه ساخت این سازه‌ها غیراقتصادی می‌شود. به‌منظور غلبه بر این مشکل از مفاهیم سازه‌های تطبیقی استفاده می‌شود. یک سازه تطبیقی می‌تواند حرکت‌های جانبی قابل‌ملاحظه‌ای تحت بارهای موج و باد از خود نشان دهد. در بین سازه‌های تطبیقی، سکوی پایه کششی یک سازه بسیار مناسب برای دریاها عمیق می‌باشد. در اینجا مفاهیم عمومی این نوع سیستم بررسی می‌شود. با توجه به وجود ذخایر نفتی قابل‌ملاحظه در دریای خزر و عمق بیشتر این دریا نسبت به دریاها جنوب ایران، مقایسه انواع مختلف سکوها برای این دریا مفید به نظر می‌رسد.

در این سازه از اعضای قائمی که مهار یا تندون نامیده می‌شوند، برای مهار سکو در بستر دریا استفاده می‌شود. روسازه طوری طراحی می‌شود که دارای شناوری قابل‌توجه باشد؛ به طوری که مهارها همواره تحت کشش باشند. این کشش باعث می‌شود سازه تحت اثر امواج همواره وضعیت افقی خود را حفظ کند. برای ایجاد شناوری لازم، محفظه‌های افقی بزرگی در قسمت تحتانی روسازه ساخته می‌شوند که پانتون^۱ نام دارند.

^۱ Pantoon

اولین سکوی پایه کششی در سال ۱۹۸۴ در دریای شمال و در عمق تقریبی ۱۵۰ متری نصب شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد محدودیت اصلی استفاده از سکوهای پایه کششی، ناشی از نیروهای اینرسی دینامیکی متناظر با نوسانات جانبی سکو تحت اثر امواج باشد. این مسئله در آب‌هایی به عمق تقریبی ۹۰۰ متری اهمیت قابل توجهی پیدا می‌کند. محدوده عمق استفاده از سکوهای پایه کششی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰۰ متر می‌باشد. یکی از مزیت‌های عمده سکوی پایه کششی، عدم حساسیت نسبی هزینه ساخت این نوع سکو نسبت به افزایش عمق آب است.

سکوی پایه کششی در حقیقت یک سازه دوگانه می‌باشد که نسبت به حرکات افقی، دارای قابلیت حرکت بوده و مانند یک سازه شناور عمل می‌نماید، درحالی‌که نسبت به درجات آزادی قائم دارای سختی زیادی بوده و همچون سازه ثابت رفتار می‌کند. در شکل ۱-۱ نمای سکوی پایه کششی مشاهده می‌شود. سکوی پایه کششی مشابه سایر سکوهای مهارشده می‌باشد، با این تفاوت که نیروی شناوری بیشتر از وزن آن بوده و در نتیجه برای تعادل قائم نیاز به مهارهایی می‌باشد که سازه فوقانی را به بستر دریا متصل کند. سازه در محل به صورت متعادل درآمده و به سیستم مهار قائم متصل شده و سپس رها می‌گردد و بدین صورت در مهارها کشش به وجود می‌آید.

سکوی پایه کششی دارای شش درجه آزادی می‌باشد: حرکت افقی طولی^۱، حرکت افقی عرضی^۲، حرکت قائم^۳، که به ترتیب جابجایی در امتداد محورهای X و Y و Z بوده و چرخش حول این محورها به ترتیب، غلتش عرضی^۴، غلتش طولی^۵ و چرخش در صفحه افقی^۶ می‌باشد. این سکو قابلیت حرکت در صفحه افقی (سرج، اسوی، یاو) را دارد ولی حرکت آن در صفحه قائم (هیو، رول، پیچ) مقید شده است. نیروی شناوری بیشتر از وزن، تضمینی است برای اینکه مهارها همواره تحت کشش باشند.

میزان کشش ایجادشده در این مهارها به حدی است که تقریباً موجب حذف حرکات هیو، رول و پیچ ناشی از امواج در سکو می‌شود. البته سکو، حرکات سرج، اسوی و یاو را تجربه خواهد کرد. این پایه‌های کابلی قائم، اعضای سازه‌ای قابل اطمینانی هستند، به طوری‌که همواره موقعیت مناسب سکو نسبت به سر چاه حفظ می‌شود. چاه‌ها به وسیله مجموعه‌ای از رایزرها به سکو متصل می‌شوند. در شکل ۱-۱ شمای کلی یک سکوی شناور سکوی از نوع پایه کششی (TLP) نشان داده شده است.

^۱ Surge

^۲ Sway

^۳ Heave

^۴ Roll

^۵ Pitch

^۶ Yaw

شکل ۱-۱- نمای یک سکوی پایه کششی

۴-۱ ویژگی‌های مهم سکوه‌های پایه کششی

در حالت کلی بویانسی سکوی TLP بیشتر از وزن آن می‌باشد؛ بنابراین، تعادل در راستای عمودی سکو احتیاج به مهارهای پیش کشیده شده‌ای دارد که سکو را متعادل نگه دارد. تنش در مهار از طریق بالاست کردن سازه در محل عملیات و متصل کردن مهارها به سیستم سازه و بستر و سپس خالی کردن مخازن بالاست انجام می‌گیرد. اتصال مهارها در گوشه‌های سکو و بستر دریا سبب می‌شود تا سکو در صفحه افقی (سرج، اسوی و یاو) به راحتی حرکت کند ولی در صفحه عمودی (هیو، رول و پیچ) آزادی زیادی نداشته باشد. بویانسی بیشتر از وزن سکو این اطمینان را می‌دهد که مهارها همیشه در کشش هستند. با افزایش عمق آب، منحنی هزینه برای دیگر سازه‌های فراساحلی سریع‌تر از سازه TLP افزایش می‌یابد، چون برای TLP فقط هزینه سیستم مهار و نصب آن با افزایش عمق آب افزایش می‌یابد [۲].

یک سازه TLP به دلایل زیر می‌تواند مفید باشد:

الف) خاصیت تطبیقی سکو سبب می‌شود تا بار موج کمتری به‌خصوص در دریای سخت به سکو تحمیل شود.

ب) فرکانس‌های طبیعی این سازه در درجات آزادی نرم (سرج، اسوی و یاو) بسیار کمتر از فرکانس موج است، در نتیجه از وقوع پدیده رزونانس در این حرکات در امان است.

ج) برای آب‌های عمیق بسیار کم‌هزینه‌تر از سازه‌های ثابت هستند.

د) در برابر زلزله نسبت به سازه‌های ثابت مانند جکت بسیار ایمن‌تر است.

ن) به دلیل سخت بودن حرکت عمودی این سکو، کنترل و نگهداری سیستم رایزر بسیار راحت است. در واقع دلیل اصلی اینکه حرکت هیو را سخت می‌کنند این است که این حرکت با اغلب حرکات کوپل است و از طرفی در دینامیک رایزر مؤثر است [۳].

سکوهای پایه کششی در سه نوع نسل اول، نسل دوم و نسل سوم هستند. سکوهای نسل اول به سکوهای مربعی^۱، سکوهای نسل دوم به مثلثی^۲ و سکوهای نسل سوم به ستاره دریایی^۳ معروف می‌باشند. از این بین، سکوهای نسل اول و سوم موردتوجه بیشتری قرار دارند. تفاوت هندسی اصلی سکوی نسل اول و نسل سوم در این است که سکوی مربعی دو صفحه تقارن ولی سکوی ستاره دریایی یک صفحه تقارن دارد. در نتیجه شرایط کوپل حرکات در دو سکو و همچنین نیروهای اعمالی ناشی از موج بر آنها متفاوت شده و بنابراین پاسخ دینامیکی آنها باهم متفاوت می‌شود. برای مثال اگر یک موج در جهت y به دو سکو برخورد کند و از طرفی محور x همان محور تقارن دو سکو باشد، پاسخ ستاره دریایی در حرکت زاویه‌ای رول بیشتر از پاسخ مربعی خواهد بود. علت این امر این است که در چنین شرایطی در سکوی ستاره دریایی تنها در مهارهای متصل شده به انتهای دو پانتون ممان بازگردان ایجاد می‌شود ولی در سکوی مربعی، مهارهای متصل به هر چهار ستون در برابر حرکت رول ممان بازگرداننده ایجاد می‌کنند. درعین حال، به دلیل کم بودن مساحت کف سکوی ستاره دریایی نسبت به سکوی مربعی، نیروی هیو در این نوع سکو کمتر است. از آنجایی که سکوهای پایه کششی در درجات آزادی نرم به‌صورت تطبیقی عمل می‌کنند تفاوت در بزرگی پاسخ این حرکت بر انتخاب نوع مهار چندان تأثیرگذار نیست بلکه کنترل حرکات عمودی است که بیشترین تأثیر را در انتخاب مهار دارد. در شرایط دریایی یکسان با سکوی ستاره دریایی به مهارهایی با مواد به‌مراتب کمتر از مربعی احتیاج است [۳]. از آنجایی که هزینه مهار در آب‌های عمیق بسیار زیاد می‌شود به این ترتیب سکوهای نسل دوم و سوم گزینه‌های مناسبی برای آب‌های عمیق به شمار می‌روند. در عمق ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ متر، چهار عدد سکو ساخته شده که سه سکو از نوع ستاره دریایی و مثلثی است. ضمن

^۱ Conventional

^۲ Triangular

^۳ Sea Star

اینکه سکوی مربعی در سال ۲۰۰۵ نصب شده است ولی سه سکوی دیگر در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ نصب شده‌اند که خود نشان‌دهنده تمایل شرکت‌ها به استفاده از سکوهایی نسل دوم و سوم در آب‌های عمیق در سال‌های اخیر است. از طرفی کمتر بودن وزن و جرم افزوده این سکوها نسبت به سکوی مربعی سبب می‌شود تا پریرود طبیعی این سازه‌ها به مراتب کمتر از مربعی باشد. کمتر بودن مساحت زیر آب سکوی ستاره دریایی سبب می‌شود تا میدان نزدیک^۱ این سکو در نتیجه نوساناتش در دریا، کمتر از سکوی مربعی باشد که این خود دلیل کمتر بودن جرم افزوده آن است. مسئله پارگی مهارها در سکو بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت پارگی مهار سکو با افزایش air-gap و کاهش آبخور مواجه خواهد شد که خود این مسئله بر میزان تنش در مهارهای سکو و همچنین نیروهای وارده از سوی دریا به سکو تأثیرگذار می‌باشد. اگرچه سکوی ستاره دریایی پاسخ دینامیکی مناسب‌تری نسبت به سکوی مربعی دارد ولی در شرایط پارگی مهار به دلیل کمتر بودن سختی مهار و نوع هندسه‌اش در حرکت یاو دچار مشکل می‌شود. این در حالی است که سکوی مربعی می‌تواند تا حدی در برابر این مسئله از خود مقاومت نشان دهد.

۱-۵ انواع سکوی پایه کششی

سکوهایی شناور از نوع پایی کششی را می‌توان تحت چهار دسته‌ی کلی طبقه‌بندی کرد که عبارت است از:

۱. سکوی پایه کششی متعارف^۲ :

در سال ۱۹۸۴، کمپانی کونوکو اولین سکوی کششی را در حوزه نفتی هوئن واقع در دریای شمال نصب نمود. موفقیت این نوع سکوها باعث گردیده است که برای بسیاری از حوزه‌های نفتی جدید نیز این نوع سکو در نظر گرفته شوند. در شکل ۱-۲ یک سکوی پایه کششی از نوع متعارف، به نام مارس نشان داده شده است.

^۱ Near-Field

^۲ Conventional TLP

شکل ۱-۲- سکوی پایه کششی متعارف [۴]

۲. سکوی پایه کششی توسعه یافته^۱

در ۰ سکوی پایه کششی از نوع توسعه یافته را نشان داده شده که دارای ۴ زائده در انتهای ستون‌هاست و مهارهای پایه کششی به جای اتصال به کف ستون‌ها، به کف این زائده‌ها متصل می‌شوند. با این کار بازوی لنگر مناسبی برای تندون‌ها ی متصل به آن‌ها بوجود می آید و حرکات سکو محدود تر می شوند. سکوی ETLP برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ توسط شرکت اگزون موبایل در حوضه ی نفتی کیزومبا ساخته شد [۵].

شکل ۱-۳- سکوی پایه کششی توسعه یافته [۵]

^۱ Extended TLP

۳. سکوی پایه کششی ستاره دریایی^۱

سکوی پایه کششی ستاره دریایی، نوع دیگری از TLP می باشد که برای استخراج از آب های کم عمق مناسب است. همچنین از این نوع می توان برای بهره برداری در آب های عمیق تر نیز استفاده نمود. در شکل ۴-۱ یک نمونه از این نوع سکوی پایه کششی، نشان داده شده است. سی استار یک نوع سکوی پایه کششی کوچک مقیاس می باشد که تنها یک ستون دارد. مقطع این ستون در نزدیکی سطح آزاد دریا کاهش یافته تا باریک شدن و در بر سازه کاهش یابد. در بخش مغروق سکو و در انتهای بدنه ی آن، سه پانتون با آرایش مثلثی قرار می گیرند. لوله های مهاری به قسمت انتهایی این اعضا متصل می شوند. بدنه سکو نیز نیروی شناوری لازم را برای تحمل وزن عرشه و تجهیزات روی آن ایجاد می کند. سکوی سی استار برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ توسط شرکت ENI در خلیج مکزیک ساخته شد [۵].

شکل ۴-۱- سکوی پایه کششی از نوع ستاره دریایی [۶]

^۱ Sea Star TLP

۴. سکوی پایه کششی موسس^۱

نوع دیگری از سکوی پایه کششی، طرح مفهومی موسس می‌باشد. این سکو دارای چهار ستون بوده که نسبت به سکوهای مشابه، سطح مقطع کمتری دارند. هر ستون دارای یک زائده بسیار بزرگ به منظور اتصال دو تاندون به آن می‌باشد. این سکو اولین بار توسط شرکت MODEC توسعه داده شد. شکل ۱-۵- سکوی پایه کششی از نوع موسس همراه با دو تاندون برای هر پایه را نشان می‌دهد [۷].

شکل ۱-۵- سکوی پایه کششی موسس [۷]

۱-۶ اجزای اصلی سکوی پایه کششی

اجزای اصلی سکوی پایه کششی عبارت‌اند از [۱]:

۱. سازه فولادی عرشی

۲. سازه بدنه^۲

۳. سیستم مهاربندی

۴. سیستم فوندانسیون

عرشه^۳ اصولاً فولادی است که برای نصب تجهیزات اصلی عملیات حفاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

^۱ Moses TLP

^۲ Hull

^۳ Deck

بخش بعدی، سازه بدنه می‌باشد که از ستون‌های دایروی^۱ با مقطع مستطیلی و پانتون‌ها^۲ که در زیر عرشه، ستون‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند، تشکیل شده‌اند. این بخش‌ها دارای مقاطع مستطیلی، مربعی و دایره‌ای نیز هستند.

رایزرها^۳ نیز در سکوی پایه کششی به‌عنوان بخش انتقال به حساب می‌آیند که اصولاً لوله‌هایی جهت عملیات انتقال نفت هستند. این رایزرها از عرشه تا بستر کشیده می‌شود. برای مهار این سکوها نیز مانند سکوهای نیمه شناور از خطوط مهار استفاده می‌شود. قسمت آخر تشکیل‌دهنده سکوهای پایه کششی فوندانسیون می‌باشد که شمع‌های طولی در پی کوبانده می‌شوند و از طرف دیگر مهارها به آن‌ها متصل می‌شوند.

۷-۱ مزایا و معایب سکوی پایه کششی

مزایای سکوی پایه کششی عبارت است از: قابلیت چرخش و استفاده مجدد، حرکات بسیار کوچک در راستای قائم و پایداری در این راستا، با افزایش عمق، هزینه‌ها به نسبت سکوهای دیگر کمتر افزایش می‌یابد، قابلیت استخراج نفت از آب‌های عمیق، هزینه تعمیر و نگهداری کم. همچنین از جمله معایب سکوهای پایه کششی می‌توان به هزینه اولیه بالا، هزینه بالای نصب در زیردریا، خستگی در پایه‌های کششی، سختی تعمیر و نگهداری اتصالات مهارها، مخازن نگهداری کوچک روی سکو، اشاره کرد [۸].

۸-۱ فعالیت‌های مرتبط و تحقیقات صورت گرفته

سکوهای پایه کششی را می‌توان نسل جدید از سکوهای تطبیقی دانست. پژوهش‌های اولیه در زمینه‌ی شناخت این نوع سکوها در دهه‌ی ۷۰ میلادی آغاز شد. نتایج این تحقیقات با ساخت و نصب اولین سکوی پایه کششی در دریای شمال دیده شد و پس از آن برای پیش‌بینی دقیق‌تر رفتار این سکوها تحقیقات فراوانی صورت گرفت. از جمله این تحقیقات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پائولینگ و هورتن^۴ [۹]، در سال ۱۹۷۰ روشی را برای پیش‌بینی تغییر مکان سکوی پایه کششی و نیروهای موجود در مهارهای سکو تحت اثر امواج منظم، ارائه کردند. آن‌ها در مطالعه خود فرض

^۱ Column

^۲ pontoon

^۳ Risers

^۴ Pauling & Horton

کردند که نیروی هیدرودینامیکی وارد بر سازه با مجموع نیروهای وارد بر اجزای سازه برابر است (اصل برهم‌نهی خطی). در این تحقیق تمامی اعضای سکو به صورت استوانه‌ای در نظر گرفته و سطح مقطع آن‌ها در مقابل طولشان و همچنین طول موج، کوچک فرض شده بود. از تأثیر متقابل اعضای متصل و اعضای مجاور نیز صرف‌نظر شد. عبارات مربوط به نیروی درگ خطی شده و همچنین اثر نوسانات سطح آب نادیده گرفته شده بود. نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از مدل‌های آزمایشگاهی تطابق خوبی داشت و پاسخ سکو و همچنین تنش موجود در تندون‌ها به صورت خطی با دامنه موج تغییر می‌کرد.

- در سال ۱۹۸۱ تان^۱ و گای^۲ به بررسی مدل یک سکوی پایه کششی چهار ستونه ISSC TLP در عمق ۴۱۵ متر در امواج منظم و نامنظم پرداختند. هدف از این آزمایشات تصدیق نتایج محاسبات صورت گرفته برای سکوی پایه کششی با استفاده از تئوری پتانسیل سه‌بعدی بوده است. حل عددی این سکو بر پایه تئوری پتانسیل خطی صورت پذیرفته است. مقایسه بین تحلیل عددی و آزمایشگاهی در این مقاله منوط به حرکت نوسانی سکوی پایه کششی ناشی از فرکانس برخورد موج و نیروهای موجود در تندون‌های مهار می‌باشد [۱۰].

- آنجلایدز^۳ و همکارانش [۱۱]، در سال ۱۹۸۲ اثرات هندسه بدنه، ضرایب نیرو، عمق آب، تنش اولیه و سختی مهارها را بر پاسخ دینامیکی TLP بررسی کردند. قسمت شناور TLP به صورت یک جسم صلب با شش درجه آزادی و مهارها به صورت فنرهای محوری خطی مدل شدند. نیروهای موج با استفاده از معادله اصلاح شده موریسون در موقعیت جابجا شده سازه و با در نظر گرفتن اثر تغییر سطح آزاد دریا ارزیابی شده بودند.

- لیونز^۴ و همکارانش [۱۲] در سال ۱۹۸۳ مقایسه‌هایی بین نتایج حاصل از تحلیل‌های هیدرودینامیکی و دو مجموعه آزمایش بزرگ‌مقیاس برای پاسخ‌های TLP تحت تحریک موج انجام دادند. نتایج تحلیل و آزمایش برای حرکت surge دارای انطباق خوبی بوده ولی در مورد کشش مهارها در

^۱ Tan. S

^۲ Gie

^۳ Angelides

^۴ Lyons

فرکانس‌های معینی از امواج با هم اختلاف داشتند. تئوری موج ایری^۱ مورد استفاده قرار گرفته و از تقابل بین اعضاء صرف نظر شده بود. میرایی غیرخطی با فرض اتلاف انرژی یکسان در تشدید، به صورت خطی تبدیل شده بود.

- تایگن^۲ [۱۳] در سال ۱۹۸۳ پاسخ سکوی پایه کششی در درجات آزادی مختلف برای امواج با تاج بلند و امواج با تاج کوتاه را در غالب تست‌های آزمایشگاهی بررسی کرد. او اظهار داشت که پاسخ‌های سکو در درجات آزادی افقی و در بخش فرکانس پایین، برای امواج با تاج بلند در مقایسه با امواج با تاج کوتاه بزرگ‌تر می‌باشند.

- مورگان و ملایب^۳ [۱۴] در سال ۱۹۸۳ پاسخ دینامیکی سکوی پایه کششی را با استفاده از آنالیز قطعی بررسی کردند. آن‌ها در این تحقیق امواج را به صورت منظم در نظر گرفتند. اثرات غیرخطی در نظر گرفته شده در آنالیز آن‌ها شامل غیرخطی بودن سختی سازه به جهت وابستگی درجات آزادی، جابجایی‌های بزرگ سکو و غیرخطی بودن نیروی درگ به جهت حضور عباراتی با توان دوم سرعت، می‌شود. آن‌ها نتیجه گرفتند که این وابستگی در سختی، به صورت چشم‌گیری در رفتار سازه تأثیر می‌گذارد و این وابستگی بین درجات آزادی surge, heave یا sway بسیار مشهود است.

- چاکرابارتی^۴ [۱۵] در سال ۱۹۹۰ اظهار داشت که در محاسبه نیروی امواج بر اعضای مختلف یک سازه ی فراساحل، نیاز به یک تئوری جامع می‌باشد که در آن پارامترهای مختلف موج حضور داشته باشند. پارامترهای مهمی که در توصیف تئوری‌های موج لازم است، عبارت‌اند از: عمق آب، ارتفاع موج، پریود موج. خطی بودن یا نبودن موج بر اساس ارتفاع یا شیب موج مشخص می‌شود. او اظهار داشت که اگر پاسخ یک سازه‌ی فراساحل بر اساس تئوری ایری محاسبه شود، مقدار این پاسخ لزوماً خطی نخواهد بود. او در این تحقیق روابطی برای سرعت و شتاب موج بر اساس تئوری ایری و در سطح آزاد موج ارائه داد و بر اساس کاربرد این روابط در تحلیل دینامیکی سازه نتیجه گرفت که غوطه‌وری متغیر نقش مهمی در پاسخ سازه ایفا می‌کند.

^۱ Airy

^۲ Teigen

^۳ Morgan & Malaeb

^۴ Chakrabarti

- آرمینیس^۱ و همکارانش [۱۶] در سال ۱۹۹۱ رفتار دینامیکی سکوی پایه کششی را در دامنه‌ی زمان بررسی کردند. اثرات غیرخطی منظور شده در مسئله شامل تغییر مکان‌های بزرگ سکو، وابستگی درجات آزادی به هم و اثر ست دان^۲ بود. در این تحقیق، سکو به صورت یک جسم صلب با شش درجه آزادی در نظر گرفته شد. در محاسبه نیروها اثرات تفرق موج^۳ نیز مدنظر قرار گرفت. آن‌ها تحلیل اجزا محدود را به روی یک سکوی مربعی انجام داده و نتایج حاصل را با نتایج تجربی مقایسه کردند؛ که البته بین این نتایج تطابق خوبی مشاهده شد.
- لاتسبرگ^۴ [۱۷] در سال ۱۹۹۱ طراحی احتمالاتی تندون‌های سکوی پایه کششی را مورد بررسی قرارداد. او در این مطالعه جنبه‌های مختلف دینامیکی را در نظر گرفته و قابلیت اعتماد سکو را تحت بارهای مرسوم محیطی نظیر موج، جریان و باد ارزیابی کرد. او اظهار داشت که زاویه بارگذاری در پایداری دینامیکی سکو نقش مهمی دارد.
- مخا^۵ و همکارانش [۱۸] در سال ۱۹۹۴ تأثیر نیروی موج بر یک سکوی پایه کششی را در حدفاصل سطح متوسط آب تا سطح آزاد موج، بررسی کردند. چندین روش تقریبی برای نیروی امواج منظم و نامنظم، با در نظر گرفتن جریان و بدون در نظر گرفتن جریان بررسی و با نتایج حاصل از به کارگیری تئوری مرتبه دوم استوکس مقایسه شد. مهارهای تحت کشش به صورت فنرهای بدون جرم که تنها در محل اتصالشان به سکو سختی محوری و سختی جانبی دارند، در نظر گرفته شدند. آن‌ها برای محاسبه سرعت و شتاب ذرات موج در حدفاصل سطح متوسط آب^۶ تا سطح آزاد موج، از برونمایی هذلولوی، برونمایی خطی، روش‌های استرچینگ^۷ و روش برونمایی یکنواخت استفاده کردند. آن‌ها اظهار داشتند که برای امواج منظم دامنه حرکت surge به روش انتخابی بستگی ندارد، درحالی که دامنه حرکت heave به روش انتخابی وابسته می‌باشد. البته مقادیر آن با مقادیر محاسبه شده از روشی که نیروها فقط تا سطح متوسط آب محاسبه می‌شوند، تفاوت زیادی ندارد.

^۱ Armenis

^۲ set-down

^۳ wave diffraction

^۴ Lotsburge

^۵ Mekha

^۶ MWL

^۷ Stretching

- باتاچاریا^۱ [۱۹] در سال ۱۹۹۵ رابطه پراکندگی را برای موج مرتبه ۵ استوکس، ارائه داد. این رابطه هم‌اکنون در آئین‌نامه‌های طراحی سازه‌های فراساحل به‌طور گسترده استفاده می‌شود. در این روش پروفیل سطح آب دریا، به‌صورت موجی با سه تاج نشان داده می‌شود.
- تئوفانیس و کریستوفر^۲ [۲۰] در سال ۱۹۹۸ تئوری غیرخطی استوکس را برای امواج مانا توسعه دادند. مبنای کار آن‌ها حل شرایط مرزی دینامیکی و سینماتیکی برای سطح آزاد آب است. آن‌ها الگوریتمی عددی را با استفاده از روش تکرار، ارائه دادند که به‌طور نسبی خطای کمتری در شرایط مرزی سطح آزاد ایجاد می‌کند. روش پیشنهادی به تئوری مرتبه ۵ استوکس در آب عمیق و متوسط بسیار نزدیک بود.
- جین و چاندراسکاران^۳ [۲۱] در سال ۲۰۰۲ رفتار دینامیکی سکوی پایه کششی مربعی و مثلثی را تحت بار امواج منظم و بر اساس تئوری ایری بررسی کردند. در این تحقیق وابستگی بین تمام درجات آزادی در نظر گرفته شد. آن‌ها یک مدل سکوی پایه کششی مثلثی را پیشنهاد دادند و پاسخ آن را با یک سکوی پایه کششی مربعی معادل مقایسه کردند. این مقایسه در دو حالت صورت گرفت. در حالت اول کشش اولیه کل در تندون‌ها و وزن سکوها یکسان در نظر گرفته شد. در این وضعیت کشش اولیه در هر یک از پایه‌های سکوی مثلثی بیشتر از سکوی مربعی می‌باشد. در حالت دوم کشش اولیه در هر یک از تندون‌های سکوها و نیروی شناوری کل برای دو سکوی یکسان در نظر گرفته شد. در این وضعیت وزن سکوی مثلثی بیشتر از سکوی مربعی می‌باشد. آن‌ها اظهار داشتند که سکوی مثلثی در درجات آزادی surge و heave جابجایی کمتری نسبت به سکوی پایه کششی مربعی از خود نشان می‌دهد و در حرکت pitch، پاسخ سکوی مثلثی بیشتر است.
- باتاچاریا و همکاران [۲۲] در سال ۲۰۰۲ به آنالیز مدل سکوی پایه کششی ستاره دریایی با مقیاس کوچک برای تعیین پاسخ دینامیکی سازه در امواج پرداختند. در تحلیل هیدرودینامیکی این سازه، بدنه به‌عنوان یک جسم صلب با ۶ درجه آزادی و تندون‌ها نیز توسط فنر با ضرایب سختی محوری مدل شدند و تأثیرات غیرخطی نیز در نظر گرفته شده است. در این آزمایش عملگرهای دامنه پاسخ سازه در درجات آزادی مختلف به‌صورت آزمایشگاهی تعیین گشته و نتایج آن با تحلیل عددی مقایسه شده است. تاریخچه‌های زمانی حرکات مختلف نیز توسط شتاب سنج‌ها ثبت شده‌اند و با تحلیل عددی

^۱ Bhattacharya

^۲ Theofanis & Christopher

^۳ Chandrasekaran & Jain

صورت گرفته مقایسه شده است.

- چاندراسکاران [۲۳] در سال ۲۰۰۴ تأثیر ضرایب هیدرودینامیکی (ضریب درگ، ضریب اینرسی) را در پاسخ سکوی پایه کششی تحت تأثیر امواج منظم بررسی کرد. او کاربرد معادله موریسن را برای حالتی که ضرایب درگ و اینرسی نسبت به عمق آب ثابت فرض شده بودند، بررسی کرد و نتیجه گرفت که پاسخ سازه در این حالت تا حد زیادی با رفتار واقعی سازه که در آن ضرایب تابعی از عمق آب می باشند، تفاوت داشته و بالاتر است. این تفاوت در درجات آزادی افقی بسیار مشهود است.
- کان^۱ و همکارانش [۲۴] در سال ۲۰۰۴ قابلیت اعتمادپذیری به تندون‌های سکوی پایه کششی را تحت بار ضربه‌ای بررسی کردند. این کار از طریق آنالیز دینامیکی غیرخطی تندون‌ها در دامنه زمان انجام شد. بارهای ضربه‌ای به صورت سینوسی، نیم مثلثی و مثلثی در نظر گرفته شدند و قابلیت اعتمادپذیری مهارهای سکو با استفاده از تئوری فون میسز^۲ انجام شد. آن‌ها اظهار داشتند که اگر بار ضربه‌ای به ستون‌های سکو اعمال شود، شرایط بحرانی به وجود می‌آید و در صورت اعمال بار ضربه‌ای به پانتون^۳ ها تغییر آنچنانی در پاسخ سکو بوجود نخواهد آمد.
- چنگ و دینگ و ژانگ [۲۵] در سال ۲۰۰۵ در دانشگاه تگزاس امریکا به آنالیز دینامیکی کوپل یک سکوی Mini-TLP و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی پرداختند. عکس‌العمل کوپل بین بدنه شناور و تاندون‌ها و رایزرها مهم‌ترین نقش را در حرکت کلی سکو و بار وارده بر تاندون‌ها و رایزرها را دارا می‌باشد. این مقاله به بررسی عملکرد دینامیکی کوپل سازه و مهارها می‌پردازد. کد عددی نوشته شده با نام COUPLE برای پیش‌بینی حرکات و تنش‌های اعمالی در خطوط مهار توسط نتایج آزمایشگاهی کاملاً صحت‌سنجی شده است. مقایسه بین نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان می‌دهد که بار موج وارده بر روی TLP می‌تواند از طریق معادلات موریسون با پیش‌بینی‌های شبه استاتیکی به دست آید.
- محمدرضا تابش پور در سال ۲۰۰۷ در پایان‌نامه دکترای به تحلیل دینامیکی غیرخطی و تصادفی سکوی پایه کششی و طرح بهینه آن تحت بارگذاری باد و موج به صورت تحلیلی پرداخته است [۱].

^۱ Khan

^۲ Von-Mises

^۳ Pantoon

- در سال ۲۰۰۷، حمید عالمی اردکانی به تحلیل آزمایشگاهی سکوی پایه کششی کوچک از نوع ستاره دریایی پرداخت در این فرایند آزمایشگاهی پاسخ حرکت Surge و Sway و Pitch و roll و heave در مدل در برابر جریان با زاویه حمله ۶۰ درجه ثبت شده است. کلیه داده‌های ثبت شده توسط آنالیز فوریه و آنالیز موجک پردازش شده‌اند تا نمودارهای RAO را نتیجه دهند [۲۶].
- در سال ۲۰۱۱، رزاقیان به استخراج نمودارهای اپراتور دامنه پاسخ ۶ درجه آزادی به صورت عددی و صحت سنجی آن‌ها با نتایج آزمایشگاهی پرداخته است. آنالیز پارگی تاندون و تأثیر گذرای آن در رفتار سکوی پایه کششی و نیروهای تاندون‌ها نیز از جمله موارد موردبررسی می‌باشد تأثیر زوایای برخورد امواج بر اپراتور دامنه پاسخ در ۶ درجه آزادی نیز در کار وی لحاظ شده است [۲۷].
- مطهری، صیادی و آذرینا [۲۸] در سال ۲۰۱۲ به تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی تحت اثر امواج دریای خزر پرداختند. سکوی مورد مطالعه، به صورت سه‌بعدی و دارای شش درجه آزادی مدلسازی شده است. همچنین اثر درگیری درجات آزادی و اثرات غیرخطی نیروهای هیدرو دینامیکی و کشش مهارها مدنظر قرار گرفته است. معادله غیرخطی حرکت سکوی با استفاده از روش گام‌به‌گام زمانی نیومارک-بتا حل شده است.

۹-۱ جایگاه کار حاضر در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی

همان‌طور که در بخش قبل مشاهده شد، تحقیقات فراوانی در زمینه‌ی تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی توسط محققین انجام شده است. در اکثر این مقالات تحلیل دینامیکی سکو در اثر بارهای محیطی از جمله بار امواج و جریان و بر اساس تئوری خطی موج، مدنظر بوده است و مطالعات کمی در مورد پاسخ دینامیکی سکوی TLP مربعی تحت بار ضربه‌ای و استفاده از تئوری‌های غیرخطی موج برای محاسبه بار امواج در دبیره ی فنی وجود دارد.

در این پایان‌نامه سعی بر آن بوده است تا با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی موجود در مسئله از جمله وابستگی درجات آزادی، فرض جابجایی‌های بزرگ برای سازه و نوسان سطح آزاد آب، تحلیلی منطقی از تغییر مکان سکوی پایه کششی در درجات آزادی مختلف، تحت اثر بار ضربه‌ای معادل دریا صورت گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی پاسخ سکوی پایه کششی تحت تأثیر بارهای ضربه‌ای است که می‌توانند منجر به پارگی تندون در اثر زیاد شدن نیروی کششی از حد مجاز در یک تندون در حین حرکت surge یا Pitch ناگهانی ناشی از موج سهمگین، می‌باشد. با ایجاد یک رویه منطقی برای محاسبه‌ی پالس ریاضی معادل بیشینه موج دریا (Equivalent simple Impulse) تحلیل سازه صورت گرفته و پاسخ‌های سازه استخراج شده‌اند.

به عبارتی در عوض تحلیل سازه تحت تاریخچه زمانی و به دست آوردن بیشینه پاسخ تندون‌ها، سازه‌ی شناور تحت پالس معادلی تحلیل شده و بیشینه پاسخ استخراج شد. لازم به ذکر است که می‌توان دو نوع نگاه به ضربه داشت:

الف) ضربه فیزیکی (Impact): ضربه ناشی از برخورد شناورها به سکو

ب) ضربه معادلی ریاضی (Impulse): انواع پالس مثلثی، مربعی، نیم سینوسی و...

و در این پایان‌نامه، هدف، تحلیل و بررسی سازه شناور و بررسی پارگی تندون‌ها تحت Impulse معادل Impact موج بیشینه به سازه است.

فصل دوم:

مبانی نظری

۲-۱ مقدمه

در طراحی سکوهای دریایی قبل از آنالیز و یافتن پاسخ، لازم است که از کمیت نیروهایی که سکو در طول عمر خود با آن‌ها مواجه می‌شود، تخمینی داشته باشیم. عمده نیروهای محیطی ناشی از امواج سطحی هستند و نیروهای حاصل از باد و جریان‌های دریایی نیز نیروهای قابل توجهی بر سازه اعمال می‌نمایند. نیروی باد که هنگام وقوع طوفان‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، عامل مهمی در طرح یک سازه فراساحل می‌باشد. این نیرو بر اجزائی از سازه مثل تجهیزات و عرشه که بیرون سطح آب هستند، وارد می‌شود. امواج سطحی نیز هنگام وقوع طوفان‌ها اهمیت بیشتری دارند، زیرا نیرویی که بر قسمت‌های زیر آب سازه وارد می‌کنند، قابل توجه است. جریان‌های دریایی نیز بسته به محل استقرار سکو می‌توانند نقش عمده‌ای در مجموع نیروهایی که به قسمت‌های زیر آب سازه وارد می‌شود، ایفا نمایند. البته موارد فوق‌الذکر عوامل عمومی ایجاد نیرو هستند. هر سکو، بسته به محل استقرار ممکن است با نیروهای دیگری نیز مواجه شود که برای طراحی باید مدنظر قرار گیرند. از جمله این نیروها می‌توان به نیروی حاصل از برخورد قطعه‌های شناور یخ، ضربه‌هایی که در اثر پهلوگیری شناورها به سکو وارد می‌شود و نیروی ناشی از زلزله با توجه به وضع زلزله‌خیزی منطقه، اشاره نمود. همان‌طور که در فصل اول اشاره شد، هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رفتار دینامیکی سکوی پایه کشتی در مقابل بارهای ضربه‌ای نماینده‌ی موج سهمگین دریا است، بنابراین اثرات ناشی سایر نیروها مدنظر نمی‌باشد.

۲-۲ تئوری امواج

۲-۲-۱ مسائل مقدار مرزی با کاربرد سطح آزاد موج

تئوری امواج دریا، قرن‌ها با اساس کارهای ایری و استوکس و در دهه‌های اخیر نیز بر اساس کارهای استوکر و لایت‌هیل، توسعه یافت. حل مسائل موجود بر مبنای مسائل مقدار مرزی بوده و با صرف‌نظر کردن از ویسکوزیته، مسئله‌های ریاضی به وجود آمده، به صورت ترم‌هایی از تابع پتانسیل سرعت $\phi(x, y, z)$ نوشته می‌شود و تابع اسکالر (۲-۱) الگوی کامل بردارهای سرعت و فشار را در جریان سیال، نشان می‌دهد:

$$P = -\rho g z - \rho \frac{\partial \phi}{\partial t} - \frac{1}{2} \rho (\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2) \quad (1-2)$$

این معادله معادله‌ی برنولی بوده که p فشار در میدان سیال، ρ چگالی سیال و g شتاب گرانش است.

همچنین داریم:

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad (2-2)$$

$$v = \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad (3-2)$$

$$\omega = \frac{\partial \phi}{\partial z} \quad (4-2)$$

که u ، v و ω سه مؤلفه‌ی سرعت ذرات سیال در سیستم مختصات دکارتی هستند. این دستگاه مختصات روی سطح آب تعریف شده و z به سمت بالا در نظر گرفته می‌شود.

معادله حاکم برای جریان غیرچرخشی، غیرقابل تراکم و پیوسته، رابطه‌ی (2-5) به کمک معادله لاپلاس به دست می‌آید:

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0 \quad (5-2)$$

برای حل معادله‌ی (2-5) باید شرایط مرزی مناسبی حول ناحیه‌ی سیال^۱ تعریف شود. در ادامه تعدادی از شرایط مرزی متداول در حل مسائل مربوط به امواج و تئوری امواج دریا، معرفی شده است [۲۹]. برای مرز کف دریا، شرایط مرزی عدم نفوذ^۲ تعریف می‌شود بدین معنی که سرعت ذرات موج در راستای قائم در این مرز صفر است:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0 \quad \text{at } z = -d \quad (6-2)$$

که d عمق آب است.

در سطح آزاد آب نیز موج تحت دو شرط مرزی حاکم است:

الف) شرط مرزی سینماتیکی: این شرط مرزی بیان می‌کند که ذرات روی سطح آزاد در زمان ثابت بر روی سطح باقی می‌مانند:

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + u \frac{\partial \eta}{\partial x} + v \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad \text{at } z = \eta \quad (7-2)$$

که $\eta(x, y, t)$ سطح آزاد را در فضا و زمان تعریف می‌کند.

ب) شرط مرزی دینامیکی: این شرط مرزی با کمک معادله‌ی برنولی نوشته شده و بر این فرض استوار است که فشار در سطح آزاد آب، ثابت و برابر فشار اتمسفر است [۲۹].

^۱ Fluid domain

^۲ Impermeable

$$\rho \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} \rho [\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2] + \rho gz = 0 \quad (۸-۲)$$

با توجه به وجود این شرایط مرزی غیرخطی (تصویر سرعت روی شیب سطح آزاد در شرایط مرزی سینماتیکی و مربع سرعت در شرط مرزی دینامیکی) معمولاً به دست آوردن پاسخ دقیق معادله لاپلاس (۵-۲) دشوار است. به علاوه، موقعیت موج سطحی، جایی که شرایط مرزی اعمال می شود در حال حرکت است. معروف ترین راه حل رسیدن به جواب تقریبی این مسئله، در نظر گرفتن فرض دامنه کوتاه بودن موج (در مقایسه با طول موج و عمق آب) است. همچنین روش اختلال^۱ روش مناسبی است که بتوان به یک جواب تقریبی مناسب (که شرایط مرزی سطح آزاد را ارضا می کند) رسید. در این روش حل برای تابع ϕ به صورت یک سری توانی برحسب پارامترهای اختلالی غیر ابعادی ε ، فرض می شود [۲۹]:

$$\phi = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon^n \phi^{(n)} \quad (۹-۲)$$

که $\phi^{(n)}$ پاسخ مرتبه n ام برای ϕ بوده و ε نیز برحسب شیب موج تعریف می شود:

$$\varepsilon = \frac{2A}{L} = \frac{kA}{\pi} \quad (۱۰-۲)$$

در این رابطه A دامنه ی موج، L طول موج و k عدد موج است که $k = 2\pi/L$. به طور مشابه، تغییرات سطحی موج را نیز می توان به صورت رابطه ی (۱۱-۲) تعریف می شود.

$$\eta = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon^n \eta^{(n)} \quad (۱۱-۲)$$

روابط (۹-۲) و (۱۰-۲) در معادله حاکم (۵-۲) جایگذاری شده و شرایط مرزی (۷-۲) و (۸-۲) نیز به کمک بسط تیلور حول سطح ثابت موج، $z = 0$ توسعه داده می شوند. سپس معادله حاکم و شرایط مرزی را می توان در هر مرتبه ی ε ، جمع بندی و حل کرد. در بخش های بعدی، تئوری های موج خطی و مرتبه دوم حاصل از حل معادلات مرتبه ی (ε) و (ε^2) بررسی شده اند.

۲-۲-۲ تئوری موج خطی

مطابق بخش قبل با کمک روش اختلال می توان معادله حاکم و شرایط مرزی را برحسب مرتبه های متفاوتی از پارامتر ε به دست آورد. برای حل مرتبه اول^۲ که منجر به تئوری موج خطی می شود، فقط ترم های ترم اول از سری های ϕ و η در معادله حاکم و شرایط مرزی، باقی می ماند. معادله حاکم و شرط

^۱ perturbation method

^۲ First-order solution

مرزی بستر برای پتانسیل مرتبه اول به صورت زیر است [۳۰]:

$$\nabla^2 \phi^{(1)} = 0 \quad (12-2)$$

$$\phi_z^{(1)} = 0 \quad \text{at } z = -d \quad (13-2)$$

و معادلات (۷-۲) و (۸-۲) که مربوط به شرط مرزی سطح آزاد بودند، نیز به صورت زیر تغییر می کنند و پارامترهای آنها کمتر می شود:

$$\eta_t^{(1)} - \Phi_t^{(1)} = 0 \quad \text{at } z = 0 \quad (14-2)$$

$$\Phi_t^{(1)} - g\eta^{(1)} = 0 \quad \text{at } z = 0 \quad (15-2)$$

و این دو شرط مرزی را می توان با حذف یکی از مجهولات به یک معادله تبدیل کرد، با نوشتن دو معادله برحسب $\eta^{(1)}$ و برابر قرار دادن آنها داریم:

$$\frac{\partial^2 \Phi^{(1)}}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial z} = 0 \quad \text{at } z = 0 \quad (16-2)$$

برای یک موج تخت^۱ با فرکانس ω ، عدد موج k و فاز دلخواه ε و پتانسیل سرعت برای معادله حاکم و شرایط مرزی، به صورت رابطه (۱۷-۲) است.

$$\Phi^{(1)} = \text{Re} \left[\frac{-igA \cosh k(z+d)}{\omega \cosh kd} e^{i(Kx - \omega t + \varepsilon)} \right] \quad (17-2)$$

که منظور از Re ، قسمت حقیقی عبارت درون براکت است و همچنین:

$$\mathbf{K} = k \cos \theta \mathbf{e}_x + k \sin \theta \mathbf{e}_y \quad (18-2)$$

$$\mathbf{x} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y \quad (19-2)$$

\mathbf{e}_x و \mathbf{e}_y بردارهای یکه در راستای محورهای x و y بوده و θ زاویه‌ی بین راستای انتشار موج و محور x است و A نیز دامنه‌ی موج است.

از معادله‌ی (۱۵-۲) می توان پروفیل سطح آزاد را به صورت زیر بدست آورد:

$$\eta^{(1)} = A \cos(Kx - \omega t + \varepsilon) \quad (20-2)$$

با جایگذاری مقدار $\Phi^{(1)}$ در معادله مرزی ادغام شده (۱۶-۲)، رابطه‌ی خطی پراکندگی به صورت رابطه‌ی (۲۱-۲) خواهد بود:

$$\omega^2 = gk \tanh kd \quad (21-2)$$

معادله پراکندگی موج، یک رابطه بین پریود ω ، عدد موج k و عمق d برقرار می کند.

با قرار دادن پتانسیل موج (۱۷-۲) در معادلات (۲-۲) الی (۴-۲)، سرعت ذرات آب در سه راستا به دست می آید [۳۰]:

^۱ موج تخت (Plane wave) در فیزیک انتشار امواج، موجی با بسامد ثابت است که جبهه‌های موج آن صفحاتی بی نهایت، موازی با هم و عمود بر راستای انتشار موج هستند.

$$u(t, x, z) = \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial x} = \text{Re} \left[\frac{gkA}{\omega} \frac{\cosh k(z+d)}{\cosh kd} e^{i(Kx - \omega t + \varepsilon)} \cos \theta \right] \quad (22-2)$$

$$v(t, x, z) = \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial y} = \text{Re} \left[\frac{gkA}{\omega} \frac{\cosh k(z+d)}{\cosh kd} e^{i(Kx - \omega t + \varepsilon)} \sin \theta \right] \quad (23-2)$$

$$\omega(t, x, z) = \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial z} = \text{Re} \left[\frac{-igkA}{\omega} \frac{\sinh k(z+d)}{\cosh kd} e^{i(Kx - \omega t + \varepsilon)} \right] \quad (24-2)$$

همچنین با مشتق گیر این عبارات نسبت به زمان، شتاب ذرات سیال نیز بدست می آید که با صرف نظر کردن از ترم های مرتبه بالا داریم [۳۰]:

$$\dot{u}(t, x, z) \approx \frac{\partial u}{\partial t} = \text{Re} \left[-igkA \frac{\cosh k(z+d)}{\cosh kd} e^{i(Kx - \omega t + \varepsilon)} \cos \theta \right] \quad (25-2)$$

$$\dot{v}(t, x, z) \approx \frac{\partial v}{\partial t} = \text{Re} \left[-igkA \frac{\cosh k(z+d)}{\cosh kd} e^{i(Kx - \omega t + \varepsilon)} \sin \theta \right] \quad (26-2)$$

$$\dot{\omega}(t, x, z) = \frac{\partial \omega}{\partial t} = \text{Re} \left[gkA \frac{\sinh k(z+d)}{\cosh kd} e^{i(Kx - \omega t + \varepsilon)} \right] \quad (27-2)$$

روابط بدست آمده برای سینماتیک موج برای محاسبه ی نیروی هیدرودینامیکی موج بر روی اجسام، استوانه ای شکل به کمک معادله موریسون کاربرد دارند که در بخش های انتهایی این فصل، مفصل تر به این موضوع پرداخته می شود.

۲-۳-۲ تئوری موج مرتبه دوم

در مطالعه ی دینامیک سازه های حجیم شناور در آب عمیق، پتانسیل موج مرتبه اول و دوم به همراه در نظر گرفتن اثرات تفرق، برای محاسبه ی نیروهای هیدرودینامیک استفاده می شوند. پتانسیل مرتبه دوم موج به صورت زیر تعریف می شود [۳۱]:

$$\nabla^2 \Phi^{(2)} = 0 \quad (28-2)$$

و شرایط مرزی به صورت زیر است:

$$\Phi_z^{(2)} = 0 \quad \text{at } z = -d \quad (29-2)$$

$$\eta_t^{(1)} - \Phi_z^{(2)} - \eta^{(1)} \Phi_{zz}^{(1)} + \eta_x^{(1)} \Phi_x^{(1)} + \eta_y^{(1)} \Phi_y^{(1)} = 0 \quad \text{at } z = 0 \quad (30-2)$$

$$g\eta^{(2)} + \Phi^{(2)} + \eta_x^{(1)} \Phi_{tx}^{(1)} + \frac{1}{2} (\nabla \Phi^{(1)})^2 = 0 \quad \text{at } z = 0 \quad (31-2)$$

برای حالت آب عمیق حل مرتبه دوم^۱ پتانسیل موج به صورت رابطه ی (۳۲-۲) است.

^۱ Second order solution

$$\Phi^{(2)} = \text{Re} \left[\frac{3}{8} \omega A^2 \frac{\cosh 2k(z+d)}{\sinh^4 kd} e^{i(2Kx - 2\omega t + \varepsilon)} \right] \quad (32-2)$$

این پتانسیل به پتانسیل حل مرتبه اول (۲-۱۷) اضافه شده و حاصل، تئوری موج مرتبه دوم استوکس نامیده می شود.

همچنین رابطه‌ی مرتبه دوم تغییرات سطح آب^۱ نیز به صورت زیر است:

$$\eta^{(2)} = A^2 k \frac{\cosh kd}{\sinh^3 kd} (2 + \cosh 2kd) \cos(2Kx - 2\omega t) \quad (33-2)$$

برای اجسام استوانه‌ای که معادله موریسون در محاسبه نیروی هیدرودینامیک استفاده می شود، معمولاً در نظر گرفتن تئوری موج خطی در محاسبه‌ی سینماتیک موج و صرف نظر کردن از ترم‌های مرتبه دوم نیز دقت مناسبی دارد.

۲-۲-۴ امواج نامنظم دریا و طیف امواج

امواج در محیط دریا به صورت تصادفی و نامنظم است که این امواج شامل ترکیب امواج تولید شده از باد و Swell است. برای شرایط دریای کاملاً توسعه یافته، متداول است که از طیف امواج که توزیعی از امواج منظم با زاویه فاز اولیه تصادفی است. تئوری خطی امواج جهت مدل سازی امواج غیر منظم و بررسی های آماری بکار گرفته می شود. در بخش امواج منظم، ارتفاع دوره‌ی تناوب و جهت موج به عنوان کمیت های معین مورد بررسی قرار گرفت، در حالی که سطح دریا تغییر می کند. در چنین حالتی مشخصات موج به صورت پارامترهای آماری تعریف می شود. همانند آمار مربوط به ارتفاع موج، محققان تلاش کرده اند تا به یک طیف فرکانس موج در فرم استاندارد دست یابند. در اینجا دو مورد از مهم ترین آنها که اغلب در متون یافت می شوند، تشریح می گردد. فرمول بندی ریاضی این طیف های یک سویه^۲ و نرمالیزه شده^۳ انرژی موج به صورت کلی زیر تعریف می شوند:

$$S_{\zeta}(\omega) = H_s^2 \cdot f(\omega, \omega_p) \quad (34-2)$$

معمولاً امواج ناشی از باد^۴ دریا یک طیف باند باریک هستند که مشخصات آماری قله های موج به طور تقریبی منطبق بر توزیع رایلی است.

^۱ Wave elevation

^۲ Uni-directional

^۳ Normalized

^۴ Wind generated random waves

تعدادی طیف شناخته شده از جمله پیرسون-مسکویچ و جانسواپ برای تعریف توزیع انرژی دریا بر پایه‌ی سرعت باد، ارتفاع موج شاخص و پیوند غالب دریا وجود دارد.

الف) طیف پیرسون-مسکویچ^۱

فرمولاسیون این طیف در دومین همایش بین‌المللی ISSC سال ۱۹۶۷ و دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی ITTC در سال ۱۹۶۹ به‌عنوان طیف استاندارد مورد پذیرش قرار گرفته است که برای آب‌های کاملاً توسعه یافته^۲ استفاده می‌گردد [۳۲]:

$$S_{PM}(\omega) = \frac{5}{16} \frac{H_s^2 \omega_p^4}{\omega^5} \exp\left(-\frac{5}{4} \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^4\right) \quad (۳۵-۲)$$

در این رابطه H_s ارتفاع مشخصه‌ی موج، ω فرکانس موج و ω_p فرکانس قله^۳ (پیک) است. در صورت در اختیار داشتن سرعت باد در ارتفاع ۱۹/۵ متر بالای سطح آب ($U_{19.5}$)، رابطه‌ی آن با فرکانس پیک به‌صورت زیر است:

$$\omega_p = \frac{0.877g}{U_{19.5}} \quad (۳۶-۲)$$

سرعت باد در ارتفاع بالاتر از ۱۰ متر تقریباً ثابت می‌شوند به‌طوری‌که $U_{19.5} \approx 1.026U_{10}$ است. رابطه‌ی تجربی زیر نیز بین دو پارامتر سرعت باد در ارتفاع ۱۹/۵ متر بالای سطح دریا و ارتفاع مشخصه موج برقرار است:

$$H_s = 3.5 \times 10^{-4} U_{19.5}^4 \quad (۳۷-۲)$$

ب) طیف جانسواپ

در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ برنامه گسترده اندازه‌گیری امواج، تحت عنوان پروژه مشترک امواج دریای شمال^۴ در امتداد خطی به طول بیش از ۱۰۰ مایل از جزیره سیلت به سمت دریای شمال انجام گرفته است. تعریف زیر برای طیف موج میانگین جانسواپ به‌وسیله هفدهمین کنفرانس بین‌المللی حوضچه کشش^۵ در سال ۱۹۸۴ برای شرایط موجگاه محدود توصیه شده است [۳۲]:

$$S_J(\omega) = A_\gamma S_{PM}(\omega) \gamma^r \quad (۳۸-۲)$$

^۱ Pierson-Moskowitz Spectrum

^۲ Fully Developed

^۳ Peak Frequency

^۴ Joint North Sea Wave Project

^۵ International Towing Tank Conference in 1984

$$r = \exp\left[-\frac{(\omega - \omega_p)^2}{2\sigma^2\omega_p^2}\right] \quad (39-2)$$

در این رابطه $S_J(\omega)$ طیف جانسواپ، $S_{PM}(\omega)$ و σ پارامتر پهنای طیف است که برای $\omega < \omega_p$ ، $\sigma = 0.07$ و برای $\omega > \omega_p$ ، $\sigma = 0.09$ خواهد بود. A_γ از رابطه‌ی (۴۲-۲) بدست می‌آید [۳۰].

$$A_\gamma = 1 + 0.287 \ln(\gamma) \quad (40-2)$$

برای برآورد γ یا همان فاکتور شکل پیک (فاکتور تیزی پیک) می‌توان با داشتن T_p و H_s این پارامتر را از روابط (۴۱-۲) به دست آورد.

$$\left\{ \begin{array}{ll} \gamma = 5 & \frac{T_p}{\sqrt{H_s}} \leq 3.6 \\ \gamma = \exp\left(5.75 - 1.15 \frac{T_p}{\sqrt{H_s}}\right) & 3.6 \leq \frac{T_p}{\sqrt{H_s}} \leq 5 \\ \gamma = 1 & \frac{T_p}{\sqrt{H_s}} \geq 5 \end{array} \right. \quad (41-2)$$

۲-۲-۵ تولید امواج تصادفی^۱

دریا شامل تعداد زیادی امواج با اندازه، طول و جهت‌های مختلف است. نتیجه‌ی آن یک دریای نامنظم می‌شود که الگوی آن از یک بازه تا بازه دیگر تکرار نخواهد شد. هرچند نمی‌توان الگوی واقعی امواج ناشی از باد را برای دریا تولید کرد ولی یک‌راه کاربردی و مناسب، استفاده از بسط سری فوریه به منظور تولید رکورد مصنوعی سطح دریاست که دریای موردنظر را نمایندگی کند که به کمک این بسط می‌توان محتوای فرکانسی طیف امواج را استخراج و مطابق شکل ۲-۱ تعداد زیادی موج منظم با در نظرگیری محتوی فرکانسی طیف نماینده دریا ایجاد کرد. سپس با برهم‌نهی تصادفی این امواج منظم به یک تاریخچه زمانی نامنظم و تصادفی رسید. از آنجایی که از مفاهیم ارتعاش تصادفی و تئوری امواج به منظور تولید این تاریخچه زمانی مصنوعی استفاده شده، فلذا این تاریخچه زمانی موج به خوبی دریای هدف را نمایندگی می‌کند.

^۱ Random Waves

شکل ۲-۱- نگاه فرکانسی و نگاه تاریخیچه زمانی به امواج

با داشتن طیف $S(\omega)$ دریای هدف و برهم‌نهی تصادفی امواج منظم با فرکانس‌ها مختلف از طیف موردنظر، می‌توان به یک تاریخیچه زمانی نامنظم که دریای موردنظر را نمایندگی کند، رسید [۳۳]:

$$\eta(t, x) = \sum_{i=1}^N A_i \cos(K_i x + \omega_i t + \varepsilon_i) = \text{Re} \left[\sum_{i=1}^N A_i e^{i(K_i x - \omega_i t + \varepsilon_i)} \right] \quad (42-2)$$

که $A_i = \sqrt{2S(\omega_i)\Delta\omega}$ بوده، N تعداد تقسیم‌بندی طیف موردنظر و $\Delta\omega$ بازه‌ی فرکانسی بین تقسیمات است. همچنین ε زاویه فاز اولیه تصادفی بین 0 و $\pi/2$ است. تاریخیچه زمانی تولیدشده از رابطه‌ی ۳۴ در هر بازه‌ی $2\pi/\Delta\omega$ تکرار می‌شود، بنابراین $\Delta\omega$ باید به اندازه‌ی کافی کوچک باشد (N به اندازه کافی بزرگ باشد) که برای حل این موضوع می‌توان این مقادیر را با توجه به طول زمان موردنظر برای تاریخیچه مصنوعی انتخاب کرد تا تکراری وجود نداشته باشد. به عنوان مثال برای جلوگیری از تکرار در یک شبیه‌سازی یک ساعته، عدد موج منظم از طیف موردنظر نیاز است تا با ترکیب تصادفی آن‌ها تاریخیچه زمانی نامنظم را برای دریایی هدف، تولید کرد.

به طور مشابه، سرعت و شتاب نیز با برهم‌نهی مؤلفه‌های سرعت و شتاب معادله‌های (۲-۴۳) الی (۲-۴۸)

به صورت زیر به دست می‌آیند [۳۱]:

$$u(t, x) = \text{Re} \left[\sum_{i=1}^N \frac{gk_i A}{\omega_i} \frac{\cosh k_i(z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_i x - \omega_i t + \varepsilon)} \cos \theta \right] \quad (43-2)$$

$$v(t, x) = \text{Re} \left[\sum_{i=1}^N \frac{gk_i A}{\omega_i} \frac{\cosh k_i(z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_i x - \omega_i t + \varepsilon)} \sin \theta \right] \quad (44-2)$$

$$\omega(t, x) = \operatorname{Re} \left[\sum_{i=1}^N \frac{-igk_i A}{\omega_i} \frac{\sinh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_i x - \omega_i t + \varepsilon)} \right] \quad (45-2)$$

$$\dot{u}(t, x) = \operatorname{Re} \left[\sum_{i=1}^N -gk_i A \frac{\cosh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_i x - \omega_i t + \varepsilon)} \cos \theta \right] \quad (46-2)$$

$$\dot{v}(t, x) = \operatorname{Re} \left[\sum_{i=1}^N -igk_i A \frac{\cosh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_i x - \omega_i t + \varepsilon)} \sin \theta \right] \quad (47-2)$$

$$\dot{\omega}(t, x) = \operatorname{Re} \left[\sum_{i=1}^N gk_i A \frac{\sinh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_i x - \omega_i t + \varepsilon)} \right] \quad (48-2)$$

دریای نامنظم قله کوتاه و یا دریا با امواج چندجهته به روش مشابه قابل شبیه‌سازی است و برهم‌نهی امواج در جهت‌های مختلف، از یکدیگر مستقل است.

$$\eta(t, x) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M A_{ij} \cos(K_{ij} x - \omega_i t + \varepsilon_{ij}) = \operatorname{Re} \left[\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M A_{ij} e^{i(K_{ij} x - \omega_i t + \varepsilon_{ij})} \right] \quad (49-2)$$

که $A_{ij} = \sqrt{2S(\omega_i, \beta_k) \Delta\omega \Delta\beta}$ بوده، $S(\omega_i, \beta_k)$ طیف موج چندجهته برای زاویه مبنای β_k است و داریم:

$$K_{ij} = k_i \cos \beta_j e_x + k_i \sin \beta_j e_y \quad (50-2)$$

زوایای برخورد موج به M قسمت با بازه‌های $\Delta\beta$ تقسیم می‌شود. همچنین ε_{ij} فاز اولیه تصادفی در بازه‌ی 0 و 2π در فضای $\omega-\beta$ است.

اگر جهت‌گیری واقعی موج دریا در دسترس نباشد، تابع توزیع توانی کسینوس برای تعریف طیف انرژی موج در راستای مختلف، استفاده می‌شود. با فرض اینکه زاویه‌ی اصلی تابش موج β_0 باشد، طیف انرژی موج در راستای β_0 را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

$$S(\omega, \beta) = S(\omega) S_n(\beta) \quad (51-2)$$

که $S_n(\beta)$ تابع توزیع بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$S_n(\beta) = C_n \cos^{2n}(\beta - \beta_0) \quad (52-2)$$

و n یک متغیر صحیح و مثبت است و $\pi/2 < (\beta - \beta_0) < \pi/2$ است. همچنین اگر در نظر بگیریم:

$$\int_{\beta_0 - \pi/2}^{\beta_0 + \pi/2} S_n(\beta) d\beta = 1 \quad (53-2)$$

آنگاه ضریب C_n به صورت زیر بدست می‌آید:

$$C_n = \frac{\Gamma(n+1)}{\sqrt{\pi}\Gamma(n+\frac{1}{2})} = \sqrt{\pi} \frac{m(2n-1)}{2^n} \quad \text{and } m = 1, 3, 5, \dots \quad (54-2)$$

از روابط بالا مشخص است که تمرکز طیف موج در یکی جهت، وابسته به مقدار پارامتر n است. مقادیر بالای n میزان تمرکز انرژی موج در یک جهت خاص را نشان می‌دهد. اگر n به سمت بینهایت میل کند، طیف موج، یک جهته خواهد بود.

مؤلفه‌های سرعت و شتاب موج در فرکانس ω_i و جهت β_k با اصلاح معادلات ۳۵ الی ۴۰ به صورت

زیر به دست می‌آید:

$$u(t, x) = \text{Re} \left[\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \frac{gk_i A_{ij}}{\omega_i} \frac{\cosh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_{ij}x - \omega_i t + \epsilon_{ij})} \cos \beta_j \right] \quad (55-2)$$

$$v(t, x) = \text{Re} \left[\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \frac{gk_i A_{ij}}{\omega_i} \frac{\cosh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_{ij}x - \omega_i t + \epsilon_{ij})} \sin \beta_j \right] \quad (56-2)$$

$$w(t, x) = \text{Re} \left[\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \frac{-igk_i A_{ij}}{\omega_i} \frac{\sinh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_{ij}x - \omega_i t + \epsilon_{ij})} \right] \quad (57-2)$$

$$\dot{u}(t, x) = \text{Re} \left[\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \frac{-igk_i A}{\omega_i} \frac{\cosh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_{ij}x - \omega_i t + \epsilon_{ij})} \cos \beta_j \right] \quad (58-2)$$

$$\dot{v}(t, x) = \text{Re} \left[\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M -igk_i A \frac{\cosh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_{ij}x - \omega_i t + \epsilon_{ij})} \sin \beta_j \right] \quad (59-2)$$

$$\dot{w}(t, x) = \text{Re} \left[\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M gk_i A \frac{\sinh k_i (z+d)}{\cosh k_i d} e^{i(K_{ij}x - \omega_i t + \epsilon_{ij})} \right] \quad (60-2)$$

۳-۲ نیروی موج بر سازه‌های دریایی

پیش‌بینی نیروهای امواج بر سازه یکی از اصلی‌ترین وظایف در مطالعه دینامیک سازه‌های شناور است. در آب عمیق پلتفرم شناور معمولاً یک سازه‌ی عظیم (مانند FPSO و TLP) بوده و تفرق موج در اطراف پلتفرم، قابل توجه است؛ بنابراین تئوری تفرق یکی از روش‌های مناسب در محاسبه‌ی نیروی موج بر سازه‌ی شناور است. از طرف دیگر برای اعضای استوانه‌ای معادله موریسون به‌طور وسیع کاربرد دارد. علاوه بر این در شرایط محیطی شدید، نیروهای ویسکوز نیز ممکن است اهمیت یافته و در تحلیل‌ها لحاظ شود. در این گونه موارد، تئوری تفرق تلفیقی به‌علاوه معادله موریسون استفاده می‌شود.

۲-۳-۱ معادله موريسون

معادله موريسون در سال ۱۹۵۰ توسط موريسون و همکارانش برای محاسبه نیروی افقی وارد بر یک شمع عمودی که از کف دریا تا سطح آزاد آب ادامه داشت، بیان گردید. طبق پیشنهاد موريسون و همکارانش، این نیرو ناشی از دو مؤلفه درگ و اینرسی است. این معادله در ابتدا تنها برای محاسبه نیروهای وارد بر پایه سکوه‌های ساحلی پیشنهاد گردید ولی از نظر مهندسی قابل استفاده در آب‌های عمیق نیز می‌باشد.

در این معادله بار موج کل را می‌توان به‌عنوان مجموع نیروهای اینرسی ناشی از شتاب ذرات سیال موج و نیروهای پس‌کشنده ناشی از سرعت سیال موج بیان کرد. بر این اساس، فرم دیفرانسیلی معادله موريسون به‌صورت رابطه‌ی (۲-۶۱) خواهد بود [۳۰].

$$f = f_I + f_D = \frac{1}{2} \rho C_D D |u|u + \rho C_I \frac{\pi D^2}{4} a_x \quad (۲-۶۱)$$

در این رابطه ρ چگالی آب، C_D و C_I به ترتیب ضریب پس‌کشنده و اینرسی و u و a_x به ترتیب سرعت و شتاب افقی ذرات آب هستند. عبارت اول سمت راست معادله ۳،۳ مؤلفه‌ی پس‌کشنده نام دارد و متناسب با مجذور سرعت آب است.

علامت قدرمطلق نشان‌دهنده هم‌جهت بودن نیروی پس‌کشنده با سرعت موج است. عبارت دوم مؤلفه‌ی اینرسی نام داشته و متناسب با شتاب سیال است. مقادیر ضرایب اینرسی و پس‌کشنده تابعی از سرعت افقی ذرات و پرپود موج هستند. به‌عبارت‌دیگر، ضرایب اینرسی و پس‌کشنده وابسته به مقادیر عدد رینولدز Re و KC خواهند بود. برای کارهای مهندسی متداول، مقادیر این ضرایب عملاً ثابت فرض می‌شود. طبق آئین‌نامه (2000) API-RP2A، مقدار ضریب پس‌کشنده در محدوده ۰/۶ تا ۱ و مقدار ضریب اینرسی در محدوده ۱/۵ تا ۲ انتخاب می‌شود. سرعت u و شتاب a_x در معادله‌ی

$$f = f_I + f_D = \frac{1}{2} \rho C_D D |u|u + \rho C_I \frac{\pi D^2}{4} a_x \quad (۲-۶۱)$$

(از تئوری موج قابل‌قبول، محاسبه‌شده و به همراه ضرایب فوق، توزیع زمانی نیروی وارده بر شمع را به دست می‌دهند. سرعت و شتاب ذرات سیال در عمق به‌شدت کاهش می‌یابد، در نتیجه توزیع نیروی موج نیز در عمق آب همین وضعیت را دارد (نگاه شود به ۲). نیروی کل افقی وارده بر شمع از $y=0$ تا $y=y$ از رابطه زیر حاصل می‌شود.

$$F = \int_0^y f(y) dy \quad (۲-۶۲)$$

شکل ۲-۲- نیروی موج وارد بر شمع قائم

۲

۲-۳-۲ تئوری تفرق و تشعشع^۱

در این بخش مسائل مقدار مرزی برای برخورد امواج با اجسام شناور حجیم (در سه بعد)، بررسی شده است. در بخش‌های پیشین این فصل، معادله پتانسیل سرعت و شرایط مرزی لازم بررسی شد، حال اگر با قرار دادن یک جسم صلب در محیط مورد بررسی در سیال، اگر نرمال صفحه جسم را n بنامیم، شرایط مرزی روی سطح جسم به صورت زیر تعریف می‌شود [۳۱]:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial n} = V_n \quad (۶۳-۲)$$

که V_n سرعت نرمال جسم روی سطح آن است.

به علاوه پتانسیل تفرقی^۲ و تشعشعی^۳ (Φ_D, Φ_R) که در فاصله‌ی بسیار دوری از جسم شناور، محو می‌شود که در این حالت شرط تشعشع در مرز دوردست ارضا می‌شود:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \sqrt{r} \left(\frac{\partial \Phi_{D,R}}{\partial r} \pm ik \Phi \right) = 0 \quad (۶۴-۲)$$

که r فاصله‌ی شعاعی از مرکز سازه است. حال با فرض ترم‌های غیرخطی ضعیف (در صورتی که دامنه‌ی

^۱ Diffraction and Radiation Theory

^۲ Diffraction potential

^۳ Radiation potential

موج کوچک باشد) می توان پتانسیل سرعت کل را به عنوان یک سری اختلال^۱ برحسب پارامتر ϵ و با توجه به شیب موج، نوشت:

$$\Phi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \epsilon^n \Phi^{(n)}(x, t) \quad (۶۵-۲)$$

با بسط دادن شرایط مرزی سطح آزاد و شرط مرزی جسم به کمک سری تیلور و گردآوردن ترم‌ها با مرتبه‌های برابر، مسئله مقدار مرزی در هر مرتبه‌ای قابل ایجاد است.

پتانسیل سرعت Φ را می توان به سه جزء پتانسیل تفرق موج $\Phi_D^{(1)}$ و پتانسیل تشعشع $\Phi_R^{(1)}$ موج تجزیه کرد:

$$\Phi = \sum_{n=1}^2 \epsilon^n (\Phi_I^{(n)} + \Phi_D^{(n)} + \Phi_R^{(n)}) \quad (۶۶-۲)$$

در پاسخ مرتبه‌ی اول، پتانسیل تفرق $\Phi_D^{(1)}$ پراکندگی موج در حضور جسم شناور که ثابت است^۲ را نمایندگی می کند و پتانسیل تشعشع $\Phi_R^{(1)}$ ، تشعشع موج با توجه به جسم شناور دارای حرکت مرتبه اول در آب ساکن را نمایندگی می کند. تجزیه‌ی مشابهی را نیز می توان برای پتانسیل مرتبه دوم انجام داد.

یک راه مناسب و ساده این است که $\Phi_D^{(2)}$ را به عنوان نماینده‌ی پتانسیل تفرق در حضور موج تابیده شده‌ی مرتبه دوم به علاوه سهم مرتبه دوم مقادیر مرتبه اول روی سطح آزاد و سطح جسم در نظر گرفته شود (یعنی برای جسم مغروق چه ثابت و چه تحت حرکات مرتبه اول، مسئله مرتبه دوم در نظر گرفته شود) و پتانسیل تشعشع $\Phi_R^{(2)}$ نیز، فقط موج دور شونده‌ی ناشی از حرکات مرتبه دوم را در حالت عدم حضور موج محدود و یا اغتشاشات مرتبه اول، نمایندگی کند. این نوع تقسیم بندی پتانسیل با مسائل مرتبه اول در حالتی که $\Phi_I^{(2)}$ و $\Phi_D^{(2)}$ هر دو نیروهای تحریک کل برای حرکات مرتبه دوم را نمایندگی میکنند، سازگار است. توجه شود که تحت این نوع تجزیه پتانسیل، تمامی تأثیرات دشوار مرتبه دوم محدود به مسئله تفرق $\Phi_D^{(2)}$ شده، درحالی که مسئله تشعشع مرتبه دوم با مسئله مرتبه اول (اما با جمع نسبی و تفاضل فرکانسی) همسان سازی شده است.

۲-۳-۳ مسائل مقدار مرزی مرتبه اول

به منظور بررسی تداخل مرتبه اول یک موج برخوردی مونوکروماتیک^۳ با یک سازه‌ی شناور در آب، با

^۱ Perturbation series

^۲ Fixed body

^۳ یک موج با یک طول موج و یک فرکانس که به صورت تئوری تا بینهایت ادامه دارد (monochromatic wave).

تفکیک پتانسیل مرتبه اول به روش صریح^۱، می توان نوشت [۳۱]:

$$\begin{aligned} \Phi &= \varepsilon(\Phi_I^{(1)} + \Phi_D^{(1)} + \Phi_R^{(1)}) \\ &= \text{Re} \left\{ \left[\phi_I^{(1)}(x, y, z) + \phi_D^{(1)}(x, y, z) + \phi_R^{(1)}(x, y, z) \right] e^{-i\omega t} \right\} \end{aligned} \quad (۶۷-۲)$$

پتانسیل تابشی مرتبه اول $\Phi_I^{(1)}$ در اصل همان پتانسیل موج خطی رابطه‌ی ۱۷ است. که داریم:

$$\Phi_I^{(1)} = \text{Re} \left[\frac{-igA \cosh k(z+d)}{\omega \cosh kd} \right] \quad (۶۸-۲)$$

مسائل مقدار مرزی که پتانسیل تفرق و تابشی مرتبه اول را مقرر می کنند، به شرح زیر است:

$$\nabla^2 \phi_{D,R}^{(1)} = 0 \quad \text{in the fluid } (z < 0) \quad (۶۹-۲)$$

$$\left(-\omega^2 + g \frac{\partial}{\partial z} \right) \phi_{D,R}^{(1)} = 0 \quad \text{on free surface } (z = 0) \quad (۷۰-۲)$$

$$\frac{\partial \phi_{D,R}^{(1)}}{\partial z} = 0 \quad \text{on bottom } (z = -h) \quad (۷۱-۲)$$

$$\frac{\partial \phi_D^{(1)}}{\partial n} = - \frac{\partial \phi_I^{(1)}}{\partial n} \quad \text{on body surface} \quad (۷۲-۲)$$

$$\frac{\partial \phi_R^{(1)}}{\partial n} = -i\omega n \cdot (\xi^{(1)} + a^{(1)} \times r) \quad \text{on body surface} \quad (۷۳-۲)$$

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} \sqrt{r} \left(\frac{\partial}{\partial \rho} \pm ik \right) \phi_{D,R}^{(1)} = 0 \quad \text{at far field} \quad (۷۴-۲)$$

که r بردار موقعیت روی سطح جسم را نمایندگی کرده و $r = x^2 + y^2$ ، همچنین

$n = (n_x, n_y, n_z)$ که بردار واحد به سمت بیرون روی جسم است.

حرکات مرتبه اول انتقالی (η) و دورانی (α) جسم نیز به صورت زیر است:

$$\eta^{(1)}(t) = \zeta^{(1)} e^{-i\omega t}, \quad \zeta^{(1)} = (\zeta_1^{(1)}, \zeta_2^{(1)}, \zeta_3^{(1)}) \quad (۷۵-۲)$$

$$\alpha^{(1)}(t) = \alpha^{(1)} e^{-i\omega t}, \quad \alpha^{(1)} = (\alpha_1^{(1)}, \alpha_2^{(1)}, \alpha_3^{(1)}) \quad (۷۶-۲)$$

که اندیس‌های ۱، ۲، ۳ در رابطه‌ی ۶۵ بیانگر سه درجه آزادی انتقالی (سرج، اسوی، هیو) و در رابطه‌ی

۶۶ بیانگر سه درجه آزادی دورانی (رول، پیچ، یاو) هستند.

با فرض دامنه حرکات کوچک جسم در معادله‌ی ۶۳ و بازنویسی معادله حرکت، داریم:

$$\zeta_i = \zeta_i^{(1)}, \quad i = 1, 2, 3 \quad (۷۷-۲)$$

$$\zeta_i = \zeta_{i-3}^{(1)}, \quad i = 4, 5, 6 \quad (۷۸-۲)$$

و می توان معادله پتانسیل را به صورت (۷۹-۲) نوشت:

^۱ Explicit (Time dependent)

$$\phi_R^{(1)} = \sum_{i=1}^6 \zeta_1 \phi_i^{(1)} \quad (79-2)$$

که ϕ_i پتانسیل سرعت حرکات دامنه‌ی واحد جسم صلب را، در مد i در حالت عدم حضور موج تابشی، نمایندگی می‌کند. این پتانسیل باید شرایط مرزی سطح آزاد، بستر، بدنه‌ی جسم و دور دست را ارضا کند.

از معادله‌ی ۶۳ می‌توان شرایط مرزی روی سطح جسم (S_B) را برای $\phi_i^{(1)}$ به صورت زیر نوشت:

$$\frac{\partial \phi_R^{(1)}}{\partial n} = n_i, \quad i = 1, 2, 3 \quad (80-2)$$

$$\frac{\partial \phi_i^{(1)}}{\partial n} = (r \times n)_{i-3}, \quad i = 4, 5, 6 \quad (81-2)$$

۲-۳-۴ نیروهای پتانسیل مرتبه اول

پس از حل پتانسیل مرتبه اول تفرق $\phi_D^{(1)}$ و تشعشع $\phi_R^{(1)}$ ، نیروها و ممان‌های مرتبه اول همچنین تغییرات سطح آزاد، به صورت مستقیم، قابل محاسبه است. با توجه به روش اختلال، فشار دینامیکی $P(t)$ و تغییرات سطح آب $\eta(t)$ را می‌توان به صورت سری‌هایی بر حسب ترم اختلالی ϵ بسط داد. در مرتبه‌ی اول داریم [۳۱]:

$$P^{(1)} = -\rho \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial t} \quad (82-2)$$

$$\eta^{(1)} = -\frac{1}{g} \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial t}, \quad \text{at } z = 0 \quad (83-2)$$

نیروها و ممان‌ها کل را می‌توان با انتگرال‌گیری مستقیم روابط (۸۲-۲) و (۸۳-۲) بر روی سطح خیس آنی جسم^۱ $S(t)$ بدست آورد.

با در نظرگیری نشانه‌گذاری برای مؤلفه‌ها نیرو (F_1, F_2, F_3) و ممان (F_4, F_5, F_6) ، داریم:

$$F_i(t) \begin{cases} \iint_{S_B} P n_i dS & i = 1, 2, 3 \\ \iint_{S_B} P (r \times n) & i = 4, 5, 6 \end{cases} \quad (84-2)$$

^۱ Instantaneous wetted body surface

با استفاده از بسط تیلور برای فشار و بردار (یکه نرمال) آنی موقعیت $S(t)$ و با توجه به سطح جسم در حالت سکون S_B ، انتگرال $S(t)$ را می‌توان به یک انتگرال مرتبه اول روی جسم با موقعیت ساکن S_B به علاوه یکسری ترم‌های مرتبه دوم که در ادامه در مورد آن‌ها بحث خواهد شد، تبدیل کرد. علاوه بر این نیروهای هیدوردینامیکی مرتبه اول را می‌توان به صورت جمع یکسری مؤلفه مختلف نوشت:

$$F_i(t) \begin{cases} \iint_{S_B} P n_i dS & i = 1, 2, 3 \\ \iint_{S_B} P (r \times n) & i = 4, 5, 6 \end{cases} \quad (۸۵-۲)$$

۲-۴ بارهای ضربه‌ای

یکی از مشخصات مهم پدیده ضربه، تولید نیروهای بزرگ در محل تماس اجسام می‌باشد که این عمل در مدت زمان کوتاهی رخ می‌دهد. به نیروهای تولیدشده در این پدیده نیروهای ضربه‌ای گفته می‌شود. عموماً پدیده‌ی ضربه در تحلیل‌های دینامیکی به سه حالت زیر مشاهده می‌شود:

۱- ضربه‌ی وارده باعث ایجاد تغییر شکل در جسم نمی‌شود و یا به عبارت دیگر جسم صلب فرض می‌شود (اگر ابعاد جسم نسبت به طول امواج الاستیک ایجادشده در جسم بزرگ باشد، آنگاه می‌توان جسم را صلب فرض کرد [۲۸]).

۲- ضربه‌ی وارده باعث ایجاد تغییر شکل الاستیک در جسم می‌شود.

۳- ضربه‌ی وارده بر جسم موجب ایجاد تغییر شکل بزرگ در جسم شده و تنش در جسم به مرحله تسلیم می‌رسد.

در تحقیق حاضر فرض می‌شود ضربه‌ی اعمالی به سکو تغییر شکلی در آن به وجود نیاورده و سکو صلب باشد و تنها تغییر مکان داشته باشد.

نیروهای ناشی از ضربه کشتی‌ها به سکو و یا برخورد اجسام بزرگ دریایی نظیر کوه یخ، ضربه موج سهمگین و... مثال‌هایی از بار ضربه‌ای در محیط دریا می‌باشند. همچنین در تحلیل‌های ضربه‌ای مقدار چنین نیروهایی را در مدت اعمالشان می‌توان به صورت پالس‌های ریاضی ساده‌ای تقریب زد. بارهای ضربه‌ای مستطیلی، نیم سینوسی، مثلثی و نیم مثلثی از جمله‌ی مهمترین مدل‌های ساده شده‌ی بارهای ضربه‌ای بوده که محدوده‌ی وسیعی از بارهای ضربه‌ای را پوشش می‌دهند.

در تحلیل‌های شامل شوک^۱ و ارتعاشات گذرا^۲، در بسیاری از موارد ضروری است که تحلیل را با تاریخچه زمانی یکی از متغیرهای تعریف‌کننده حرکت جسم (مانند جابه‌جایی، سرعت، شتاب) شروع کرد. روش‌های کاهش این تاریخچه زمانی بسته به هدف استفاده از دیتاها، انتخاب می‌شود. به‌عنوان مثال، زمانی که هدف، تحلیل حرکات ناشی از ضربه برای طراحی جهت دوام آوری در مقابل آن شوک است، طیف پاسخ، مفهوم کاربری و مناسبی برای تحلیل‌هاست.

در این بخش به روش‌های تحلیل برای به دست آوردن طیف پاسخ از تاریخچه زمانی تحریک بررسی می‌شود. یک روش مناسب برای توسعه دادن مفاهیم و فرمول‌ها فرض ابتدایی سیستم یک درجه آزادی و سپس تعمیم و توسعه مفاهیم به دست‌آمده برای سیستم‌های چند درجه آزادی است و با فرض قرارگیری این سیستم یک درجه آزادی تحت بار ضربه‌ای یا ارتعاشات گذرا طیف پاسخ این سیستم‌ها را بدست آورد.

طیف پاسخ یک عرضه‌ی گرافیکی از مقادیر انتخابی در پاسخ با در نظر گرفتن مقادیری در تحریک به‌عنوان مرجع، است. این طیف به‌عنوان تابعی از مقادیر بی‌بعد ترسیم‌شده و شامل فرکانس طبیعی سیستم پاسخ‌دهنده و پروید غالب تحریک است. تحریک ممکن است به‌صورت ترم‌های از یکی از مقادیر فیزیکی تعریف‌شده و همچنین طیف پاسخ نیز می‌تواند برای مشخصات متفاوتی از پاسخ سیستم، ترسیم شود.

۲-۴-۱ معادله دیفرانسیلی حاکم بر حرکت جسم یک درجه آزادی

فرض می‌شود سیستم خطی و نامیراست. تحریک که یک تابع از زمان است، می‌تواند مطابق شکل ۲-۳ تابع نیرو $F(t)$ بوده که مستقیماً به مرکز ثقل وارد می‌شود یا مطابق شکل ۲-۴ حرکت زمین بوده که منجر به تولید نیرو، باشد به این معنی که حرکت پایه منجر به ایجاد نیرو در فنر متصل به جسم^۳ شود.

^۱ Shock

^۲ Transient vibration

^۳ Spring anchorage

شکل ۳-۲- تحریک ورودی نیرویی بر جسم یک درجه آزادی

شکل ۴-۲- تحریک ورودی حرکت زمین در سیستم یک درجه آزادی

حرکت زمین به عنوان تابعی از جابه‌جایی زمین $u(t)$ تعریف می‌شود ولی اغلب تعریف کردن آن به عنوان تابعی از شتاب حرکت زمین $\ddot{u}(t)$ ، کاربردی تر است.

معادله حرکت جسم، بر حسب هر کدام از سه فرم پارامترهای نیرو، جابه‌جایی پایه و شتاب پایه به عنوان تحریک ورودی، به صورت زیر است:

$$m\ddot{x} = -kx + F(t) \quad \text{or} \quad \frac{m\ddot{x}}{k} + x = \frac{F(t)}{k} \quad (۸۶-۲)$$

$$m\ddot{x} = -k[x - u(t)] \quad \text{or} \quad \frac{m\ddot{x}}{k} + x = u(t) \quad (۸۷-۲)$$

$$m[\ddot{\delta}_x + \ddot{u}(t)]\ddot{x} = -k\delta_x \quad \text{or} \quad \frac{m\ddot{\delta}_x}{k} + \delta_x = -\frac{m\ddot{u}(t)}{k} \quad (۸۸-۲)$$

که x جابه‌جایی مطلق مرکز جرم نسبت به مرکز مختصات ثابت و δ_x حرکت نسبت به مبدأ در حال حرکت^۱ یا زمین است و داریم:

$$x = u + \delta_x \quad (۸۹-۲)$$

$$\ddot{x} = \ddot{u} + \ddot{\delta}_x \quad (۹۰-۲)$$

اگر از رابطه‌ی (۸۶-۲) دو بار نسبت به زمان دیفرانسیل‌گیری شود رابطه‌ی (۹۱-۲) به دست می‌آید که شتاب حرکت پایه $\ddot{u}(t)$ ، تحریک یوده و شتاب حقیقی جرم m متغیر هدف است.

^۱ Moving anchorage

$$\frac{m}{k} \frac{d^2 \ddot{x}}{dt^2} + \ddot{x} = \ddot{u}(t) \quad (91-2)$$

اگر رابطه (۲-۹۰) به عنوان یک رابطه‌ی مرتبه دوم^۱ و \ddot{x} متغیر وابسته تلقی شود، در نتیجه این معادله فرم مشابه معادله‌های (۲-۸۶)، (۲-۸۷) و (۲-۸۸) خواهد بود.

در صورتی که تحریک به صورت عباراتی از سرعت پایه‌ی زمین $\dot{u}(t)$ در نظر گرفته شود، با یک بار دیفرانسیل‌گیری از رابطه‌ی (۲-۸۷)، معادله‌ی مرتبه دوم زیر برحسب \dot{x} به دست می‌آید [۳۴]:

$$\frac{m}{k} \frac{d^2 \dot{x}}{dt^2} + \dot{x} = \dot{u}(t) \quad (92-2)$$

به صورت منطقی، سه رابطه‌ی (۲-۸۶)، (۲-۸۷) و (۲-۸۸) مشابه بوده و یک فرم هستند، با این حال رابطه‌ی (۲-۸۷) را می‌توان تا هر مرتبه‌ی n نسبت به زمان دیفرانسیل‌گیری کرد و توسعه داد:

$$\frac{m}{k} \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{d^n x}{dt^n} \right) + \left(\frac{d^n x}{dt^n} \right) = \left(\frac{d^n u}{dt^n} \right) \quad (93-2)$$

که این رابطه، فرم مناسب برای معادله مرتبه دوم با در نظر گرفتن $(d^n u / dt^n)$ به عنوان متغیر پاسخی و $(d^n x / dt^n)$ به عنوان تحریک (تابعی از زمان) است.

۲-۴-۲ فرم‌های متداول تحریک و پاسخ

معادلات بخش قبل، همگی مشابه یکدیگر بوده و حل هر کدام، با یک جایگذاری ساده قابل اعمال به دیگری است، بنابراین این معادلات را می‌توان در یک فرم کلی بیان کرد:

$$\frac{m}{k} \ddot{v} + v = \xi(t) \quad (94-2)$$

که v و ξ به ترتیب پاسخ و تحریک، در زمان t ، هستند و همچنین فرم‌های متداول تحریک و پاسخ در رابطه‌ی (۲-۹۴) را به فرم‌های موجود در جدول ۲-۱ دسته‌بندی کرد.

جدول ۲-۱- فرم‌های رایج تحریک و پاسخ

پاسخ $\xi(t)$	تحریک v
جابه‌جایی مطلق x	نیرو $\frac{F(t)}{k}$
جابه‌جایی مطلق x	حرکت زمین $u(t)$
جابه‌جایی نسبی δ_x	شتاب زمین $\frac{-\ddot{u}(t)}{\omega_n^2}$

^۱ second-order

شتاب مطلق \ddot{x}	شتاب زمین $\ddot{u}(t)$
سرعت مطلق \dot{x}	سرعت زمین $\dot{u}(t)$
مرتبه n ام جابه‌جایی مطلق $\frac{d^n x}{dt^n}$	مرتبه n ام حرکت زمین $\frac{d^n u}{dt^n}(t)$

۲-۴-۳ تابع تحریک از نوع پالس^۱

اگر زمان τ اعمال پالس، نسبت به پروید طبیعی T_0 سازه، کوچک باشد، پاسخ سیستم را می‌توان با معادل‌سازی انتگرال نیرو در واحد زمان (ضربه‌ی J) با نرخ مومتوم، برابر گرفت [۳۴]:

$$J = \int_0^{\tau} F(t) dt = m \dot{x}_j \quad (۹۵-۲)$$

بنابراین می‌توان برداشت کرد که سرعت ضربه‌ای \dot{x}_j با J/m برابر است. نتیجتاً پاسخ سرعت-زمان^۲ از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\dot{x} = \dot{x}_j \cos \omega_n t = \left(\frac{J}{m}\right) \cos \omega_n t \quad (۹۶-۲)$$

و پاسخ جابه‌جایی-زمان^۳ نیز با فرض شروع از حالت آسایش^۴، از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$x = x_j \sin \omega_n t \quad (۹۷-۲)$$

که:

$$x_j = \frac{J}{m \omega_n} = \omega_n \int_0^{\tau} \frac{F(t) dt}{k} \quad (۹۸-۲)$$

مفاهیم ضربه‌ای برای مشخص کردن پاسخ به نیروهای پالسی مدت کوتاه که در فرم v و ξ جدول....

هستند، استفاده می‌شود. پاسخ ضربه‌ای تعمیم‌یافته به صورت زیر است:

$$v = v_j \sin \omega_n t \quad (۹۹-۲)$$

و دامنه‌ی این پاسخ، برابر است با:

$$v_j = \omega_n \int_0^{\tau} \xi(t) dt \quad (۱۰۰-۲)$$

^۱ Pulse-type excitation functions

^۲ Velocity-time response

^۳ Displacement-time response

^۴ Reset

که دامنه‌ی پاسخ v و فرم تعمیم‌یافته‌ی ضربه‌ای $k \int_0^\tau \xi(t) dt$ برای مقایسه‌ی تأثیر شکل-پالس‌های مختلف با زمان اعمال کوتاه، استفاده می‌شوند.

۲-۴-۴ پالس‌های متقارن^۱

در این بخش یک مقایسه بین پاسخ ناشی از تک پالس متقارن مربعی، نیم سینوسی، سینوس معکوس و مثلثی صورت گرفته است. تابع تحریک و معادله زمان-پاسخ برای انواع پالس‌های متقارن ذکر شده، به صورت زیر است [۳۴]:

الف) پالس مربعی^۲

$$\begin{cases} \xi(t) = \xi_p \\ v = \xi_p (1 - \cos \omega_n t) \end{cases} \quad [0 \leq t \leq \tau] \quad (10.1-2)$$

$$\begin{cases} \xi(t) = 0 \\ v = \xi_p \left[2 \sin \frac{\pi \tau}{T} \right] \sin \omega_n \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \end{cases} \quad [\tau \leq t] \quad (10.2-2)$$

که T ، پریود طبیعی سیستم است.

ب) پالس نیم سینوسی^۳

$$\begin{cases} \xi(t) = \xi_p \sin \frac{\pi t}{\tau} \\ v = \frac{\xi_p}{1 - T^2/4\tau^2} \left(\sin \frac{\pi t}{\tau} - \frac{T}{2\tau} \sin \omega_n t \right) \end{cases} \quad [0 \leq t \leq \tau] \quad (10.3-2)$$

$$\begin{cases} \xi(t) = 0 \\ v = \xi_p \left[\frac{(T/\tau) \cos(\pi\tau/T)}{(T^2/4\tau^2) - 1} \right] \sin \omega_n t \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \end{cases} \quad [\tau \leq t] \quad (10.4-2)$$

^۱ Symmetrical pulse

^۲ Rectangular pulse

^۳ Half-cycle sine

$$\begin{cases} \xi(t) = 0 \\ v = \xi_p \left[\frac{\sin(\pi\tau/T)}{1 - (\tau^2/T^2)} \right] \sin \omega_n \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \end{cases} \quad [\tau \leq t] \quad (105-2)$$

ج) پالس مثلثی^۱

$$\begin{cases} \xi(t) = 2\xi_p \frac{t}{\tau} \\ v = 2\xi_p \left(\frac{t}{\tau} - \frac{T}{\tau} \frac{\sin \omega_n t}{2\pi} \right) \end{cases} \quad [0 \leq t \leq \frac{\tau}{2}] \quad (106-2)$$

$$\begin{cases} \xi(t) = 2\xi_p \left(1 - \frac{t}{\tau} \right) \\ v = 2\xi_p \left(1 - \frac{t}{\tau} - \frac{T}{\tau} \frac{\sin \omega_n t}{2\pi} + \frac{T}{\tau} \frac{\sin \omega_n (t - \tau/2)}{\pi} \right) \end{cases} \quad [\frac{\tau}{2} \leq t \leq \tau] \quad (107-2)$$

$$\begin{cases} \xi(t) = 0 \\ v = \xi_p \left[2 \frac{\sin^2(\pi\tau/2T)}{\pi\tau/2T} \right] \sin \omega_n (t - \tau/2) \end{cases} \quad [\tau \leq t] \quad (108-2)$$

ج) مساحت معادل سطح زیر نمودار پالس: با فرض برابر بودن بیشینه‌ی معادل در انواع پالس معرفی شده، مساحت زیر نمودار پالس برای انواع پالس با بیشینه ارتفاع ξ_p و زمان اعمال τ به صورت جدول ۲-۲ است.

جدول ۲-۲- سطح زیر نمودار پالس‌های مختلف به ازای ارتفاع بیشینه‌ی برابر

پالس	سطح زیر نمودار
مربعی	$\xi_p \tau$
نیم سینوسی	$(2\pi)\xi_p \tau$
مثلثی	$(1/2)\xi_p \tau$

با در نظر گرفتن مساحت زیر پالس مثلثی به عنوان مبنای مقایسه و ایجاد برابری مساحت سایر پالس‌ها

^۱ Triangular pulse

با پالس مربعی مبنا، مشخص می‌شود که در صورت ایجاد شرط برابری، باید ارتفاع پالس مربعی $\xi_{p0}(1/2)$ ، نیم سینوسی $\xi_{p0}(\pi/2)$ و سینوس معکوس ξ_{p0} برابر باشد.

۲-۴-۵ انتگرال دو هامل

انتگرال دو هامل^۱ (کانگولوشن) یکی از مفاهیم کاربردی در حل مسائل ارتعاشی گذرا در سیستم‌های خطی است. مبنای این انتگرال بر اساس برهم‌نهی پاسخ‌های سیستم به‌عنوان یک دنباله‌ی ضربه است. یک تابع تحریک کلی در شکل ۵-۲ نشان داده شده است،

شکل ۵-۲- نمونه‌ی یک تحریک کلی و تعیین پالس‌های مقدماتی

در این شکل، $F(t)$ تابع نیرو برحسب زمان است، متغیر انتگرال‌گیری t_v در محدوده‌ی 0 و t است و المان سطح برابر $F(t)dt_v$ است. جواب نهایی معادله دیفرانسیل به صورت زیر خواهد بود [۳۴]:

$$x = \left(x_0 - \frac{1}{m\omega_n} \int_0^t F(t_v) \sin \omega_n t_v dt_v \right) \cos \omega_n t + \left(\frac{\dot{x}_0}{\omega_n} - \frac{1}{m\omega_n} \int_0^t F(t_v) \cos \omega_n t_v dt_v \right) \sin \omega_n t \quad (10-9-2)$$

که x_0 و \dot{x}_0 شرایط اولیه سیستم در زمان صفر است.

به عنوان مثال اگر تحریک ورودی، پالس نیم سینوسی ناشی از حرکت زمین باشد، معادله تحریک به

صورت زیر خواهد بود:

$$\xi(t) \equiv u(t) = \begin{cases} u_p \sin \frac{\pi t}{\tau} & [0 \leq t \leq \tau] \\ 0 & [\tau \leq t] \end{cases} \quad (11-0-2)$$

u_p بیشینه مقدار جابه‌جایی تحریک است. با فرض اینکه سیستم در حالت اولیه در نقطه سکون است،

$x_0 = \dot{x}_0 = 0$ خواهد بود.

^۱ Duhamel's Integral, convolution integral or superposition integral

با تعریف تابع تحریک در ترم‌های t_v رابطه‌ی (۲-۱۰۰)، این رابطه به صورت زیر خواهد شد:

$$x = \frac{ku_p}{m\omega_n} \left(-\cos \omega_n t \int_0^t \sin \frac{\pi t_v}{\tau} \sin \omega_n t_v dt_v + \sin \omega_n t \int_0^t \sin \frac{\pi t_v}{\tau} \cos \omega_n t_v dt_v \right) \quad (۲-۱۱۱)$$

که با محاسبه‌ی انتگرال‌ها، این رابطه به صورت زیر کاهش خواهد یافت:

$$v \equiv x = \frac{u_p}{1-T^2/4\tau^2} \left(\sin \frac{\pi t}{\tau} - \frac{T}{2\tau} \omega_n t \right) \quad [0 \leq t \leq \tau] \quad (۲-۱۱۲)$$

که $T = 2\pi/\omega_n$ فرکانس طبیعی پاسخ سیستم است.

همچنین اگر $t \leq \tau$ راه بهتر این است که متغیر زمانی جدید $t' = t - \tau$ در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که برای ناحیه‌ی $t \leq \tau$ ، $u(t) = 0$ خواهد بود و برای برقراری پیوستگی در پاسخ سیستم، شرایط اولیه برای این ناحیه باید به شرایط ناحیه‌ی قبل نزدیک باشد. با استفاده از رابطه‌ی (۲-۱۰۹)، پاسخ سیستم برای ناحیه‌ی زمانی دوم به صورت زیر خواهد بود:

$$x = x_\tau \cos \omega_n t' + \frac{\dot{x}_\tau}{\omega_n} \sin \omega_n t' \quad (۲-۱۱۳)$$

که x_τ و \dot{x}_τ جابه‌جایی و سرعت سیستم در زمان $t = \tau$ است، بنابراین $t' = 0$ خواهد بود. معادله‌ی

(۲-۱۱۳) به صورت زیر نوشته خواهد شد:

$$v = x = u_p \frac{(T/\tau) \cos(\pi\tau/T)}{(T^2/4\tau^2) - 1} \sin \omega_n \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \quad [\tau \leq t] \quad (۲-۱۱۴)$$

فصل سوم:

معادلات حاکم بر سکوی پایه کششی

۱-۳ مقدمه

برای شبیه‌سازی صحیح یک سیستم دینامیکی علاوه بر انتخاب معادلات صحیح که نمایندگی سیستم را انجام دهند، ضرایب و درایه‌های این معادلات نیز باید به‌طور صحیح محاسبه‌شده تا بتوان سیستم دینامیکی را به‌درستی مدل‌سازی و شبیه‌سازی نمود و خطای محاسباتی را به حداقل رسانید. در این فصل معادلات حاکم بر سکوی پایه کششی و شیوه‌ی محاسبه‌ی درایه‌های این معادلات، بحث و بررسی شده است.

۲-۳ فرضیات

- ا. سکوی پایه کششی به‌عنوان یک جسم صلب در نظر گرفته‌شده است.
- ب. مطابق شکل ۱-۳ درجات آزادی سکوی پایه کششی شامل سه درجه‌ی آزادی انتقالی و سه درجه آزادی چرخشی، حول مرکز ثقل، در نظر گرفته‌شده است.

شکل ۱-۳- درجات آزادی یک سکوی پایه کششی

- ج. جرم سازه و لختی آن (ممان‌های اینرسی) در مرکز ثقل متمرکز شده‌اند.^۱
- د. هرکدام از تندون‌های متصل‌کننده‌ی سکوی پایه کششی به بستر دریا، به‌صورت یک المان beam مدل‌سازی شده‌اند.
- ه. آب به‌صورت سیالی غیرلزج، غیرقابل تراکم‌پذیر و جریان غیر چرخشی^۲ فرض شده است.

^۱ Lumped

^۲ Irrotational

۳-۳ معادله حرکت حاکم بر سکوی پایه کششی

معادله دینامیکی حرکت سرج^۱ سکوی پایه کششی در حوزه‌ی زمان، مطابق رابطه‌ی (۱-۳) است [۳۵].

$$[M+M_a]\{\ddot{U}\}+[C]\{\dot{U}\}+[K]\{U\}=\{F(x,t)\} \quad (1-3)$$

که در این رابطه، $[M]$ ماتریس جرم، M_a جرم افزوده، $[C]$ ماتریس ضرایب میرایی و $[K]$ ماتریس سختی است. این ماتریس‌ها برای یک سیستم N درجه آزادی، از مرتبه‌ی $[N \times N]$ هستند و $\{F\}$ نیز یک بردار ستونی $(1 \times N)$ وابسته به زمان است. همچنین $\{U\}$ یک بردار ستونی است که نماینده‌ی حرکت جسم صلب است؛ بنابراین المان‌های این بردار شامل جابه‌جایی‌های انتقالی و چرخشی هستند که حرکات جسم صلب را در محل مرکز ثقل، بیان می‌کنند و داریم:

$$\{U\}=[\text{Surge, Sway, Heave, Roll, Pitch, Yaw}]^T \quad (2-3)$$

با صرف نظر کردن از ترم‌های درگ غیرخطی (به دلیل کوچک بودن این ترم‌ها) و در نظر گرفتن نیروهای ناشی از موج به عنوان تابعی از موقعیت، معادله‌ی (۱-۳) به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$[M+M_a]\{\ddot{X}\}+[M]\{\dot{X}\}+[K]\{X\}=F_0 \sin(\omega t) \quad (3-3)$$

که F_0 نیروی ناشی از تحریک موج و ω فرکانس زاویه‌ای است.

تابع متمم با حل معادله‌ی (۳-۳) به دست می‌آید و حل این معادله به صورت زیر است:

$$x_c = X e^{-\omega \xi t} \sin(\omega_d t + \phi) \quad (4-3)$$

همچنین جواب خصوصی معادله‌ی (۳-۳)، نیز به صورت زیر است:

$$x_p = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t) \quad (5-3)$$

$$\dot{x}_p = A \omega \cos(\omega t) - B \omega \sin(\omega t) \quad (6-3)$$

$$\ddot{x}_p = -A \omega^2 \sin(\omega t) - B \omega^2 \cos(\omega t) \quad (7-3)$$

با به دست آوردن ضرایب A و B و همچنین قرار دادن روابط (۵-۳)، (۶-۳) و (۷-۳) در معادله‌ی (۳-۳)

داریم:

$$x_p = \frac{F_0 \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{\{(k - m \omega^2)^2 + c^2 \omega^2\}}} \quad (8-3)$$

که:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{c \omega}{k - m \omega^2}\right) \quad (9-3)$$

و دامنه‌ی حرکت به صورت زیر خواهد بود:

$$x_{\max} = \frac{F_0}{\sqrt{\{(k - m \omega^2)^2 + c^2 \omega^2\}}} \quad (10-3)$$

^۱ Surge

می توان معادلات (۸-۳) و (۹-۳) را به صورت زیر نیز نوشت:

$$x_{\max} = \frac{x_0}{\sqrt{\left\{ \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right\}}} \quad (11-3)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right]} \right) \quad (12-3)$$

که $x_0 = \left(\frac{F}{k} \right)$ تغییر شکل فرکانس صفر^۱، $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m'}}$ فرکانس حالت نامیرا^۲ و $c = m\omega_n\xi$ نیز ضریب میرایی است. همچنین داریم:

$$\bar{X} = X_{\max} - X_0 \quad (13-3)$$

۳-۳-۱ ماتریس جرم^۳

ماتریس جرم سکوی پایه کششی، شامل ۶ درجه آزادی است که سه درجه حرکت خطی و سه درجه آزادی حرکت دورانی حول محورهای x و y و z است [۲۱].

	Surge	Sway	Heave	Roll	Pitch	Yaw	
[M] =	M	0	0	0	Mz _g	-My _g	Surge
	0	M	0	-Mz _g	0	Mx _g	Sway
	0	0	M	My _g	Mx _g	0	Heave
	0	-Mz _g	My _g	I _{xx}	-I _{yx}	-I _{zx}	Roll
	Mz _g	0	-Mx _g	-I _{xy}	I _{yy}	-I _{zy}	Pitch
	-My _g	Mx _g	0	-I _{xz}	-I _{yz}	I _{zz}	Yaw

(14-3)

M جرم سازه، x_g ، y_g و z_g مختصات مرکز ثقل است؛ و ماتریس شتاب در ۶ درجه آزادی نیز به صورت (۱۵-۳) است.

^۱ Zero frequency deflection

^۲ Undamped frequency

^۳ Mass Matrix

$$[\ddot{x}] = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ i\ddot{x} \\ i\ddot{y} \\ i\ddot{z} \end{bmatrix} \quad (۱۵-۳)$$

۳-۲-۳ ماتریس سختی هیدرواستاتیکی^۱

برای تحلیل حرکت بدنه صلب حول متوسط موقعیت تعادل، محاسبه‌ی سختی هیدرواستاتیک برای هر حرکت امری ضروری است. اگر ماتریس در ترم‌هایی از حرکات حول مرکز گرانش بیان شود و فشار هیدرواستاتیک با توزیع جرم بدنه در نظر گرفته شود. ماتریس سختی به صورت زیر خواهد بود [۳۵].

$$[K]_{Hyd.} = \rho g \begin{bmatrix} \text{Surge} & \text{Sway} & \text{Heave} & \text{Roll} & \text{Pitch} & \text{Yaw} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{33} & K_{34} & K_{35} & 0 \\ 0 & 0 & K_{43} & K_{44} & K_{45} & K_{46} \\ 0 & 0 & K_{53} & K_{54} & K_{55} & K_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Surge} \\ \text{Sway} \\ \text{Heave} \\ \text{Roll} \\ \text{Pitch} \\ \text{Yaw} \end{matrix} \quad (۱۶-۳)$$

که:

$$K_{33} = A \quad (۱۷-۳)$$

$$K_{34} = K_{43} = \int_A y dA \quad (۱۸-۳)$$

$$K_{35} = K_{53} = -\int_A x dA \quad (۱۹-۳)$$

$$K_{44} = z_{gb} vol + \int_A y^2 dA \quad (۲۰-۳)$$

$$K_{45} = K_{54} = \int_A xy dA \quad (۲۱-۳)$$

$$K_{46} = -x_{gb} vol \quad (۲۲-۳)$$

$$K_{55} = z_{gb} vol + \int_A x^2 dA \quad (۲۳-۳)$$

$$K_{56} = -y_{gb} vol \quad (۲۴-۳)$$

^۱ Hydrostatic Stiffness Matrix

۳-۳-۳ ماتریس سختی مهار سکوی پایه کششی^۱

رفتار سکوی پایه کششی متأثر از وجود مهارها پیش کشیده بوده و در بحث استفاده از ماتریس سختی مربوط به پلتفرم شناور در معادله حرکت نماینده‌ی آن، می‌بایست سختی مربوط به مهارها نیز محاسبه و لحاظ شود. رفتار مکانیکی تاندون‌ها به صورت الاستیک خطی است و به این ترتیب قانون هوک صادق است. اگرچه رفتار مهار الاستیک خطی در نظر گرفته شده است، ولی در درجات آزادی که جابه‌جایی تاندون بسیار بزرگ است، سختی تاندون به دلیل ظاهر شدن ترم‌های کسینوسی و سینوسی و رادیکالی، به صورت غیرخطی به دست می‌آید و در معادله دینامیکی به صورت توان "x"، ظاهر می‌گردد. برای محاسبه‌ی ماتریس سختی مهار سکوی پایه کششی، ابتدا جابه‌جایی واحد در هر درجه آزادی اعمال می‌کنیم، سپس نیرو وارد در هر درجه آزادی را به دست می‌آوریم، در نهایت سختی حرکات انتقالی و دورانی، به دست می‌آید [۳۵]:

$$[K]_{Tether} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Surge} & \text{Sway} & \text{Heave} & \text{Roll} & \text{Pitch} & \text{Yaw} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Surge} \\ \text{Sway} \\ \text{Heave} \\ \text{Roll} \\ \text{Pitch} \\ \text{Yaw} \end{matrix} & \begin{bmatrix} K_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & K_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} \\ 0 & K_{42} & 0 & K_{44} & 0 & 0 \\ K_{51} & 0 & 0 & 0 & K_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & K_{66} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (25-3)$$

که:

$$K_{11} = \frac{n(T_0 + \Delta T_1)}{\sqrt{x^2 + L^2}} \quad (26-3)$$

$$\Delta T_1 = \frac{(\sqrt{x^2 + L^2} - L)AE}{L} \quad (27-3)$$

$$K_{31} = \frac{n(T_0 + \Delta T_1) \cos \gamma_x}{x_1} \quad (28-3)$$

$$\cos \gamma_x = \frac{L}{\sqrt{x^2 + L^2}} \quad (29-3)$$

$$K_{51} = \overline{KG} \cdot K_{11} \quad (30-3)$$

$$K_{22} = \frac{n(T_0 + \Delta T_2)}{\sqrt{y^2 + L^2}} \quad (31-3)$$

$$\Delta T_2 = \frac{(\sqrt{y^2 + L^2} - L)AE}{L} \quad (32-3)$$

$$K_{32} = \frac{n(T_0 + \Delta T_2) \cos \gamma_y}{y} \quad (33-3)$$

^۱ Tether Stiffness Matrix

$$\cos \gamma_y = \frac{L}{\sqrt{y^2 + L^2}} \quad (34-3)$$

$$K_{42} = \overline{KG} \cdot K_{22} \quad (35-3)$$

$$\Delta T' = -\Delta T_4 = -\frac{AEb \cos \theta_4 (\theta_4)}{L} \quad (36-3)$$

$$K_{44} = n(\rho \pi g b^2 \frac{D_c^2}{4} + T_0 h \frac{-\sin \theta_4}{\theta_4} + \frac{AEb \cos \theta_4}{L}) \quad (37-3)$$

$$K_{34} = \frac{2(T_0 + \Delta T')}{\theta_4} \quad (38-3)$$

$$K_{35} = \frac{2(\Delta T_5 + \Delta T')}{\theta_5} = 0 \quad (39-3)$$

$$K_{66} = \frac{n(T_0 + \Delta T_6)(a^2 + b^2)}{\sqrt{L^2 + (a^2 + b^2)\theta_6^2}} \quad (40-3)$$

$$K_{55} = n(\rho \pi g b^2 \frac{D_c^2}{4} + T_0 h \frac{-\sin \theta_5}{\theta_5} + \frac{AEa^2 \cos \theta_5}{L}) \quad (41-3)$$

در فرمول‌های ذکر شده، T_0 پیش‌کشیدگی اولیه، ΔT ‌ها تغییرات پیش‌کشیدگی در تاندون‌ها، L طول تاندون، x ، y ، θ_4 ، θ_5 و θ_6 به ترتیب، جابه‌جایی در راستاهای surge، sway، roll، pitch، yaw هستند. γ_x و γ_y به ترتیب، زاویه بین راستای قائم و مایل تاندون در جهت surge و sway می‌باشند. a و b نیز طول و عرض سکو می‌باشند.

۳-۳-۴ ماتریس میرایی^۱

ماتریس میرایی شامل میرایی سازه‌ای و میرایی تشعشعی موج است. میرایی سازه‌ای، توانایی بدنه صلب برای هدر دادن یا همان پراکندگی انرژی است. منبع میرایی، سازه و جنس آن، سیال و نوع سازه‌ی شناور است. منبع اصلی میرایی تأثیرات ویسکوزیته سیال در مواجهه با حرکت سیال با توجه به ارتعاشات سکوی پایه کششی است. بنابراین ماتریس میرایی سازه‌ای در معادله‌ی (۳-۱)، یک ماتریس متقارن با مرتبه‌ی $N \times N$ درجه‌ی آزادی، متقارن و به صورت ضریبی از ماتریس جرم و سختی است.

$$[C] = \alpha[M] + \beta[K] \quad (42-3)$$

که β ثابت رایلی بوده و از نسبت مودال میرایی محاسبه می‌شود و برای سیستم‌های دینامیکی، مقدار ثابتی است. ماتریس $[C]$ به صورت (۳-۴۳) تعریف می‌شود [۳۶].

^۱ Damping Matrix

$$\{\phi\}^T [C] \{\phi\} = \begin{matrix} \text{Surge} & \text{Sway} & \text{Heave} & \text{Roll} & \text{Pitch} & \text{Yaw} \\ \left[\begin{array}{cccccc} \alpha + \beta\omega_1^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha + \beta\omega_2^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha + \beta\omega_3^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha + \beta\omega_4^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha + \beta\omega_5^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha + \beta\omega_6^2 \end{array} \right] & \begin{array}{l} \text{Surge} \\ \text{Sway} \\ \text{Heave} \\ \text{Roll} \\ \text{Pitch} \\ \text{Yaw} \end{array} \end{matrix} \quad (43-3)$$

با توجه به رابطه‌ی (۴۲-۳)، ماتریس (۴۳-۳) و فرض پیش فرض تقارن سکو، استنباط می‌شود که:

$$2\xi_1\omega_1 = \alpha + \beta\omega_1^2 \quad (44-3)$$

$$2\xi_2\omega_2 = \alpha + \beta\omega_2^2 \quad (45-3)$$

$$2\xi_i\omega_i = \alpha + \beta\omega_i^2 \quad (46-3)$$

که می‌توان رابطه‌ی (۴۲-۳) را به صورت زیر نوشت:

$$\xi_i = \frac{\alpha}{2\omega_i} + \frac{\beta\omega_i}{2} \quad (47-3)$$

و مطابق رابطه‌ی (۴۷-۳)، قابل مشاهده است که نسبت میرایی با فرکانس طبیعی سازه‌ی شناور متناسب است. نیروی‌های میرایی نقطه‌ای^۱ و سرعت‌های نقطه‌ای^۲ توسط ضریب تأثیر میرایی^۳ به یکدیگر مرتبط‌اند. با استفاده از روش انتقال قطری، معادله‌ی ۱-۳ به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$\{\phi\}^T [M] \{\phi\} [\ddot{\zeta}] + \{\phi\}^T [C] \{\phi\} [\dot{\zeta}] + \{\phi\}^T [K] \{\phi\} [\zeta] = \{\phi\}^T \{F(t)\} \quad (48-3)$$

که $\{\phi\}$ مقادیر ویژه نرمال شده برای سازه است. سپس برای مدل کوپل نشده معادله‌ی حرکت، معادله (۴۸-۳) به صورت زیر ساده می‌شود:

$$\{\ddot{\zeta}_j\} + 2\xi_j\omega_j\{\dot{\zeta}_j\} + \omega_j^2\{\zeta_j\} = \{F_j(t)\} \quad (49-3)$$

که $\{\zeta_j\}$ جابه‌جایی سازه در سیستم مختصات انتقال یافته، ξ_j نسبت میرایی در مد غیر کوپل، ω فرکانس طبیعی سازه، $\{F_j(t)\}$ بردار اصلاح شده نیرو در دستگاه انتقال یافته است. رویه‌ی به دست آوردن ضرایب α و β در معادله‌ی (۴۷-۳) به صورت زیر است:

الف) نسبت میرایی ۲-۵ درصد برای مد اول و k^{th} برای بزرگ‌ترین مد سازه انتخاب می‌شود.

ب) یک درون‌یابی خطی برای یافتن نسبت میرایی به فرم زیر صورت می‌گیرد:

$$\xi_i = \frac{\xi_k - \xi_1}{\omega_k - \omega_1} (\omega_i - \omega_1) + \xi_1 \quad (50-3)$$

ج) مقدار β از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

$$\xi_i = \frac{\alpha}{2\omega_i} + \frac{\beta\omega_i}{2} \quad (51-3)$$

^۱ Nodal damping forces

^۲ Nodal velocities

^۳ Damping influence coefficient

د) مقدار پارامتر β در رابطه‌ی ۳۱ قرار داده شده و α نظیر آن به دست می‌آید.
 ه) مراحل الف تا د برای فرکانس طبیعی‌های مابعد نیز محاسبه شده و ضرایب α و β متناسب آن‌ها استخراج می‌شود.

در پایان پس از طی نمودن گام‌های بالا، میانگین تمامی این مقادیر محاسبه شده و به عنوان ثابت رایلی برای تحلیل دینامیکی استفاده می‌شود.

ماتریس میرایی شامل میرایی سازه‌ای و میرایی تشعشعی موج است که ماتریس میرایی ناشی از تشعشع قابل صرف نظر است.

$$\phi^T [c] \phi = [2\zeta_i \omega_i m_i] \quad (52-3)$$

و ζ_i برابر ۰٫۵ درصد گرفته می‌شود؛ که با استفاده از تئوری خطی، پتانسیل سرعت به صورت زیر به دست می‌آید [13]:

$$\phi = \frac{ga}{\omega} \times \frac{\cos[k(y+h)]}{\cos(kh)} \sin(kx - \omega t) \quad (53-3)$$

که k عدد موج، h عمق آب و ω فرکانس زاویه‌ای موج است.

۳-۴ عملگر دامنه پاسخ

برای یک سیستم یک درجه آزادی، رابطه‌ی بین تحریک ورودی به سیستم و پاسخ خروجی از سیستم را می‌توان به فرم انتگرال تلفیقی^۱ (همگشت) نوشت.

$$q(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) p(t-\tau) d\tau \quad (54-3)$$

که $p(t-\tau)$ تابع تحریک، $q(t)$ تابع پاسخ و $h(\tau)$ نیز پاسخ سیستم به ضربه‌ی واحد است.

اگر از دو طرف رابطه‌ی (۵۴-۳) میانگین چند رکورد^۲ بگیریم داریم:

$$E[q(t)] = E\left[\int_{-\infty}^t h(\tau) p(t-\tau) d\tau\right] \quad (55-3)$$

زمانی که $t < \tau$ باشد، $h(\tau) = 0$ خواهد بود، بنابراین می‌توان رابطه‌ی (۵۵-۳) را به صورت زیر نوشت:

$$E[q(t)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) p(t-\tau) d\tau\right] \quad (56-3)$$

برای یک فرآیند مانا^۳ تابع خودهمبستگی^۴ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$R_{pp}(\tau) = E[p(t)p(t+\tau)] \quad (57-3)$$

$$R_{qq}(\tau) = E[q(t)q(t+\tau)] \quad (58-3)$$

^۱ Convolution integral

^۲ Ensemble average

^۳ Stationary process

^۴ Autocorrelation

تابع خودهمبستگی، تابع کواریانس $p(t)$ و $p(t+\tau)$ یا $p(t)$ و $p(t+\tau)$ است و از مان مطلق t مستقل بوده و فقط تابعی از τ است. رابطه‌ی (۵۸-۳) که خودهمبستگی تابع است را می‌توان به صورت زیر تفکیک کرد [۳۷]:

$$\begin{aligned} R_{qq}(\tau) &= E[q(t)q(t+\tau)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)p(t-\tau_1)d\tau_1 \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_2)p(t+\tau-\tau_2)d\tau_2\right] \\ &= \int\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)h(\tau_2)E[p(t-\tau_1)p(t+\tau-\tau_2)]d\tau_1d\tau_2 \quad (۵۹-۳) \\ &= \int\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)h(\tau_2)R_{pp}(\tau+\tau_1-\tau_2)d\tau_1d\tau_2 \end{aligned}$$

تابع خودهمبستگی و چگالی طیفی توانی، جفت‌های فوریه^۱ یکدیگرند و به ترتیب با تبدیل و تبدیل معکوس فوریه، می‌توان آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کرد.

$$S_{pp}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R_{pp}(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau \quad (۶۰-۳)$$

$$S_{qq}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R_{qq}(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau \quad (۶۱-۳)$$

$$R_{pp}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{pp}(\omega)e^{i\omega\tau}d\omega \quad (۶۲-۳)$$

$$R_{qq}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{qq}(\omega)e^{i\omega\tau}d\omega \quad (۶۳-۳)$$

از آنجایی که تابع چگالی طیفی توانی، تبدیل فوریه‌ی تابع خودهمبستگی است، می‌توان رابطه‌ی (۶۱-۳) را به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} S_{qq}(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R_{qq}(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi} \int\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)h(\tau_2)R_{pp}(\tau+\tau_1-\tau_2)e^{-i\omega\tau}d\tau_1d\tau_2d\tau \quad (۶۴-۳) \\ &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)e^{i\omega\tau_1}d\tau_1 \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_2)e^{-i\omega\tau_2}d\tau_2 \right) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R_{pp}(\tau+\tau_1-\tau_2)e^{-i\omega(\tau+\tau_1-\tau_2)}d(\tau+\tau_1-\tau_2) \right) \end{aligned}$$

پس در نتیجه می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} S_{qq}(\omega) &= H^*(\omega)H(\omega)S_{pp}(\omega) \\ &= |H(\omega)|^2 S_{pp}(\omega) \quad (۶۵-۳) \end{aligned}$$

$H^*(\omega)$ مزدوج مختلط تابع تبدیل با همان $H(\omega)$ بوده و $|H(\omega)|^2$ نیز مربع دامنه‌ی تابع تبدیل است. $H(\omega)$ و $h(t)$ جفت‌های فوریه یکدیگرند.

طیف پاسخ و طیف تحریک با رابطه‌ی زیر به یکدیگر مرتبط‌اند:

$$S_{qq}(\omega) = |H(\omega)|^2 S_{pp}(\omega) \quad (۶۶-۳)$$

و در این معادله، $H(\omega)$ عملگر دامنه پاسخ^۲ است که تابع پاسخ فرکانسی نیز نامیده می‌شود. همچنین

^۱ Fourier pairs

^۲ Response amplitude operator (RAO)

مساحت زیر طیف پاسخ برابر میانگین مربعات پاسخ بوده و داریم:

$$R_{qq}(0) = E[q^2(t)] \int_0^\infty S_{qq}(\omega) d\omega = \int_0^\infty \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} S_{qq}(\omega, \theta) d\omega d\theta \quad (67-3)$$

و برای طیف‌های چند جهته:

$$R_{qq}(0) = \int_0^\infty \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} S_{qq}(\omega, \theta) d\omega d\theta \quad (68-3)$$

عملگر دامنه پاسخ یا RAO، اساساً پاسخ خروجی سیستم نسبت به ورودی واحد است؛ و با قرار دادن یکسری موج با فرکانس‌ها مختلف و دامنه‌ی واحد، می‌توان عملگر دامنه پاسخ سکو برای تمامی درجات آزادی را به دست آورد.

۳-۵ جمع‌بندی فصل و نحوه استفاده از معادلات حاکم

الگوریتم در نظر گرفته شده بدین صورت بوده که ابتدا با داشتن مشخصات موج و پریود شاخص دریای هدف، طیف انرژی موج دریایی هدف تولید شده است سپس از این طیف، تاریخچه زمانی موج نامنظم و تاریخچه سرعت و شتاب نامنظم (افقی و قائم) مرتبط با آن استخراج و پالس‌های ریاضی معادل بیشینه این تاریخچه تولید شده است. سپس با اعمال هرکدام از این پالس‌ها به سازه و در نظر گرفتن تأخیر زمانی اعمال پالس افقی و قائم (منطبق بر تفسیر صورت گرفته بر نتایج در حین شبیه‌سازی)، پاسخ‌های سازه تحت این پالس‌های معادل و نماینده دریا استخراج و پاسخ تندون‌ها نیز محاسبه شده است. در نهایت به بررسی پارگی تندون تحت این پالس‌های اعمالی و fail یا عدم fail کردن آن‌ها پرداخته شده است. در شکل ۳-۲ رویه‌ی طراحی شده برای محاسبات نمایش داده شده است.

شکل ۳-۲: الگوریتم طراحی شده برای شبیه‌سازی پالس‌های معادل بیشینه‌ی ممکن دریا و تحلیل سازه‌ی شناور تحت هرکدام از این پالس‌های معادل

فصل چهارم:

شبیه‌سازی، تحلیل، صحت‌سنجی

۴-۱ مقدمه

در این فصل در ابتدا ابعاد و اندازه‌ها و سایر مشخصه‌های سکوی مورد مطالعه و سپس مدل نرم‌افزاری ایجاد شده، عوامل مؤثر بر دینامیک سکو و صحت سنجی رفتار آن صورت گرفته است. با توجه به مفاهیم نظری بیان شده در فصل ۲ و حاکم بودن معادلات فصل ۳، شبیه‌سازی دریا، تعمیم پالس ضربه‌ای معادل و بررسی خروجی‌ها و پاسخ‌های سکوی شناور صورت گرفته است. با توجه به استفاده از شرایط ۱۰۰ ساله دو دریای نمونه به‌عنوان دریاها، هدف، مقادیر محاسبه شده، مقادیر حالت حدی نهایی بوده و در بررسی پارگی تندون از تنش نهایی مصالح تندون استفاده شده است.

۴-۲ سکوی مورد مطالعه

سکوی مورد مطالعه یک سکوی پایه کششی از نوع ستاره دریایی به همراه سه مهار پیش‌کشیده نگه دارنده می‌باشد. قطر ستون این سکو برابر ۲۰ متر و آب‌خور آن برابر ۴۰ متر است. مرکز ثقل در ارتفاع ۱۵/۱ متر بالاتر از کف سکو یا همان ۲۴/۵- متری نسبت به سطح آب، قرار دارد. هندسه‌ی این سکو در شکل ۴-۱ و سایر مشخصات آن در جدول ۴-۱ ارائه شده است.

شکل ۴-۱- مشخصات هندسی سکو

جدول ۴-۱- مشخصات سکوی مورد مطالعه [۲۲]

مقدار	مشخصه
ستاره دریایی	نام سکو
۱۱۴۶۰ (ton)	وزن
۴۰ (m)	آبخور
۱۵۴۶۰ (ton)	بویانسی
۱۵/۱ (m)	ارتفاع مرکز ثقل (VCG)
۴۸۱۲۵۰۰ (ton.m ²)	ممان اینرسی حرکت رول (I _{xx})
۴۸۱۲۵۰۰ (ton.m ²)	ممان اینرسی حرکت پیچ (I _{yy})
۲۳۱۲۵۰۰ (ton.m ²)	ممان اینرسی حرکت یاو (I _{zz})

سکو در دریا با عمق ۱۰۰۰ متر نصب شده و دارای ۳ مهار پایه کششی به مشخصات جدول ۴-۲ است. همچنین محل اتصال مهارها به این سکو در شکل ۴-۲ نشان داده شده است. مطابق این جدول، مجموع پیش کشیدگی تندون‌ها ۲۵ درصد بویانسی و برابر $t 4000$ است که سهم هر تندون برابر $t 1333/4$ خواهد بود.

جدول ۴-۲- مشخصات تندون‌های سکو [۲۲]

مقدار	مشخصه تندون
۳	تعداد
۴۰۰۰ (ton)	مجموع پیش کشیدگی تندون‌ها
۹۶۰ (m)	طول هر تندون
۱/۱۱۸(m)	قطر
۰/۰۸۷۳(m ²)	مساحت سطح مقطع
۲/۱×۱۰ ^{۱۱} (N/m ²)	مدول الاستیسیته
۷/۸۵(ton/m ³)	چگالی
۱/۸۳۳۳×۱۰ ^{۱۱} (N)	صلبیت محوری (EA)
۰/۲۷۴۴×۱۰ ^{۱۱} (N.m ²)	صلبیت خمشی (EI)

شکل ۴-۲- محل اتصال تندون‌ها به سازه‌ی سکو

به منظور تحلیل سکو تحت بارهای ضربه‌ای، این پلتفرم شناور در نرم‌افزار انسیس اکوا مدل‌سازی شده است. این نرم‌افزار از جمله نرم‌افزارهای بسیار قدرتمند در حوزه مکانیک سیالات به منظور تحلیل و مدل‌سازی سازه‌های ساحلی و فراساحلی می‌باشد و به صورت اختصاصی و قدرتمند توانایی مدل‌سازی خطوط مهار و سازه‌های فراساحلی را دارا می‌باشد. این بسته نرم‌افزاری به طور معمول برای تحلیل سکوهایی شناور در حوزه فرکانس و حوزه زمانی مورد قرار گرفته و یک ابزار مناسب برای عملی سازی رویه و مفاهیم ارائه شده در پژوهش صورت گرفته است. در شکل ۴-۳ مدل سکو در نرم‌افزار Ansys Aqwa نشان داده شده است.

شکل ۴-۳- مدل‌سازی صورت گرفته در نرم‌افزار AQWA

در شکل ۴-۴ نمایشی از مش بندی پلتفرم شناور در نرم افزار AQWA و در جدول ۴-۳ مشخصات مش بندی نشان داده شده است.

شکل ۴-۴- مش بندی پلتفرم شناور مورد مطالعه در نرم افزار AQWA

جدول ۴-۳- مشخصات مش بندی در نظر گرفته شده برای سکوی مورد بررسی

مقدار	مشخصه
۰/۳ m	Defeaturing Tolerance
۰/۶ m	Maximum Element Size
۵۳۵۹۲	مجموع گره های محاسباتی
۵۳۵۹۰	تعداد المان ها
۳۸۲۸۷	تعداد گره های تحت تفرق
۳۸۱۹۸	تعداد المان های تحت تفرق

مطابق شکل ۴-۵ و شکل ۴-۶ به منظور صحت سنجی مدل سازی، عملگرهای دامنه پاسخ سرج سکو باکار آزمایشگاهی فالتینسن [۲۲] و عملگر دامنه پاسخ درجات آزادی هیو و پیچ با کارهای آزمایشگاهی باتاچاریا [۲۲] مقایسه شده است. همان طور که در این شکل ها مشاهده می شود، نتایج شبیه سازی، تطبیق مناسبی با نتایج آزمایش ها تجربی صورت گرفته شده، دارد.

شکل ۴-۵- عملگر دامنه پاسخ درجه آزادی سرچ

شکل ۴-۶- عملگر دامنه پاسخ درجه آزادی هیو و پیچ

۳-۴ تاریخچه زمانی مصنوعی سطح دریا

برای شبیه‌سازی بارهای ضربه‌ای و بررسی مفاهیم به‌دست‌آمده، مشخصات صدساله دو دریا، مطابق با جدول ۴-۴ در نظر گرفته شده است.

جدول ۴-۴- مشخصات دریاهاى هدف

دریا	Hs (m)	Tp (m/s)	سرعت باد (m/s)
۱	۹/۵	۱۲/۸	۲۹
۲	۱۵	۱۶/۵	۴۰

طیف جانسواپ نظیر این دریاها در شکل ۴-۷ نشان داده شده است. همان‌طور که در فصول قبل ذکر شد، γ یا همان تیزی طیف جانسواپ با توجه به Hs و Tp موج محاسبه می‌شود.

شکل ۴-۷- طیف‌های معادل دریاهاى هدف

پس از محاسبه‌ی مقادیر و محتوی طیف هر دریا، با استفاده از رابطه‌ی (۲-۴۲) تاریخچه زمانی موج نامنظم هرکدام از این دو دریا به دست محاسبه و تولید شده است. این تاریخچه برای دریای ۱ در شکل ۴-۸ ترسیم شده است.

شکل ۴-۸- تاریخچه‌ی زمانی استخراج‌شده برای دریای ۱

به دلیل تصادفی بودن فرآیند و برهم‌نهی تصادفی امواج منظم به دست آمده از طیف دریا، صرفاً با یک بار تولید کردن رکورد مصنوعی، نمی‌توان انتظار دستیابی به یک رکورد که حامل بیشینه ارتفاع موج ممکنه در دریا را داشته باشیم. فلذا در برنامه‌ی نوشته‌شده، این فرآیند ۱۰۰۰ بار تکرار شده است و به منظور بررسی حساسیت تکرار کل فرآیند، این ۱۰۰۰ بار تکرار فرآیند ۳ بار یا به عبارتی در ۳ نسل تکرار شده است. نمودار تغییرات بیشینه ارتفاع تاریخچه زمانی در ۱۰۰۰ تاریخچه تولیدشده در شکل ۴-۹ نشان داده شده است. همان‌طور که در این شکل مشخص است میزان تغییرات نسبت به تکرار فرآیند در سه نسل، مقادیر نزدیکی نسبت به یکدیگر دارند.

شکل ۴-۹- تغییرات بیشینه ارتفاع نسبت به تکرار فرآیند بازتولید تاریخچه زمانی در دریای ۱

با میانگین‌گیری کردن از این سه نسل و برازش آن‌ها به کمک یک تابع توانی $P = ax^{b+c}$ تابع تغییرات میزان بیشینه ارتفاع نسبت به تکرار فرآیند، محاسبه و در شکل ۴-۱۰ ترسیم شده است. همان‌طور که در این شکل مشخص است، پس از ۵۰ بار تکرار، مقدار بیشینه، میزان ثابتی خواهد بود، پس می‌توان به

اینصورت نتیجه‌گیری کرد که به‌طور میانگین، پس از ۵۰ بار تکرار فرآیند تولید رکورد مصنوعی، هرکدام از رکوردها حامل بیشینه ارتفاع ممکنه دریا خواهند بود.

شکل ۴-۱۰- میانگین سه نسل بازتولید تاریخچه زمانی در دریای ۱

حال پس از ایجاد رویه مطلوب و داشتن دانش نسبت به تعداد تکرار لازم به‌منظور حداقل نمودن خطا، به کمک فرآیند مذکور برای هر دریا ۳ رکورد مصنوعی تولیدشده است. لازم به ذکر است که هرکدام از این رکوردها حاصل یک فرآیند برهم‌نهی تصادفی است ولی چون تولید این رکوردها با استفاده از مفاهیم ارتعاشات تصادفی و تئوری موج صورت گرفته و هرکدام از ۳ تاریخچه از یک طیف مشخص استخراج‌شده‌اند فلذا پارامترهای آماری این تاریخچه‌ها همچون میانگین و واریانس با یکدیگر برابر است. واریانس برابر سطح زیر نمودار طیف بوده و همچنین با توجه به مفاهیم اشاره‌شده در فصل دوم، به دلیل قرار دادن محور مختصات بروی سطح آب و در نظر گرفتن بازه‌های تحلیل ۳ ساعته، فرآیند میانگین صفر است.

تاریخچه‌های زمانی تولیدشده برای دو دریا در شکل ۴-۱۳ و شکل ۴-۱۲ و مشخصه‌های آماری هرکدام در جدول ۴-۵ و جدول ۴-۶ نشان داده شده است.

شکل ۴-۱۱- تاریخچه‌های زمانی استخراج شده برای دریای ۱

جدول ۴-۵- مشخصه‌های آماری تاریخچه‌های مصنوعی تولید شده دریای ۱

زمان رخداد Amp. _{max} (s)	Amp. _{max} (m)	Hs (m) محاسباتی	واریانس	تاریخچه مصنوعی	Tp (s)	Hs (m)	دریا
۴۰۶	۱۴/۴۴	۹/۵۵۱	۵/۷۰۱	A	۱۲/۸	۹/۵	۱
۱۷۶۸	۱۴/۲۶	۹/۵۵۲	۵/۷۰۲	B			
۱۴۹۴	۱۳/۷۱	۹/۵۲۹	۵/۶۷۵	C			

شکل ۴-۱۲- تاریخچه‌های زمانی استخراج شده برای دریای ۲

جدول ۴-۶- مشخصه‌های آماری تاریخچه‌های مصنوعی تولید شده دریای ۲

زمان رخداد Amp.max (s)	Amp.max (m)	Hs (m) محاسباتی	واریانس	تاریخچه مصنوعی	Tp (s)	Hs (m)	دریا
۶۱۸۹	۲۳/۰۷	۱۵/۱۷۹	۱۴/۴۰۰	A	۱۶/۵	۱۵	۱
۱۸۸۹	۲۵/۵۵	۱۵/۳۷۳	۱۴/۷۷۰	B			
۱۵۶	۲۲/۱۷	۱۵/۰۰۶	۱۴/۰۷۳	C			

۴-۴ پالس‌های معادل بیشینه تغییرات سطح دریا

به منظور محاسبه پالس‌های معادل دریا ابتدا باید موج بیشینه‌ی تولیدشده، شرایط سهمگین بودن را ارضا کند. مطابق منبع [۳۸] شرایط پذیرش سهمگین بودن موج به صورت زیر است:

(الف) نسبت ارتفاع موج بیشینه به ارتفاع موج شاخص، بزرگ‌تر از ۲ باشد.

(ب) نسبت قله موج بیشینه به ارتفاع موج بیشینه، بزرگ‌تر از ۰/۶۵ باشد.

(ج) نسبت ارتفاع موج بیشینه به ارتفاع موج‌های مجاور، بزرگ‌تر از ۲ باشد.

در شکل ۴-۱۳ مقادیر اندازه‌گیری شده برای تاریخچه زمانی A ۱ نشان داده شده است. همانطور که در این شکل مشخص است میزان دامنه‌ی قله این بیشینه برابر ۱۴/۴۴ متر و ارتفاع آن ۲۱/۳۸ متر است همچنین قله‌های مجاور دریا ارتفاع‌های نظیر ۹/۴۶ متر و ۹/۳۳ هستند. حال با قرار دادن و بررسی این مقادیر در معیارهای تابع نقاد، می‌توان کفایت یا عدم کفایت موج در جایگاه «بیشینه موج ممکن» را بررسی کرد. در جدول ۴-۵ نتایج بررسی این معیارهای پذیرش، نشان داده شده است.

شکل ۴-۱۳- تاریخچه زمانی مصنوعی A ۱

جدول ۴-۷- شرایط پذیرش موج سهمگین در تاریخچه زمانی A ۱

$H_{\max}/H_2 \geq 2$	$H_{\max}/H_1 \geq 2$	$\eta_c/H_s \geq 0.65$	$H_{\max}/H_s \geq 2$	تاریخچه زمانی
۲/۲۶	۲/۲۹	۰/۶۸	۲/۲۵	الف ۱

این فرآیند برای سایر تاریخچه‌های زمانی نیز انجام شده و نتایج در جدول ۴-۸ آورده شده است. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، تمامی رکوردها حداقل شرایط موج سهمگین را داشته و می‌توان بیشینه‌ی آن‌ها را به‌عنوان بیشینه موج ممکنه در نظر گرفت. در اصل در کد نوشته شده، تابع نقاد در مرحله تولید رکورد و انتخاب رکورد حامل بیشینه ارتفاع، قرار داده شده است و با در نظر گرفتن معیارهای جدول ۴-۷ به‌عنوان شرایط موج سهمگین برای رکورد موج مذکور، معیارها بررسی شده است. در صورتی که معیارها ارضا نشود، رکورد بعدی در معیارها قرار گرفته و فرآیندی تکراری به‌منظور رسیدن به تاریخچه‌ی زمانی با شرایط ذکر شده صورت گرفته است. فلذا تاریخچه زمانی‌های تولید شده برای دریا‌های هدف، در مرحله‌ی پایانی، همگی در شرایط موج سهمگین صدق کرده و این رکوردها هرکدام حامل بیشینه ارتفاع موج ممکنه برای دریای مدنظر هستند و به همین دلیل بیشینه دامنه‌ی ممکنه برای هر دریا در ۳ رکورد تولید شده، نبایست مقدار بسیار متفاوتی داشته باشند؛ که همان‌طور که در جدول ۴-۵ و جدول ۴-۶ بررسی شد، مقدار بیشینه‌ی اتفاق افتاده در هر سه رکورد، تفاوت‌های قابل توجهی نداشتند.

جدول ۴-۸- شرایط پذیرش موج سهمگین در تاریخچه‌های زمانی

$H_{\max}/H_2 \geq 2$	$H_{\max}/H_1 \geq 2$	$\eta_c/H_s \geq 0.65$	$H_{\max}/H_s \geq 2$	تاریخچه زمانی
۲/۲۶	۲/۲۹	۰/۶۸	۲/۲۵	A ۱
۲/۱۱	۲/۱۳	۰/۷۰	۲/۱۳	B ۱
۲/۱۱	۲/۱۳	۰/۶۶	۲/۱۹	C ۱
۲/۲۸	۲/۳۳	۰/۶۷	۲/۱۹	A ۲
۲/۲۸	۲/۳۳	۰/۶۷	۲/۱۹	B ۲
۲/۲۵	۲/۶۰	۰/۶۸	۲/۱۹	C ۲

پس از استخراج طول زمانی قله موج، تاریخچه زمانی موج در محدوده‌ی ۳ برابر طول زمانی اعمال قله به سازه تابانده شده و نیروی موج حاصل از سرعت و شتاب ذرات موج، در راستای افقی و قائم محاسبه شده است. در شکل ۴-۱۴ این بازه‌ی اعمال نیرو و محل قله و همچنین محل بیشینه نیروی افقی (شکل ۴-۱۴ الف) و بیشینه نیروی قائم (شکل ۴-۱۴ ب) نشان داده شده است. همان‌طور که در این شکل مشخص

است محل نیروی بیشینه به دلیل بحث سرعت و شتاب موج و اختلاف فاز این دو، الزاماً در محل قله نیست ولی در بازه‌ی زمانی کوتاهی در اطراف آن است و مقدار این بیشینه به عنوان ملاکی برای ایجاد پالس ریاضی معادل استفاده شده است.

مطابق شکل ۴-۱۴ بیشینه نیروی افقی در راستای x در زمان ۴۰۶ ثانیه و بیشینه نیروی افقی در زمان ۴۰۵ ثانیه اتفاق می‌افتد. لازم به ذکر است که با توجه به تاریخچه زمانی نظیر، اختلاف زمان شروع سیکل مربوط به بیشینه نیرو در راستای محور افقی و سیکل مربوط به بیشینه نیرو در راستای محور قائم، به عنوان تأخیر زمانی اعمال دو پالس در نظر گرفته شده است.

شکل ۴-۱۴- تاریخچه زمانی نیروی وارده به پلتفرم در محدوده قله، تاریخچه A ۱

با به دست آوردن مقدار بیشینه نیروی افقی و قائم، انواع پالس ریاضی معادل این نیروها محاسبه شده است و اختلاف شروع سیکل نیروی بیشینه در دو راستا (افقی و قائم) به عنوان اختلاف زمانی میان اعمال پالس‌های راستای افقی و قائم، در نظر گرفته شده است.

در شکل ۴-۱۵، پالس‌های مربعی، نیم سینوسی، مثلثی و نیم مثلثی معادل تاریخچه زمانی A ۱ و اختلاف زمانی اعمال آن‌ها (که برای این حالت ۲ ثانیه است) ترسیم شده است. همچنین در شکل ۴-۱۶

نتیجه‌ی محاسبه‌ی محتوی فرکانسی این پالس‌ها نشان داده‌شده است.

شکل ۴-۱۵- پالس‌های معادل قله موج، تاریخچه A ۱

مطابق شکل ۴-۱۶ پالس مربعی علاوه بر پوشش فرکانس‌های متفاوت، در این فرکانس‌ها نسبت به باقی پالس‌ها محتوی قابل توجه‌تری دارد و در بحث تحلیل و بررسی پاسخ سکوی شناور تحت این نمونه پالس، شاهد نتایج محافظه‌کارانه‌تری خواهیم بود.

شکل ۴-۱۶- محتوی فرکانسی پالس‌های معادل قله موج، تاریخچه A ۱

این رویه برای سایر تاریخچه‌های زمانی مصنوعی نیز انجام شده و نتایج در جدول ۴-۹ آورده شده است.

جدول ۴-۹- پالس‌های تولید شده برای تاریخچه‌های زمانی مصنوعی

تاریخچه زمانی	بیشینه نیرو در راستای افقی (N)	مدت زمان پالس افقی (s)	بیشینه نیرو در راستای قائم (N)	مدت زمان پالس قائم (s)	تأخیر زمانی بین پالس افقی و پالس قائم (s)
A ۱	$9/593 \times 10^7$	۵	$-1/239 \times 10^8$	۴	+۲
B ۱	$6/736 \times 10^7$	۵	$9/467 \times 10^7$	۳	-۱
C ۱	$-7/159 \times 10^7$	۳	$-9/954 \times 10^7$	۲	-۳
A ۲	$-1/007 \times 10^8$	۶	$-9/852 \times 10^7$	۵	-۴
B ۲	$9/997 \times 10^7$	۷	$-1/411 \times 10^8$	۸	-۳
C ۲	$1/065 \times 10^8$	۵	$1/392 \times 10^8$	۵	+۲

۴-۵ پاسخ‌های سازه تحت پالس‌های معادل دریا

پس از تولید پالس‌های معادل موج سهمگین در هر تاریخچه، سازه تحت این پالس‌های عمودی و قائم (با در نظر گرفتن اختلاف زمانی شروع هر کدام) قرار گرفته پاسخ‌های سازه در درجات آزادی سرچ، هیو، پیچ و تاریخچه کشش تندون‌ها در فضای زمانی و فضای فرکانسی استخراج شد (نگاه شود به شکل ۴-۱۷، شکل ۴-۱۸، شکل ۴-۱۹ و شکل ۴-۲۰).

شکل ۴-۱۷- پاسخ سرچ سکو به ازای پالس‌های معادل تاریخچه زمانی ۱ A: الف. پاسخ به ازای اعمال پالس مربعی ب. پاسخ به ازای اعمال پالس نیم سینوسی ج. پاسخ به ازای اعمال پالس مثلثی د. پاسخ به ازای اعمال پالس نیم مثلثی

شکل ۴-۱۸- پاسخ هیو سکو به ازای پالس‌های معادل تاریخچه زمانی ۱ A: الف. پاسخ به ازای اعمال پالس مربعی
 ب. پاسخ به ازای اعمال پالس نیم سینوسی ج. پاسخ به ازای اعمال پالس مثلثی د. پاسخ به ازای اعمال پالس نیم مثلثی

شکل ۴-۱۹- پاسخ پیچ سکو به ازای پالس‌های معادل تاریخچه زمانی ۱ A: الف. پاسخ به ازای اعمال پالس مربعی ب. پاسخ به ازای اعمال پالس نیم سینوسی ج. پاسخ به ازای اعمال پالس مثلثی د. پاسخ به ازای اعمال پالس نیم مثلثی

شکل ۴-۲۰- کشش تندون ۱ به ازای پالس‌های معادل تاریخچه زمانی ۱ A: الف. پاسخ به ازای اعمال پالس مربعی ب. پاسخ به ازای اعمال پالس نیم سینوسی ج. پاسخ به ازای اعمال پالس مثلثی د. پاسخ به ازای اعمال پالس نیم مثلثی

۴-۶ پارگی تندون‌ها تحت بار ضربه‌ای دریا

پس از محاسبه‌ی تاریخچه‌ی نوسانات کشش در تندون‌ها، میزان بیشینه‌ی هرکدام مطابق جدول ۴-۱۰ محاسبه‌شده است و میزان پیش‌کشیدگی اولیه به هرکدام اضافه شد. میزان مجموع پیش‌کشیدگی تندون‌ها، ۲۵ درصد بویانسی پلتفرم شناور و برابر $t = 4000$ است که سهم هرکدام از سه تندون در حالت آب ساکن برابر $1333/4t$ (یا $13080 KN$) است. از آنجایی که شرایط در نظر گرفته‌شده برای دریاهاى هدف، شرایط موج صدساله هستند پس مقادیر محاسبه‌شده، مقادیر حالت نهایی هستند.

فولاد در نظر گرفته‌شده برای تندون این سکو، فولاد با تنش تسلیم 350 مگاپاسکال و حد پایین تنش نهایی، $434 Mpa$ است که با توجه به سطح مقطع $0.0873 m^2$ میزان نیروی نهایی قابل تحمل توسط تندون برابر $37888/200 KN$ خواهد بود، میزان 90 درصد این نیرو به‌عنوان حد نهایی پارگی تندون در نظر گرفته‌شده است. پس حد نهایی پارگی تندون برابر $34099/38 KN$ بوده و در هر حالت در صورت رسیدن مجموع پیش‌کشیدگی اولیه و بیشینه نوسان پیش‌کشیدگی در هر تندون به این مقدار، تندون تحت بار ضربه‌ای مورد نظر، fail می‌کند.

همان‌طور که پیش‌تر مشخصات دو دریا معرفی شد، دریای اول دریای بسیار آرام‌تری نسبت به دریای دوم بوده و بیشینه نیروهای ایجادشده در این دریا، در هیچ‌کدام از حالت‌ها منجر به پارگی تندون نشدند (نگاه شود به جدول ۴-۱۰، ۴-۱۱ و ۴-۱۲). دریای دوم با توجه به محیط آشفته‌تر و مقادیر مشخصه (ارتفاع، پرید و...) بیشتر دارای موج سهمگین با مشخصات و مقادیر بزرگ‌تر در نتیجه پالس‌های معادل با مقادیر بزرگ‌تری بوده، به‌نحوی که تعدادی از این پالس‌ها منجر به رسیدن تندون به کشش نهایی پارگی تندون‌ها شدند (نگاه شود به جدول ۴-۱۳، ۴-۱۴ و ۴-۱۵).

همان‌طور که از نتایج مشخص است و در ابتدای این فصل اشاره‌شده، پالس مربعی نسبت به باقی پالس‌های معادل دریا دارای پوشش فرکانسی و محتوی فرکانسی بیشتری بوده و منجر به نتایج محافظه‌کارتر و دست‌بالاتری شده است. ولیکن در این میان، پالس سینوسی در هر سه تاریخچه منجر به مقادیر کشش نزدیک به هم و واقع‌بینانه‌تری شده است. در این جداول، رنگ قرمز به معنای پارگی تندون تحت بار وارده، رنگ زرد به معنای رسیدن مقدار نیروی کشش تندون تا نزدیکی نیروی منجر به پارگی و رنگ سفید به معنای عدم fail کردن تندون است.

جدول ۴-۱۰- بررسی پارگی تندون‌ها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای A۱

وضعیت	مقدار نهایی قابل تحمل توسط تندون (KN)	مجموع بیشینه کشش ایجادشده و پیش-کشیدگی اولیه تندون (KN)	بیشینه کشش ایجادشده (KN)	تندون	پالس معادل دریا	تاریخچه زمانی
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۶۸۳۱/۵۸۳	۱۳۷۵۱/۵۸۳	۱	مربعی	A ۱
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۵۳۱۵/۰۲۳	۱۲۲۳۵/۰۲۳	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۵۳۱۷/۷۲۰	۱۲۲۳۷/۷۲۰	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۵۸۶۰/۲۲۴	۱۲۷۸۰/۲۲۴	۱	نیم سینوسی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۷۴۸/۶۹۶	۹۶۶۸/۶۹۶	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۷۵۳/۳۱۷	۹۶۷۳/۳۱۷	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۵۳۱۷/۱۳۵	۱۲۲۳۷/۱۳۵	۱	مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۳۴۵/۲۵۰	۹۲۶۵/۲۵۰	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۳۴۹/۴۸۴	۹۲۶۹/۴۸۴	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۶۰۸۸/۵۳۰	۱۳۰۰۸/۵۳۰	۱	نیم مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۴۷۲۳/۱۹۲	۱۱۶۴۳/۱۹۲	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۴۷۲۸/۵۸۴	۱۱۶۴۸/۵۸۴	۳		

جدول ۴-۱۱- بررسی پارگی تندون‌ها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای B۱

وضعیت	مقدار نهایی قابل تحمل توسط تندون (KN)	مجموع بیشینه کشش ایجاد شده و پیش کشیدگی اولیه تندون (KN)	بیشینه کشش ایجاد شده (KN)	تندون	پالس معادل دریا	تاریخچه زمانی
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۴۹۳۱/۸۷۵	۱۱۸۵۱/۸۷۵	۱	مربعی	B ۱
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۴۹۱۶/۸۵۵	۱۱۸۳۶/۸۵۵	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۴۹۲۱/۰۹۲	۱۱۸۴۱/۰۹۲	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۸۲۵/۵۵۶	۹۷۴۵/۵۶۲	۱	نیم سینوسی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۷۸۷/۴۳۴	۹۷۰۷/۴۳۴	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۷۹۰/۱۳۲	۹۷۱۰/۱۳۲	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۸۲۰/۵۵۶	۹۷۴۰/۵۵۶	۱	مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۷۸۹/۷۴۶	۹۷۰۹/۷۴۶	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۷۹۲/۴۴۳	۹۷۱۲/۴۴۳	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۵۷۶۵/۰۵۷	۱۲۶۸۵/۰۵۷	۱	نیم مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۵۷۵۶/۵۸۴	۱۲۶۷۶/۵۸۴	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۵۷۶۱/۲۰۸	۱۲۶۸۱/۲۰۸	۳		

جدول ۴-۱۲- بررسی پارگی تندون‌ها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای C۱

وضعیت	مقدار نهایی قابل تحمل توسط تندون (KN)	مجموع بیشینه کشش ایجادشده و پیش-کشیدگی اولیه تندون (KN)	بیشینه کشش ایجادشده (KN)	تندون	پالس معادل دریا	تاریخچه زمانی
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۳۶۷۳/۷۰۱	۱۰۵۹۳/۷۰۱	۱	مربعی	C۱
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۵۶۶/۳۹۲	۹۴۸۶/۳۹۲	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۵۶۱/۴۷۷	۹۴۸۱/۴۷۷	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۱۵۳۲/۱۹۲	۸۴۵۲/۱۹۲	۱	نیم سینوسی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۰۴۱۱/۱۱۸	۷۳۳۱/۱۱۸	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۰۴۱۹/۵۸۶	۷۳۳۹/۵۸۶	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۱۷۲۶/۵۲۳	۸۶۴۶/۵۲۳	۱	مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۰۹۳۲/۲۹۹	۷۸۵۲/۲۹۹	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۰۹۴۵/۳۸۲	۷۸۶۵/۳۸۲	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۲۷۷۸/۸۴۶	۹۶۹۸/۸۴۶	۱	نیم مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۱۴۸۲/۶۹۷	۸۴۰۲/۶۹۷	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۱۴۸۵/۷۷۹	۸۴۰۵/۷۷۹	۳		

جدول ۴-۱۳- بررسی پارگی تندون‌ها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای A۲

وضعیت	مقدار کشش نهایی قابل تحمل توسط تندون (KN)	مجموع بیشینه کشش ایجادشده و پیش- کشیدگی اولیه تندون (KN)	بیشینه کشش ایجادشده (KN)	تندون	پالس معادل دریا	تاریخچه زمانی
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۷۵۹۱/۳۲۸	۲۴۵۱۱/۳۲۸	۱	مربعی	A ۲
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۱۳۹۹/۸۳۶	۱۸۳۱۹/۸۳۶	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۱۳۸۱/۳۷۸	۱۸۳۰۱/۳۷۸	۳		
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۴۲۸۲/۶۰۴	۲۱۲۰۲/۶۰۴	۱	نیم سینوسی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۱۳۲۱/۷۸۴	۱۸۲۴۱/۷۸۴	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۱۳۳۶/۶۶۶	۱۸۲۵۶/۶۶۶	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۰۷۳۸/۳۰۷	۱۷۶۵۸/۳۰۷	۱	مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۹۵۳۴/۸۹۳	۱۶۴۵۴/۸۹۳	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۹۵۴۲/۹۰۷	۱۶۴۶۲/۹۰۷	۳		
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۴۷۹۶/۱۶۳	۲۱۷۱۶/۱۶۳	۱	نیم مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۰۲۲۱/۱۳۸	۱۷۱۴۱/۱۳۸	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۰۲۳۴/۶۰۳	۱۷۱۵۴/۶۰۳	۳		

جدول ۴-۱۴- بررسی پارگی تندون‌ها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای B ۲

وضعیت	مقدار کشش نهایی قابل تحمل توسط تندون (KN)	مجموع بیشینه کشش ایجاد شده و پیش کشیدگی اولیه تندون (KN)	بیشینه کشش ایجاد شده (KN)	تندون	پالس معادل دریا	تاریخچه زمانی
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۹۷۲۹/۸۹۷	۲۶۶۴۷/۸۹۷	۱	مربعی	B ۲
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۶۹۱۲/۱۵۶	۲۳۸۳۲/۱۵۶	۲		
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۶۹۱۶/۱۶۶	۲۳۸۳۶/۱۶۶	۳		
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۵۲۱۸/۶۰۱	۲۲۱۳۸/۶۰۱	۱	نیم سینوسی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۳۷۱۴/۳۸۴	۲۰۶۳۴/۳۸۴	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۳۷۲۲/۴۷۵	۲۰۶۴۲/۴۷۵	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۰۵۴۹/۷۲۷	۱۷۴۶۹/۷۲۷	۱	مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۰۹۰۵/۷۴۸	۱۷۸۲۵/۷۴۸	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۰۸۷۱/۰۰۲	۱۷۷۹۱/۰۰۲	۳		
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۵۱۷۴/۹۰۱	۲۲۰۹۴/۳۲۸	۱	نیم مثلثی	
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۵۱۸۷/۹۶۶	۲۲۱۰۷/۹۶۶	۲		
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۵۱۸۱/۸۱۷	۲۲۱۰۱/۸۱۷	۳		

جدول ۴-۱۵- بررسی پارگی تندون‌ها تحت بار ضربه‌ای معادل دریای C ۲

وضعیت	مقدار کشش نهایی قابل تحمل توسط تندون (KN)	مجموع بیشینه کشش ایجادشده و پیش- کشیدگی اولیه تندون (KN)	بیشینه کشش ایجادشده (KN)	تندون	پالس معادل دریا	تاریخچه زمانی
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۷۵۳۸/۶۸۲	۲۴۴۵۸/۶۸۲	۱	مربعی	C ۲
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۲۸۰۵/۴۸۵	۱۹۷۲۵/۴۸۵	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۲۸۰۲/۷۰۲	۱۹۷۲۲/۷۰۲	۳		
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۴۳۵۸/۱۰۹	۲۱۲۷۸/۱۰۹	۱	نیم سینوسی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۱۷۸۷/۳۱۰	۱۸۷۰۷/۳۱۰	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۱۷۷۵/۳۱۰	۱۸۶۹۵/۳۱۰	۳		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۱۰۵۱/۷۴۹	۱۷۹۷۱/۷۴۹	۱	مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۹۵۲۲/۶۰۲	۱۶۴۴۲/۶۰۲	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۲۹۵۲۷/۹۹۵	۱۶۴۴۷/۹۹۵	۳		
× Fail	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۴۸۱۸/۸۳۴	۲۱۷۳۸/۸۳۴	۱	نیم مثلثی	
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۰۳۷۳/۰۹۳	۱۷۲۹۳/۰۹۳	۲		
✓ Pass	۳۴۰۹۹/۳۸	۳۰۳۷۶/۳۲۷	۱۷۲۹۶/۳۲۷	۳		

در فصل بعد، به جمع‌بندی نتایج حاصل از رویه‌ی ایجادشده و محاسبات، پرداخته شده است و در پایان نیز پیشنهاداتی به منظور ادامه کار در غالب پژوهش‌های دیگر، ارائه شده است.

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵ نتیجه گیری

سکوه‌های پایه کششی از جمله سکوه‌های شناور جهت استخراج نفت در آب‌های عمیق می‌باشد. مزیت استفاده از این سکوها قابلیت چرخش و حرکات کم در راستای قائم است. حرکت Surge سکوی پایه کششی یک حرکت با پریود بالا (Long period) حدود ۱۲۰ ثانیه می‌باشد؛ در امواج با ارتفاع زیاد و پریودهای کم، سکو به علت نیروی زیاد ناشی از امواج و شرایط بد جوی، با پارگی تاندون روبرو می‌شود. این شرایط بد جوی و دریایی بیشتر در ناحیه‌ی دریا‌های سهمگین همچون خلیج مکزیک و دریای شمال حاکم است. اصولاً این پدیده به علت ناپایداری لحظه‌ای سازه و ممان ناگهانی ایجاد شده در حین پارگی تاندون، از اهمیت بسیار بالایی جهت آنالیز برخوردار می‌شود؛ زیرا عدم بررسی این موارد به علت ممان زیاد نیروی امواج منجر به ناپایدار شدن و ناکارآمد شدن سکو در شرایط دریایی نامناسب می‌شود.

در این پایان‌نامه یک دیدگاه و روش مناسب به منظور بررسی پاسخ سکوه‌های شناور تحت امواج ارائه گردید. ابتدا در فصل اول به معرفی سکوه‌های شناور از نوع پایه کششی و مطالعات صورت گرفته در زمینه‌ی این نوع سکوها پرداخته و در فصل دوم، مبانی نظری کلاسیک و نوین حاکم بر مدل‌سازی شرایط دریا بررسی شد. در ادامه راهکاری مناسب برای مدل‌سازی تاریخچه زمانی مصنوعی دریا، روابط و شروط لازم برای مدل‌سازی این فرآیند تصادفی ارائه شد. به دلیل به کار بردن مفاهیم ارتعاشات تصادفی و تئوری موج و مبتنی بودن روش ذکر شده بر این مفاهیم، تمامی رکوردها علیرغم تفاوت در نوسانات تاریخچه (که به دلیل تصادفی بودن ماهیت دریا، امری بدیهی است)، دارای مشخصات آماری مشابه و یکسان بوده و همگی نماینده‌های بسیار مناسبی برای دریا‌های هدف شدند.

در شیوه‌ی مطرح شده برای رسیدن به تاریخچه‌ی زمانی که حامل بیشینه ارتفاع ممکنه دریا باشد، فرآیند تولید رکورد مصنوعی ۱۰۰۰ بار تکرار شده که با توجه به نتایج مشخص شد که به طور متوسط بعد از ۵۰ باز تکرار فرآیند میزان ارتفاع بیشینه در رکوردها برابر عددی ثابت شده و تغییرات چندانی نخواهد داشت. در نتیجه مستقل از نوع دریا به طور میانگین، بعد از ۵۰ بار تکرار فرآیند تولید تاریخچه مصنوعی، به تاریخچه زمانی دست خواهیم یافت که حامل بیشینه ارتفاع ممکن موج در دریای مورد نظر است. پس از رسیدن به این تاریخچه زمانی یک تابع نقاد ایجاد شده که شروط سهمگین بودن موج بیشینه را بررسی می‌کند. این شروع به شرح زیر است:

الف) نسبت ارتفاع موج بیشینه به ارتفاع موج شاخص، بزرگ‌تر از ۲ باشد.

ب) نسبت قله موج بیشینه به ارتفاع موج بیشینه، بزرگ‌تر از ۰/۶۵ باشد.

ج) نسبت ارتفاع موج بیشینه به ارتفاع موج‌های مجاور، بزرگ‌تر از ۲ باشد.

در صورتی که قله موج بیشینه موجود در تاریخچه این شرایط را ارضا نکند کد نوشته شده برای فرآیند تولید تاریخچه تصادفی روی تعداد به دست آمده برای ثابت شدن مقدار ارتفاع قله توقف نکرده و به تولید رکورد تا زمانی که رکورد حامل بیشینه (علیرغم ثابت ماندن میزان بیشینه) شرایط موج سهمگین را ارضا کند. سرعت و شتاب نامنظم این تاریخچه زمانی مصنوعی نامنظم با همان رویه‌ی ذکر شده در مبانی نظری پژوهش محاسبه شده و نیروهای وارده بر سازه در محدوده زمانی ۳ برابر زمان سیکل قله بیشینه محاسبه شدند. مشاهده شد که به دلیل اختلاف فاز موجود در سرعت و شتاب ذرات موج، میزان نیروی بیشینه الزاماً در محل قله بیشینه نبوده بلکه در مدت زمانی کمی در قبل و یا بعد این قله بیشینه است. این بیشینه نیروی وارده به طور معمول در فاصله بازه‌ی زمانی اعمال قله بیشینه است.

در پایان پس از به دست آوردن پالس‌های معادل بیشینه دریا‌های هدف، به بررسی رفتار سکوی پایه کششی تحت این پالس ضربه‌ای که باعث به وجود آمدن عواملی همچون پارگی تندون تحت به دلیل حرکات surge یا pitch (ناگهانی ناشی از این بارهای ضربه‌ای)، پرداخته شد.

با محاسبه میزان بیشینه کشش ایجاد شده در هر مهار و مشخص بودن تنش نهایی تندون‌ها، پاره شدن و یا عدم پاره شدن تندون تحت این بارهای ضربه‌ای معادل بررسی شد. لازم به ذکر است که به دلیل استفاده محاسبه تاریخچه با اطلاعات موج ۱۰۰ ساله‌ی دو دریای مدنظر، مقادیر پاسخ‌ها و پیش کشیدگی‌های تندون و... مقادیر حالت حدی نهایی بوده و به همین منظور مقدار تنش نهایی مصالح برای بررسی پارگی و یا عدم پارگی تندون‌ها استفاده شده است.

چهار نمونه پالس ضربه‌ای مربعی، نیم سینوسی، مثلثی و نیم مثلثی برای تحلیل سکو استفاده شدند که در این میان بار ضربه‌ای مربعی محافظه کارانه‌ترین پالس و پالس نیم سینوسی مناسب‌ترین پالس به منظور نمایندگی دریا و بررسی پارگی تندون تحت موج سهمگین دریا هستند.

خلاصه‌ی نتایج:

- به کمک مفاهیم سری فوریه و مفاهیم ارتعاشات تصادفی می‌توان تاریخچه زمانی مصنوعی معادل دریا را شبیه‌سازی نمود.
- به دلیل تصادفی بودن فرآیند نوسانات در مقایسه با زمان در هر رکورد زمانی متفاوت بوده ولیکن به دلیل قرار داشتن روش بر پایه‌های آمار و ارتعاشات تصادفی، همه‌ی تاریخچه‌ها از لحاظ آماری مشابه و یکسان بوده و به خوبی دریا و طیف معادل آن را نمایندگی می‌کنند.

- به دلیل تصادفی بودن فرآیند تولید رکورد، با یکبار انجام فرآیند، نمی‌توان به بیشینه ارتفاع موج ممکنه در دریا رسید.
- به‌طور میانگین با حداقل ۵۰ بار تکرار فرآیند تولید تاریخچه می‌توان به بیشینه ارتفاع ممکنه در دریا رسید.
- با در نظر گرفتن شرایط موج سهمگین به‌عنوان تابع نقاد، در فرآیند تولید رکورد می‌توان از بین رکوردهای که دارای حداکثر بیشینه ممکنه هستند بهترین نماینده را برای تولید بار ضربه‌ای انتخاب کرد.
- نیروی بیشینه به دلیل اختلاف‌فاز بین سرعت و شتاب ذرات آب، الزاماً در محل قله نبوده بلکه در فواصل زمانی ۱ الی ۳ ثانیه، قبل و یا بعد قله قرار دارد و در مجموع در بازه‌ای برابر بازه‌ی اعمال قله بیشینه قرار خواهد داشت.
- چهار نمونه پالس ضربه‌ای مربعی، نیم سینوسی، مثلثی و نیم مثلثی معادل بیشینه دریا محاسبه‌شده که از این میان، پالس ضربه‌ای مربعی محافظه‌کارانه‌ترین نوع پالس و پالس سینوسی مناسب‌ترین پالس است.

۲-۵ پیشنهادات

- سایر بارهای ضربه‌ای همچون بارهای ضربه‌ای نمایی، نامتقارن و... با توجه به شرایط نیروی بیشینه محاسبه‌شده و نتایج با این حالت‌ها مقایسه شود.
- با کمک مفاهیم توسعه داده‌شده در این پایان‌نامه، بر روی حالت حذف پیش‌کشیدگی تندون‌ها و به کماتش افتادن آن و احتمال رخداد این حالت، پژوهش و بررسی صورت گیرد.
- رویه‌ی به‌دست‌آمده در این پایان‌نامه برای سایر سازه‌های دریایی نیز محاسبه و مفاهیم با توجه به ماهیت آن سازه‌ها نیز توسعه داده شوند.
- در شبیه‌سازی تاریخچه‌ی مصنوعی دریای هدف از شرایط ۱ ساله دریا استفاده‌شده و تابع نقاد مناسب برای این شرایط دریایی توسعه داده‌شده و عملکرد سکو در این حالت بررسی شود.

- با در نظر گرفتن شرایط دریا و شرایط بهره‌برداری سازه، بر روی ایجاد انواع توابع نقاد برای حالات حدی متفاوت پژوهش و بررسی صورت گیرد.
- محاسبات خستگی و تخمین عمر یک سکوی پایه کششی انجام داده شده و به بررسی پارگی تندون تحت بارهای ضربه‌ای توأم با محاسبات خستگی، پرداخته شود.

- [۱] تابش‌پور، م. ر. «تحلیل دینامیکی غیرخطی و تصادفی سکوی دارای پایه کششی و طرح بهینه آن تحت بارگذاری باد و موج تصادفی»، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، دی ۱۳۸۶.
- [۲] گل‌افشانی، ع.ا.، سیف، م.س.، تابش‌پور، م.ر.، رحمانیان، آ.، «سازه‌های مناسب برای استخراج نفت از دریای خزر»، چهارمین همایش ملی صنایع دریایی، تهران، انجمن مهندسی دریایی ایران، ۱۳۸۱.
- [۳] Chandrasekaran, S., Jain, A.K., Gupta, A., Srivastava A. (2007). Response Behaviour of Triangular Tension Leg Platforms Under Impact Loading. Science Direct, Ocean Engineering 34, 45-53
- [۴] <https://www.offshore-technology.com/projects/mars/>
- [۵] Chakrabarti., S.K., “Handbook of Offshore Engineering,” Vol.2, USA: Elsevier Pub Inc, 2005.
- [۶] <https://www.ogj.com/articles/print/volume-100/issue-39/drilling-production/fourth-monocolumn-tlp-planned-for-deepwater-us-gulf.html>
- [۷] <https://www.offshore-technology.com/projects/marcopolo/>
- [۸] Mangala, M. Gadagi, Haym Benaroya (2006). Dynamic response of an axially loaded tendon of a tension leg platform. Journal of Sound and Vibration, 293, 38–58.
- [۹] Pauling, J. R, Horton, E.E., "Analysis of the Tension Leg Stable Platform", In: Proceedings of the Offshore Technology Conference, OTC NO. 1263, 1970, pp. 379-390.
- [۱۰] Tan S .Gie, W.C. de Boom, 1981, “ The Wave Induced Motion of Tension Leg Platform in Deep Water”, Offshore Technology Conference.
- [۱۱] Angelides, D.C.; Chen, C.; Will, S.A., “Dynamic response of tension leg”, BOSS, 1982, pp. 100-120.
- [۱۲] Lyons, G. J., Patel, M. H., Sarohia, S., & Hartnup, G. C. “Theory and Model Test Data for Tether Forces on Tensioned Buoyant Platforms ”, Offshore Technology Conference. doi 4643-MS, 1983.
- [۱۳] Teigen, P.S., “The Response of a TLP in Short-Crested Waves”, Proceedings of the Annual Offshore Technology Conference. 3. 4642-MS., 1983.
- [۱۴] Morgan, J.R.; Malaeb, D., “Dynamic analysis of tension leg platforms”, Second International Conference of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Houston, 1983.
- [۱۵] Chakrabarti, S.K., “Non-linear Method in Offshore Engineering”, Elsevier Science Publisher, The Netherlands, 1990
- [۱۶] Armenis, D.; Angelopoulos, T.; and papanikas, D., “Time domain simulation of the dynamic behavior of a tension leg platform”, 1st Int. Offshore and Polar Engineering, 1991.
- [۱۷] Lotsburg, I., “Probabilistic design of the tethers of a tension leg platform”, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 1991.
- [۱۸] Mekha, B.B.; Johnson, C.P.; Roesset, J.M., “Effects of different wave free surface approximations on the response of a TLP in deep water”, Fourth ISOPE, Osaka, 1994.
- [۱۹] Bhattacharya, S.K., “On two solutions of fifth-order stokes waves”, Journal of Applied Ocean Research, 1995, pp. 63–68.

- [۲۰] Theofanis, V.K., Christopher, G.K., "An improvement to Stokes non-linear theory for steady waves", *Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering*, 1998.
- [۲۱] Chandrasekaran, S.; Jain, A.K., "Dynamic behaviour of square and triangular TLPs under regular wave loads", *Journal of Ocean Engineering*, , 2002, pp. 279–315.
- [۲۲] S.K. Bhattacharyya, S. Sreekumar, V.G. Idichandy, "Coupled dynamics of SeaStar mini tension leg platfor", *Journal of Ocean Engineering*, Vol. 30, ,pp. 709-737, 2003.
- [۲۳] Chandrasekaran, S.; Jain, A.K.; Chandak, N.R., "Influence of hydrodynamic coeficient in the response behaviour of triangular tension leg platforms in regular waves", *Journal of Ocean Engineering*, vol.31, 2004, pp. 2319–2342.
- [۲۴] Khan, R.A.; Siddiqui, N.A.; Naquvi, S.Q.A.; Ahmad, "Reliability assessment of TLP tethers under impulsive loading.", 3rd Indian National Conference on Harbour and Ocean Engineering, India, 2004.
- [۲۵] Cheng, X., Ding, Yu., Zhang, J., 2005, "Couple Dynamic Analysis of mini TLP Comparison with Measurement", *Ocean Engineering*, 2006.
- [۲۶] Ketabdari, M.J., Alemi, H., "Investigation On Response Behaviour Of SeaStar Mini Tension Leg Platformm Against Regular Water Waves", 26th International Conference on Offshore, 2007.
- [۲۷] رزاقیان, امیرحسین؛ محمد سعید سیف؛ محمدرضا تابش پور و محمدرضا فتحی کازرونی، «الزامات مدلسازی آزمایشگاهی سکوی پایه کششی چهار ستونه در آب عمیق»، پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل، تهران، انجمن مهندسی دریایی ایران، ۱۳۹۱.
- [۲۸] مطهری بیدگلی، سیدمرتضی؛ حسن صیادی و فرهود آذرسینا، «تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی تحت اثر امواج دریای خزر»، چهاردهمین همایش صنایع دریایی، تهران، انجمن مهندسی دریایی ایران، ۱۳۹۱.
- [۲۹] Dean, R.G., R.A. Dalrymple, "Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists," Vol.2, USA: World Scientific Pub Co Inc, 1991.
- [۳۰] سیف، محمدرضا. «امواج دریا». انتشارات فدک ایساتیس، چاپ اول، ۱۳۹۲.
- [۳۱] RAN, Z., "Coupled Dynamic Analysis of Floating Structures in Waves and Currents (Doctoral dissertation)", Retrieved from Texas A & M University, 2000.
- [۳۲] تابش پور، محمدرضا. «مهندسی کاربردی سازه‌های فراساحلی». انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۲.
- [۳۳] Z. Liu, P. Frigaard, "Generation and Analysis of Random Waves," Alborg: Alborg University, 1999.
- [۳۴] M. Harris, Cyril & G. Piersol, Allan, Harris' Shock and Vibration Handbook, McGraw-Hill Education; 6 edition, 2009.
- [۳۵] I. Senjanović et al, "On the linear stiffness of tension leg platforms," International Maritime Association of the Mediterranean, 2011.
- [۳۶] J.M.J. Journee, W.W. Massie, Offshore Hydrodynamics, Delft University of Technology, Netherland, 2001.
- [۳۷] Y i-Long, C., "Nonlinear analysis of Tension Leg of Tension Leg Platform (Doctoral dissertation)", Retrieved from University of California, Berkeley, 1986.
- [۳۸] Klinting, P., Sand, S.E., "Analysis of prototype freak waves", ASCE Special Conference Nearshore Hydrodynamics, OH, USA, 1987.

تعیین حداقل رکورد موج مصنوعی موردنیاز برای تحلیل سازه‌های شناور

محمد رضا تابش پور^۱، نوید بلواسی^۲، محمدرضا سید عباسیان^۳

^۱استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک‌های دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ tabeshpour@sharif.edu

^۲دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ belvasi@mech.sharif.edu

^۳دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ smrs.abasian@mech.sharif.edu

چکیده

با توجه به ماهیت تصادفی امواج دریا و همچنین عامل ایجاد آن یعنی باد، مباحث ارتعاشات تصادفی در این حوزه کاربرد فراوانی دارد. همچنین برخلاف رکورد زلزله که بسیار کوتاه‌مدت است و ده‌ها هزار ثبت از آن وجود دارد، به دلیل ماهیت پیچیده و غیرخطی و تصادفی موج، تاریخچه‌ی زمانی ثبت‌شده‌ی مشخصی برای امواج دریا وجود ندارد و بارهای ناشی از موج به‌صورت تصادفی می‌باشند. در نتیجه باید با استفاده از طیف امواج و به کمک تئوری‌های ارتعاشات تصادفی، نسبت به تولید رکورد مصنوعی امواج دریا اقدام کرد. در این میان به دلیل تصادفی بودن فرآیند، مشخص کردن تعداد حداقل رکورد زمانی مصنوعی برای تحلیل سازه تحت موج، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه با رویکرد آماری احتمالی و به‌کارگیری تئوری‌های ارتعاشات تصادفی، از طیف موج، رکورد مصنوعی تولید کرده و با بررسی بیشینه دامنه رکوردها، حداقل رکورد موردنیاز برای تحلیل سازه‌های دریایی، مشخص گردیده است.

کلمات کلیدی: تاریخچه زمانی مصنوعی، امواج دریا، ارتعاشات تصادفی، طیف انرژی امواج

مقدمه

دریا شامل تعداد زیادی امواج با اندازه، طول و جهت‌های مختلف است. نتیجه‌ی آن یک دریای نامنظم می‌شود که الگوی آن از یک بازه تا بازه دیگر تکرار نخواهد شد. هرچند نمی‌توان الگوی واقعی دریا را تولید کرد ولی یک‌راه ساده برای تعریف دریا برحسب جملات ریاضی ساده استفاده از طیف انرژی موج است. تحلیل طیفی امواج نامنظم برای طراحی سازه بسیار اهمیت دارد، به‌نحوی که طراحی سازه باید به‌گونه‌ای انجام شود که فرکانس طبیعی سازه با نوار فرکانسی که انرژی موج در آن متمرکز است کاملاً متفاوت گردد تا سازه از پدیده ناهنجار تشدید در امان باشد [۱]. جهانمرد و داستان در سال ۱۳۹۲، با کمک تبدیل فوریه به بحث تابع خودهمبستگی پرداخته‌اند و سپس با رویکرد آموزشی مراحل تولید طیف از داده‌های رقومی امواج دریا را به‌صورت گام‌به‌گام شرح داده‌اند [۲]. ملایجردی در سال ۱۳۹۳، با رویکرد آماری به تحلیل زمانی موج در هر دو حوزه زمان و فرکانس در رابطه با امواج مجزا، سری مکانی رکورد موج، توزیع احتمالی ارتفاع امواج مو مقایسه با توزیع رایلی و همچنین انرژی موج، طیف سرعت و شتاب موج پرداخته‌اند [۳]. تابش پور در سال ۱۳۹۱ کاربرد طیف در تحلیل ارتعاشی سازه‌های دریایی را بیان کرده است [۴]. در این مطالعه در ابتدا با به‌کار بردن تئوری‌های ارتعاشات تصادفی، از طیف موج، رکورد مصنوعی با ارتفاع موج مشخصه موردنظر، تولید می‌گردد. ولی به دلیل آماری بودن فرآیند، بیشینه رکورد مصنوعی تولیدشده دارای توزیع است و در هر رکورد تفاوت دارد؛ و تولید رکورد مصنوعی باید تا زمانی که بیشینه‌ی آن‌ها به مقدار تقریباً ثابتی برسد و فراتر نرود، تکرار گردد؛ و درنهایت با برازش منحنی‌های به‌دست‌آمده، حداقل تعداد رکورد، مشخص می‌گردد.

تحلیل فوریه

تابع سری فوریه بسطی است که هر تابع را به‌صورت حاصل جمع تعدادی نامتناهی از توابع نوسانی ساده، بیان می‌کند. اگرچه ریاضیدانان برخلاف مهندسان موافق استفاده از بسط فوریه برای معرفی هر تابعی نیستند. ولی این اتفاق نظر وجود دارد که اگر تابع موردبررسی پرودیک با دوره تناوب T_0 باشد، می‌توان آن را به کمک سری فوریه بسط داد [۱].

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{i=1}^{\infty} \left[a_i \cos\left(\frac{2\pi i}{T_0} t\right) + b_i \sin\left(\frac{2\pi i}{T_0} t\right) \right] = 2 \sum_{i=0}^{\infty} (a_i \cos \omega_i t + b_i \sin \omega_i t) \quad (1)$$

به طوری که a_i و b_i ضرایب فوریه هستند که از روابط زیر تعیین می‌شوند:

$$\left. \begin{aligned} a_i &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos \omega_i t dt \\ b_i &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin \omega_i t dt \end{aligned} \right\} i = 0, 1, 2, \dots, \infty \quad (2)$$

به علاوه می‌توان نشان داد که روابط $a_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt$ و $b_0 = 0$ برقرار است. در مسئله مورد بررسی این مطالعه، $x(t)$ تغییرات سطح آب در موج نامنظم می‌باشد، که یک فرآیند تصادفی است که اگر T_0 به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد می‌توان نتیجه گرفت که $x(t)$ یک تابع پرویدیک با دوره تناوب T_0 است. و در رکوردهای مصنوعی تولید شده دوره تناوب $x(t)$ را به اندازه‌ی بازه‌ی زمانی مورد نظر می‌گیریم، تا در طول این بازه کل فرآیند به صورت کاملاً اتفاقی و تصادفی باشد. در شکل ۲۱، یک نمونه تابع پرویدیک بر حسب زمان، نشان داده شده است.

شکل ۲۱: نمونه‌ای از تابع پرویدیک بر حسب زمان [۱]

در شکل ۲، نمونه‌ای از تراز سطحی یک موج نامنظم^۱ نشان داده شده است؛ که با افزودن ۴ موج خطی با ارتفاع‌ها و دوره‌های متناوب مختلف ساخته شده است.

^۱ Irregular Wave

Wave 1
 H=3.6 m
 T=14s

Wave 2
 H=5.2 m
 T=8s

Wave 3
 H=4.4 m
 T=6s

Wave 4
 H=2.4 m
 T=4s

Superposition

شکل ۲۲: شبیه‌سازی یک موج نامنظم با برهم‌نهی امواج خطی [۱]

تراز سطحی موج برهم‌نهی شده برابر است با:

$$\eta(t) = \sum_{i=1}^4 \eta_i(t) = \sum_{i=1}^4 a_i \cos(\omega_i t + \delta_i) \quad (3)$$

همچنین نمودار واریانس این موج نامنظم به صورت زیر است:

شکل ۲۳: نمودار واریانس [۱]

نمودار واریانس را می‌توان مطابق شکل ۲۴، به صورت طیف واریانس نیز رسم کرد [۵]؛ که در نتیجه چگالی طیفی به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$S_{\eta}(f) = \frac{1}{2} \frac{a^2}{\Delta f}, (m^2 s) \quad (4)$$

شکل ۲۴: طیف واریانس پله‌ای [۱]

اما در واقعیت، یک موج نامنظم از ترکیب بی‌نهایت موج خطی با فرکانس‌های متفاوت تشکیل شده است. اگر Δf به سمت صفر میل کند در نتیجه مطابق شکل ۲۵، طیف واریانس به یک منحنی پیوسته، تبدیل می‌شود:

شکل ۲۵: طیف پیوسته واریانس (طیف انرژی موج) [۱]

که به این طیف پیوسته واریانس، طیف انرژی موج نیز می‌گویند و چگالی طیفی انرژی به صورت زیر بیان می‌گردد:

$$S_{\eta}(f) = \frac{1}{2} \frac{\rho g a^2}{\Delta f} \quad (m^2 s) \quad (5)$$

طیف موج

همان‌طور که گفته شد الگوی امواج دریا به صورت نامنظم بوده و نمی‌توان الگوی واقعی دریا را تولید کرد. ولی یک راه ساده برای تعریف دریا برحسب جملات ساده وجود دارد؛ که کل انرژی آن، باید مساوی انرژی‌های امواج تشکیل‌دهنده دریا شود. انرژی موج سینوسی ساده بر واحد سطح آب، برابر است با:

$$E = \frac{\rho g}{8} \sum_{i=1}^n H_i^2 \quad (6)$$

بنابراین شدت دریا با کل انرژی آن بیان می‌شود و به این صورت می‌توان سهم هر موج را نشان داد؛ به عبارت دیگر با هر مؤلفه موج با طول و فرکانس متفاوت، می‌توان نشان داد که چگونه کل انرژی دریا برحسب فرکانس‌های مؤلفه‌های مختلف، توزیع شده است. این توزیع انرژی به نام «طیف انرژی دریا» یا «طیف موج» نامیده می‌شود. یک طیف موج به صورت انرژی برحسب فرکانس موج است، به نحوی که سطح زیر منحنی طیف، کل انرژی سیستم را نشان می‌دهد. محور قائم طیف انرژی دارای واحد $m^2 - s$ و سطح زیر آن دارای واحد m^2 می‌باشد [۶].

برای این مطالعه، طیف پییرسون مسکوویچ^۱ مورد استفاده قرار گرفته است. این طیف برای دریایی کاملاً توسعه یافته^۲ به کار می‌رود [۷]. معادله این طیف به صورت زیر است:

$$S_{\eta}(f) = \frac{8.1 \times 10^{-3} g^2}{(2\pi)^4 f^5} \cdot \exp \left[-0.74 \left(\frac{g}{2\pi u_{19.5} f} \right)^4 \right] \quad (m^2 \cdot s) \quad (7)$$

$u_{19.5}$ سرعت باد برحسب $\left(\frac{m}{s}\right)$ در ارتفاع ۱۹.۵ مری بالای تراز آب دریا می‌باشد. در این طیف استاندارد، رابطه بین ارتفاع موج مشخصه و سرعت باد به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$H_s = 3.5 \times 10^{-4} \times V^4 \quad (m) \quad (8)$$

در شکل ۲۶، طیف پییرسون مسکوویچ برای دریا با ارتفاع موج مشخصه^۳ ۴٫۲ متر ترسیم شده است.

^۱ Pierson-Moskowitz

^۲ Fully Developed Sea

^۳ Significant Wave Height

شکل ۲۶: طیف پییرسون مسکوویچ برای دریا با ارتفاع موج مشخصه ۲، ۴ متر

تولید سری زمانی از طیف انرژی موج

با استفاده از طیف انرژی می‌توان به صورت گسسته، تاریخچه زمانی تولید کرد. اگر در شکل ۶، $S_{\eta}(\omega)$ به N قسمت با بازه‌های $\Delta\omega$ تقسیم شود، می‌توان گفت که موج موردنظر از ترکیب N موج منظم، تشکیل شده است:

$$\eta(t) = \sum_{i=1}^N \eta_i(t) = \sum_{i=1}^N a_i \cos(\omega_i t + \delta_i) \quad (9)$$

δ_i عددی تصادفی بین ۰ تا 2π است.

واریانس هر موج خطی برابر است با:

$$S_{\eta}(\omega_i)\Delta\omega = \frac{1}{2}a_i^2 \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (10)$$

در نتیجه دامنه موج به صورت زیر است:

$$a_i = \sqrt{2S_{\eta}(\omega_i)\Delta\omega} \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (11)$$

همچنین فرکانس زاویه‌ای برابر است با:

$$\omega_i = \frac{2\pi}{T_i} = 2\pi f_i \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (12)$$

بنابراین با استفاده از روابط ۹ و ۱۰ و ۱۱، می‌توان مطابق شکل ۲۷، به تاریخچه زمانی موج نامنظم، دست یافت.

شکل ۲۷: تاریخچه زمانی مصنوعی سه ساعت، به دست آمده از طیف پیرسون مسکوویچ

با استفاده از روش خودهمبستگی می‌توان از تاریخچه زمانی تولیدشده، تابع خودهمبستگی و سپس تبدیل فوریه گرفت و طیف موج را بدست آورد [۸]. با مقایسه طیف تولیدی با طیف اصلی، می‌توان نتیجه بدست آمده را صحت سنجی کرد. در شکل ۲۸، تابع خودهمبستگی فرآیند و در شکل ۲۹، طیف بدست آمده نمایش داده شده است.

شکل ۲۸: تابع خودهمبستگی فرآیند تصادفی مورد مطالعه

شکل ۲۹: طیف پیرسون مسکوویچ و طیف به دست آمده از رکورد مصنوعی

همان‌طور که مشاهده می‌شود این طیف با طیف اصلی که رکورد مصنوعی از آن استخراج شده است، تطابق مناسبی دارد. توسط برنامه‌ای که نوشته شده است، این فرآیند تولید رکورد حداقل ۱۰۰۰ بار صورت گرفته و مطابق شکل ۳۰، بیشینه دامنه‌ی هر رکورد مصنوعی، استخراج شده است.

شکل ۳۰: تغییرات بیشینه دامنه نسبت به تعداد رکورد مصنوعی سه ساعت، تولید شده در هزار بار تکرار

برنامه نوشته شده به صورتی است که در هر رکورد اگر بیشینه رکورد جدید، از رکورد مصنوعی قبل کمتر باشد، مقدار قبلی جایگزین شود.

حال برای برازش نمودار شکل ۳۰، این فرآیند نیز سه بار تکرار شده و مطابق شکل ۳۱، روی یک نمودار ترسیم شده است.

شکل ۳۱: نمودار سه فرآیند استخراج بیشینه دامنه

همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌شود، این سه نمودار داری مجانب افقی هستند؛ با برازش نقاط و همچنین به دست آوردن شیب این منحنی با مشتق عددی، می‌توان به تعداد حداقل رکورد مورد نیاز رسید. در شکل ۳۲، این خط برازش و همچنین مقادیر شیب آن به ازای دفعات تکرار، نشان داده شده است.

شکل ۳۲: نمودار خط برازش شده و نمودار مقدار شیب آن

همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌شود، نمودار مقادیر شیب، بعد از تعداد ۵۰ بار تکرار، تقریباً به مقدار ثابتی می‌رسد؛ بنابراین حداقل تعداد ۵۰ رکورد برای ثابت شدن مقدار بیشینه دامنه، مورد نیاز است؛ و پس از تولید این تعداد رکورد، بیشینه دامنه، فراتر نخواهد رفت؛ و می‌توان سازه را تحت این تعداد رکورد، تحلیل نمود. به دلیل ماهیت تصادفی بودن فرآیند، تعداد در هر بار اجرای برنامه، حول این عدد به دست آماده نوسان خواهد کرد؛ زیرا خود این عدد میانگینی از رکوردهای متفاوت می‌باشد.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

تحلیل دینامیکی امواج دریا و تاریخچه زمانی با یک رکورد کافی نیست. همان‌طور که در نمودارها مشخص شد به ازای هر بار تولید رکورد یک بیشینه دامنه منحصر به فرد به دست می‌آید به این دلیل سیستم امواج تصادفی است و اینکه در هر بار تولید رکورد، اختلاف فاز بین موج‌های خطی متفاوت است؛ که در نتیجه ترکیب آن‌ها موج نامنظم متفاوتی به دست می‌دهد. به همین دلیل نیاز است تا تعداد تکرار مناسبی جهت رسیدن به بیشینه دامنه مناسب یافت شود که در این مقاله جایگاه، اهمیت و نحوه رسیدن به این تعداد تکرار، بیان شد.

فهرست علائم

T	پریود موج، s
S	چگالی طیفی، m^2s
H	ارتفاع موج، m
a	دامنه موج m
f	فرکانس موج، $1/s$

علائم یونانی

ω	فرکانس زاویه‌ای موج، rad/s
η	پروFIL موج، m
δ	اختلاف فاز موج، rad

مراجع

- [1] Frigaard, Liu. Z., "Generation and Analysis of Random Waves", Aalborg University, 1999.
- [۲] جهانمرد، وحیدرضا؛ داستان، محمدعلی؛ تابش‌پور، محمدرضا؛ سیف، محمدسعید؛ مهدیقلی، حمید؛ "تولید طیف موج بر مبنای رکورد تاریخیچه زمانی امواج با رویکرد ارتعاشات تصادفی"؛ پنجمین همایش ملی صنایع فراساحل، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲.
- [۳] ملایجردی، ابراهیم؛ جهانمرد، وحیدرضا؛ تابش‌پور، محمدرضا؛ "تحلیل امواج در حوزه زمان و فرکانس"؛ ۱۳۹۱.
- [۴] تابش‌پور، محمدرضا؛ "کاربرد طیف در تحلیل ارتعاشی سازه‌های دریایی"؛ دومین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، تهران، دی‌ماه ۱۳۹۱.
- [۵] تابش‌پور، محمدرضا؛ "مقدمه‌ای بر ارتعاشات تصادفی"، انتشارات بنای دانش، ۱۳۹۴.
- [۶] تابش‌پور، م.، سازه‌های فراساحلی، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۹۴.
- [7] http://www.wikiwaves.org/Ocean-Wave_Spectra
- [۸] جهانمرد، وحیدرضا؛ حسین‌زاده، سعید؛ داستان، محمدعلی؛ سیف، محمدسعید؛ بهزاد، مهدی؛ "مطالعه تطبیقی روش‌های مختلف تخمین شرایط دریایی با استفاده از چگالی طیفی در منطقه خلیج فارس"؛ شانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندرعباس، آذرماه ۱۳۹۳.

Abstract

Given the increasing development of exploitation of deepwater oil and gas resources, access to realistic solutions for analyzing and designing offshore platforms is a major factor in facilitating the exploitation of oil and gas resources in these areas. There is a huge amount of oil reservoirs in deep water beds, and Tension leg platform (TLP), as a compliant structure, are suitable for oil extraction in deep water.

The advantage of using these platforms is the ability to rotate and move at a rate of rotational and transient freedom. Surge motion The TLP is a 120-second long period; In high-amplitude and low period waves, the platform faces a tendon rupture due to high waves forces and bad weather conditions. These conditions are heavier and more prevalent in the harsh seas, such as the Gulf of Mexico and the North Sea.

In principle, due to the momentary instability of the structure and the sudden moments caused during the tendon rupture, it is very important for analysis because the lack of examination of these cases due to the long duration of the wave power leads to unsustainability and inefficiency of the platform in inappropriate marine conditions.

This thesis first explores the irregular waves of the sea and provides a suitable method for modeling the artificial time history of the sea elevations, the relations and conditions necessary for modeling this random process, as well as creating a scientific and computational procedure for modeling the impact load equivalent to This history has been devoted to examining, in the end, the behavior of the pivotal platform under these impact loads, which have caused factors such as tandem failure resulting from the sudden surges or pitch movements caused by these shock loads. The entire process is developed in a coherent way. Finally, a comparison between these impulses has been made, and the most suitable impulse for use in this method is specified.

Keywords : Tension Leg Platform, Irregular Waves of the Sea, Artificial Time History, Equivalent Impulse Load of the sea, Tendon failure

In the name of God

Clarification and Copyright Declaration

I hereby declare that I am the sole author of this thesis. I take full responsibility of this work and declare that the results of this study are original and based on my personal work. All scientific materials used in this thesis are fully referenced.

All rights are transferred to Sharif University of Technology and the University is authorized to lend or reproduce this thesis, in total or in part.

Name: Navid Belvasi

Student No: 95205898

Date: Sept. 2018

Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Belvasi', with a stylized flourish above it.

**Sharif University of Technology
(Department of Mechanical Engineering)**

**A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the M.Sc.
degree**

**Investigation and analysis of response behavior of Tension Leg
Platform under impulse and limit Loads**
(In order to investigate the phenomenon of tendon disconnection)

**By:
Navid Belvasi**

**Supervisor:
Dr. Mohammad Reza Tabeshpour**

September, 2018